

Masterarbeit

Ressourcenorientierter Mathematikunterricht

Kriterienkatalog für ressourcenorientierten Mathematikunterricht in der Primarschule

Eingereicht von: Susanne Tolaini

Begleitung: Marianne Wagner-Lenzin

Datum der Abgabe: 25. Juni 2021

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Departement 1

Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

Abstract

Die erfolgreiche Durchführung des Praxisprojekts zum Lösen von Textaufgaben im Bereich des Sachrechnens und andererseits der erstaunliche Erfolg von Mathematikunterricht in fünf Monaten von der landesweit schlechtesten Klasse von Schweden, publiziert im GEO-Heft im Februar 2011, sind Ausgangspunkt und Motivation dieser Masterarbeit.

Folgende Frage dient als Leitfaden:

Welche Kriterien sind massgebend für einen erfolgreichen, ressourcenorientierten Mathematikunterricht in der Primarschule?

Diese Frage ist unterteilt in die beiden Unterfragen:

- Was macht Mathematikunterricht erfolgreich?
- Welche Kriterien muss die Sprache erfüllen?

Nebst dem Herausfiltern der Faktoren, die die LeMa-Methode zum Lösen von mathematischen Textaufgaben im Praxisprojekt so erfolgreich gemacht hat, werden weitere Methoden dazu untersucht.

Nicht nur Textaufgaben, sondern der ganze Mathematikunterricht der Primarschule wird nun in den Fokus genommen. Was macht die Schwierigkeiten beim Mathematiklernen aus und welche Rolle spielt die Sprache dabei? Ausgehend von diesen Hürden werden praktische Hinweise gegeben, wie der Mathematikunterricht erfolgreich gestaltet werden kann und wie ein sprachsensibler Unterricht aussehen könnte. Aus empirischen Forschungen und didaktischer Literatur ebenso wie aus Medienberichten über den faszinierenden Erfolg des Lehrers Stavros Louca in Schweden und aus psychologischen Schriften wurden erfolgsrelevante und misserfolgsrelevante Kriterien herausfiltriert und zu konkreten Hinweisen für erfolgreichen Mathematikunterricht verdichtet. Dabei hat sich gezeigt, dass die Ansprüche an eine Lehrperson sehr hoch sind. Herauszufinden, was es braucht, dass Kinder in Mathematik erfolgreich sein können, ist das eine. Viel schwieriger jedoch ist die Umsetzung dieser Anliegen, stellen sie doch sehr hohe Ansprüche an die fachlich-didaktischen sowie sozial-kommunikativen Kompetenzen einer Lehrperson sowie ein grosses Mass an engagierter Hingabe, um die intrinsische Motivation der Kinder zu erhalten, so dass Lernzuwachs stattfinden kann.

Als Leser und Leserinnen stehen Lehrpersonen im Fokus, die an der Primarschule Mathematik unterrichten und daran interessiert sind, ihren Unterricht zu reflektieren. Viel Erfolg wünscht dabei

Susanne Tolaini

Wallisellen, 25. Juni 2021

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	1
2.	Theoretische Auseinandersetzung	3
2.1.	Bildungsziel des Mathematikunterrichts	3
2.2.	Inhaltliche Schwierigkeiten für das Lernen der Mathematik	4
2.3.	Forschungsstand zum Einfluss der Sprache auf die Mathematikkompetenz	9
2.4.	Schwierigkeiten mit der Fachsprache	11
2.5.	Schwierigkeiten mit Textaufgaben beim Sachrechnen	15
2.6.	Lesestrategien und Methoden zum Lösen von Textaufgaben	16
2.7.	Guter Mathematikunterricht aus der Perspektive der Unterrichtsforschung	30
2.8.	Ergebnisse der empirischen Forschung in Bezug auf die Leistungsmotivation	34
2.9.	Zusammenfassung der bisherigen Forschungsergebnisse	36
3.	Methodik.....	37
3.1.	Recherche	37
3.2.	Wahl der Autorinnen und Autoren	38
3.3.	Wahl der Texte	38
3.4.	Kategorien bilden.....	38
3.5.	Codieren	39
3.6.	Auswerten.....	39
3.7.	Darstellen der Analyse	39
4.	Ergebnisse	39
4.1.	Erfolgsrelevante Faktoren	40
4.2.	Misserfolgsrelevante Faktoren	57
5.	Diskussion der Ergebnisse	59
5.1.	Was macht Mathematikunterricht erfolgreich?	60
5.2.	Welche Kriterien muss die Sprache erfüllen?	61
5.3.	Worin besteht der Erfolg der LeMa-Methode beim Lösen von Textaufgaben?	62
5.4.	Empfehlungen für die weitere Forschung und Entwicklung	63
5.5.	Empfehlungen für die Praxis	63
5.6.	Reflexion der Untersuchung	63
	Methodisches Vorgehen	63
	Der Nutzen der vorliegenden Untersuchung	64

	Die Grenzen der vorliegenden Untersuchung	64
6.	Fazit	64
7.	Abkürzungsverzeichnis	66
8.	Tabellenverzeichnis	66
9.	Abbildungsverzeichnis	66
10.	Literaturverzeichnis	66
	Eigenständigkeitserklärung	73

1. Einleitung

„Warum willst du die Mathematik immer unter dem Aspekt des Findens
und nicht des Tuns
betrachten?“

(Ludwig Wittgenstein 2015, S. 362)

Mathematik ist eine spezielle Disziplin. Sie bedingt sprachliche und mathematische Fähigkeiten.

„Mathematics education begins and proceeds in language, it advances and stumbles because of language, and its outcomes are often assessed in language.“

(Durkin & Shire 1991, S.3)

„Was ist gute Schule? Vor allem das: eine Schule mit guten Lehrern.“ (Gaede 2011, S. 3).

Ausgangspunkt für diese Arbeit bilden die Anforderungen an eine Heilpädagogin, Kindern an einer QUIMS-Schule (Qualität in multikulturellen Schulen) Unterstützung zu bieten. Die Sprachförderung im Bereich der Mathematik bedeutet besonders für Lehrpersonen an solchen Schulen eine grosse Herausforderung.

Mathematische Textaufgaben bieten Kindern an QUIMS-Schulen noch grössere Schwierigkeiten als sonst. Für die Förderung des Leseverstehens existieren bereits viele Methoden, für die Förderung des Leseverstehens von Textaufgaben im Sachrechnen steht die LeMa-Methode¹ allein da. Sie ist eine Verbindung zwischen Leseförderung und Mathematisierungsförderung. Die LeMa-Methode basiert auf dem flexiblen Interview, der operativen Tiefenanalyse in Form eines Dialogs und dem Mathematisieren von Sachaufgaben (vgl. Meyer & Wyder 2017, S. 40). Der Erfolg der LeMa-Methode im Praxisprojekt beweist ihren Einfluss. Aber warum ist das so?

Die klassischen Medien des Denkens sind die Sprache und die systematische Wahrnehmung mit ihrer Fortsetzung in der Vorstellung (vgl. Aebli 1994, S.321). Mathematik ist auf die Sprache angewiesen, nicht nur auf die schriftliche, sondern auch die mündliche: „Gespräche sind schliesslich auch deshalb wichtig, weil längst nicht alles mathematische Wissen in schriftlicher Form vorliegt.“ (Heintz 2000, S.229), (vgl. auch: Schilcher, Röhl & Krauss 2017, S.23, 34, 35, 38; Götze 2019, S.35; Fischer & Malle 2004, S.49; Schneider, Küspert und Krajewski 2016). Obschon die Mathematik vermutlich jene Disziplin ist, die am stärksten differenziert, bildet der mathematische Wissenskorpus ein kohärentes Ganzes (vgl. Heintz 2000, S.11). Ein sprachsensibler Mathematikunterricht ist gefordert, aber wie sieht der konkret aus?

¹ LeMa steht für Lesen und Mathematisieren. Mehr dazu unter Kapitel 2.6: Methoden für Textaufgaben

Seit dem Experiment in Schweden ist belegt, dass Lehrpersonen einen entscheidenden Einfluss auf das Leistungsniveau der Lernenden haben. Alle Lehrpersonen der landesweit schlechtesten Klasse wurden ausgewechselt und bekamen 5 Monate Zeit, um eine Leistungsverbesserung zu erzielen. Das Experiment gelang und im Fach Mathematik avancierte eine Klasse sogar zur landesweit besten Klasse (vgl. Kucklick 2011, S. 24f). Dies weckt die Frage nach den Erfolgskriterien für guten Mathematikunterricht, die gemäss dem Artikel des GEO-Heftes (Ausgabe vom Februar 2011) in der Hand der Lehrperson liegen: „Die Bildungschancen unserer Kinder hängen nicht von der Schulreform ab. Nicht von der Klassenstärke, nicht von der Ausstattung, nicht vom gestrichenen 13. Schuljahr. Was wirklich zählt, sind Menschen, die vor der Tafel stehen. Warum reden wir viel zu wenig darüber, wie entscheidend jeder Lehrer ist? Und dass dieser Beruf die Besten der Besten anlocken sollte?“ (Kucklick 2011, S. 25). Zwei Jahre später präzisiert Kucklick auf Grund neuer Forschungsergebnisse diese Aussage: „Auf den Unterricht kommt es an! Denn wie die Lehrer sind, ob eher introvertiert oder lautstark, zugewandt oder distanziert – das hat kaum einen messbaren Einfluss auf die Leistungen der Schüler. Ganz gleich, wer an der Tafel steht, für die Schüler ändert sich erst dann etwas, wenn sich der Unterricht ändert.“ (Kucklick 2013, S. 86).

Hier besteht Handlungsbedarf für die Weiterentwicklung des Mathematikunterrichts, denn gemäss PISA-Studienergebnissen verfügen 18,6% Schulabgänger nur über rudimentäre Mathematikkenntnisse und sind nicht in der Lage, Mathematikaufgaben für Arbeitsplatzbewerber zu lösen (vgl. PISA-Studie 2009; Frey, Heinze, Mildner, Hochweber & Asseburg, 2010, S. 173). Dies steht in Kontrast zu der zentralen Bedeutung der Mathematik in unserer Berufs- und Lebenswelt. Die vorliegende Forschungsarbeit soll einen Beitrag zu besserem Mathematikunterricht liefern. Es soll darum gehen, was Lehrpersonen dazu beitragen können.

Als Forschungsgrundlage dienen aktuelle empirische Studien und Fachliteratur zum Thema Unterricht und Mathematikdidaktik sowie Recherchen im Internet.

Wichtigste wissenschaftliche Quelle für die theoretische Grundlage ist das Buch „Sprache und Mathematik, empirischer Forschungsstand und unterrichtliche Herausforderungen“ (Leiss et al, 2017). Es verbindet Forschungen zu beiden Aspekten, Mathematik und Sprache, und weist als Ausgangspunkt für weitere Recherchen auf andere aktuelle Autoren zu dieser Thematik hin.

Folgende Frage dient als Leitfaden:

Welche Kriterien sind massgebend für einen erfolgreichen, ressourcenorientierten Mathematikunterricht in der Primarschule?

Diese Frage ist unterteilt in die beiden Unterfragen:

- Was macht Mathematikunterricht erfolgreich?
- Welche Kriterien muss die Sprache erfüllen?

In einem ersten Schritt wird eine qualitative Inhaltsanalyse der aktuellen empirischen Forschung und Fachliteratur unter dem Fokus der Erfolgsfaktoren und Schwierigkeiten für Lernende und Lehrpersonen vorgenommen. Die gefundenen Inhalte werden nach einem Kriterienkatalog strukturiert. In einem nächsten Schritt werden daraus Kategorien gebildet und deduktiv auf das vorliegende Forschungsmaterial angewendet.

Die vorliegende Forschungsarbeit ist in sechs Teile gegliedert: Nach der Einleitung folgt ein Überblick über den theoretischen Rahmen zum Wesen der Mathematik, zu den Hürden im mathematischen Lernprozess und zum aktuellen Forschungsstand. Danach werden die Methoden zur Erforschung der Fragestellungen vorgestellt, angewendet und ihre Ergebnisse präsentiert. Zum Schluss wird die Untersuchung validiert und im Blick auf Konsequenzen für den Mathematikunterricht diskutiert. Abschliessend werden die Fragestellungen beantwortet und die wichtigsten Erkenntnisse zusammenfassend dargestellt.

2. Theoretische Auseinandersetzung

Ziel des folgenden Kapitels ist es, einen Überblick über den derzeitigen Forschungsstand zu geben, die Ideen aus der wissenschaftlichen und didaktischen Literatur zu Definitionen und Methoden in Bezug auf erfolgreichen Mathematikunterricht darzustellen und auf dieser Basis eine Begriffsklärung für die vorliegende Arbeit vorzunehmen. Es soll aufgezeigt werden, worin die inhaltlichen Schwierigkeiten der Mathematik liegen, inklusive ihrer sprachlichen Hürden.

Zuerst erfolgt eine Reflexion über das Bildungsziel des Mathematikunterrichts im Abschnitt 1. Im Abschnitt 2 werden die Schwierigkeiten der Arithmetik insbesondere für den mathematischen Anfangsunterricht erläutert und in den Abschnitten 3 bis 5 diejenigen der Sprache und der mathematischen Textaufgaben. Dadurch wird der Einfluss der Qualität des Mathematikunterrichts auf die Leistung der Lernenden deutlich, und zwar unabhängig von der sozialökonomischen Herkunft der Kinder oder ihrem Vorwissen. Die fachlich-didaktische Dimension wird fokussiert. Im Abschnitt 6 werden drei Methoden für das Lösen von Textaufgaben im Sachrechnen aufgeführt. Eine Auseinandersetzung mit den Einflussfaktoren auf das Mathematiklernen erläutert in Abschnitt 7 die Befunde der Unterrichtsforschung (inklusive des Schwedenexperiments). Auf die Einflussfaktoren der Leistungsmotivation wird im Abschnitt 8 eingegangen. Abschliessend wird in der Zusammenfassung in Abschnitt 9 ein Überblick über die Anforderungen an den Mathematikunterricht gegeben, was als theoretische Basis dient, um daraus ein Konzept für erfolgreichen Mathematikunterricht ableiten zu können.

2.1. Bildungsziel des Mathematikunterrichts

Mathematik schult das logische Denken. Mathematische Operationen sind Instrumente zur Bewältigung neuer Probleme (vgl. Aebli 2019, S. 353). „Wenn schulisches Lernen richtig verstanden wird, liefert es dem Menschen ein Repertoire von Handlungs- und Denkmitteln, mit dessen Hilfe er Probleme und Situationen bewältigt, die ihn sonst ratlos und orientierungslos lassen.“ (Aebli 2019, S. 353).

Die Quelle der Wissenschaft ist immer diese Doppelte: das Konkrete, praktische Interesse und das Bedürfnis nach Klarheit und Verstehen.“ (Aebli 2019, S. 227).

Arithmetik und Geometrie sind aus dem Alltag herausgewachsen, aus dem Nachdenken über das Geschehen. Dieses Nachdenken entstand aus dem Bedürfnis nach Einsicht, nicht nur aus praktischem Interesse (vgl. Aebli 2019, S. 227).

Das Ziel der Bildung gemäss dem Didaktiklehrer Hans Aebli ist es, „einerseits ein Repertoire von Handlungsmöglichkeiten zu erwerben, die der junge Mensch später einmal einsetzen kann, um seine praktischen Probleme zu bewältigen, andernteils, ein Wissen aufzubauen, das nicht bloss aus statischen Versatzstücken besteht, sondern aus klaren Einsichten in die Zusammenhänge dieser Welt, ein Weltbild, das sowohl eine tiefe Sicht der Dinge umfasst als auch dem praktischen Tun dient.“ (Aebli 2019, S. 183). Zudem sichert uns häufig die Einbettung in einen Handlungskontext auch das Interesse der Kinder, die für die bloss theoretische Behandlung des Vorgangs oder der Sache nicht zu interessieren wären. Der Mathematikunterricht muss also als Lernvoraussetzung sinnvoll erscheinen.

2.2. Inhaltliche Schwierigkeiten für das Lernen der Mathematik

Struktur erfassen

Laut Duden ist Mathematik eine „Wissenschaft, die sich mit den Beziehungen zahlenmässiger oder räumlicher Verhältnisse beschäftigt (Duden 2010, S. 633).

Nach Basieux beruht die gesamte Mathematik auf drei Grundstrukturen:

1 = Ordnungen

2 = Verknüpfungen

3 = Nachbarschaften

(vgl. Basieux 2000, S. 10).

In der mathematikdidaktischen Literatur werden die Begriffe Struktur und Muster oft verwendet. Struktur bedeutet innerer Aufbau, Gefüge, Anordnung der Teile eines Ganzen (Duden 2010, S. 904). Ein Muster definiert sich als Vorlage oder Modell, nach dem etwas hergestellt wird (vgl. Duden 2010, S. 662). Leistungsstarke menschliche Rechner haben gelernt, Muster zu nutzen (vgl. Wittmann & Müller 2007, S. 49). Wer Strukturen in Zahlen und Zahlrepräsentanten nicht nutzt, wird als schwacher Rechner bezeichnet (vgl. Schipper 2002, S. 250). Aber es ist nicht selbstverständlich, dass Kinder ihre Aufmerksamkeit auf die mathematische Struktur richten, auch wenn ihnen Anschauungsmaterial angeboten wird, denn es gibt ja so viel mehr Möglichkeiten, welche die Aufmerksamkeit eines Kindes in Anspruch nehmen können, zum Beispiel die Farbe, die Beschaffenheit und so weiter. Gelernt wird jedoch nur das, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. Aebli formuliert es so: „Bewusst ist uns das, was wir beachten, das, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten.“ (Aebli 2019, S. 208).

Erschwerend für das Erlernen der Mathematik ist der Umstand, dass das zählende Rechnen im Anfangsunterricht gefordert, aber als Endziel nicht erwünscht ist. Unser Zahlensystem beruht nicht auf einem Einersystem, sondern ist auf Zehnerstrukturen aufgebaut. In der Mathematik geht es um Strukturerkennung, und das zählende Rechnen verunmöglicht oder erschwert dies (vgl. Scherer & Moser Opitz 2012, S. 93). „Dabei zeichnet sich die Mathematik gerade dadurch aus, dass es sich um die Wissenschaft von Strukturen handelt, die so allgemein sind, dass sie praktisch überall anwendbar sind. Wir verstehen ein Gutteil der Welt nur dann, wenn wir ihn mathematisch verstehen.“ (Spitzer 2002, S. 267).

Abstrakte Schreibweise

Eine weitere Schwierigkeit liegt in der Abstraktion durch die mathematische symbolische Codierung. Sie ist für das Lösen von Problemen und für das Automatisieren von Rechnungen hilfreich, stellt aber zugleich für viele Lernende eine Hürde im Lernprozess dar. (vgl. Aebli 2019, S.215+219). Während eine Zeichnung immer den konkreten Gegenstand und zum Teil sogar die Operation selber anschaulich darstellt, haben die Zahlen und algebraischen Zeichen der numerischen Schrift keinerlei Ähnlichkeit mit den Gegenständen der Operation oder mit den äusseren Zügen ihrer Ausführung (vgl. Aebli 2019, S.241).

Damit eine Operation verinnerlicht und automatisiert werden kann, muss dieser Übersetzungsprozess der Handlung in die numerische Schrift der Mathematik stattfinden. „Mit Hilfe der Formalisierung, d.h. der Reduktion von inhaltlichen Aussagen auf rein syntaktische, können Gedankenschritte auf logische Grundprinzipien reduziert werden, deren Wahrheit (verstanden als Widerspruchsfreiheit) unmittelbar eindeutig ist.“ (Heintz 2000, S.274).

Mathematisieren

Das Übersetzen einer Sachsituation in die Sprache der Mathematik wird als mathematisieren definiert (vgl. Krauthausen & Scherer 2007, S. 78f; Scherer & Moser Opitz 2012, S. 163). Huinker weist darauf hin, dass ein Verständnis der Grundoperationen nur dann gegeben ist, wenn die Beziehungen zwischen den verschiedenen Darstellungsebenen hergestellt werden können, insbesondere die bildliche oder konkrete Darstellung und die Darstellung in numerischer Form. Kann nur eine der Repräsentationsformen interpretiert werden, ist das Verständnis der Operation nicht gegeben. (vgl. Huinker 1993, S. 82).

Grundoperationen verstehen

Worin liegen die Schwierigkeiten im Verständnis der Grundoperationen? Moser Opitz folgert, dass Kinder, die mit der Addition, Subtraktion oder mit dem Ergänzen Schwierigkeiten haben, entweder die Operation nicht verstanden haben, oder dass die Operationen im Unterricht nur auf der formalen Ebene behandelt worden sind und ihnen damit keine Gelegenheit zum Mathematisieren geboten wurde (vgl. Moser Opitz 2013, S. 208). Die Schwierigkeiten bei der Multiplikation und Division bestehen einerseits darin, dass diese Operationen auf der Addition und Subtraktion aufbauen, und andererseits, dass Begriffe wie WIE OFT oder TEILEN oder GETEILT DURCH keine Assoziationen hervorrufen (vgl. Schäfer 2005, S. 255f+259f).

Beziehungsanalyse der Operationen

Eine Schwierigkeit beim Vermitteln von mathematischen Operationen stellt die Analyse der in Operationen innewohnenden Beziehungen dar. Das liegt an der Automatisierung der Operationen. In der Vorbereitung braucht es die sorgfältige Analyse der Operation.

Der erste Schritt bei der Vorbereitung eines Operationsaufbaus verlangt das Herausarbeiten der logischen Struktur hinter den mathematischen Zeichen. Ein Automatismus hat keine logische Struktur, stattdessen sind die aufeinanderfolgenden Phasen eines automatisierten Verfahrens nur wie Glieder einer Kette aneinandergesetzt, die zueinander in keiner strukturellen Beziehung stehen (vgl. Aebli 2019, S. 228).

Komplexes Zahlensystem

Wer sicher und flexibel mit unserem Stellenwertsystem umgehen kann, ist sich oft nicht bewusst, welche zahlreiche Konventionen, Ideen und Hürden dahinterstecken.

Für ein Verständnis dieser Konventionen sind wiederum weitere Voraussetzungen notwendig (vgl. Wartha & Schulz 2019, S. 49):

- das flexible Verständnis des Zusammenhangs zwischen Zahlwort, Zahlzeichen und Mengen, also die wechselseitige Aktivierung von Grundvorstellungen zu diesen Aspekten einer Zahl
- die Einsicht in die Zerlegbarkeit der Zahlen (48 sind acht und vierzig, 40 und 8 ist dasselbe wie 8 und 40, aber auch das Verständnis, dass 40 aus 4 Zehnern besteht und nicht aus 4 Einern (vgl. Gerster 2009, S. 261)

Zu diesen Voraussetzungen der Grundvorstellungen kommen noch die Lernhürden des Lesens, Sprechens und Schreibens von Zahlen in der deutschen Sprache dazu. In zahlreichen Vergleichsstudien konnten die Schwierigkeiten mit den Zahlwörtern im Vergleich zum Erlernen von Zahlwörtern in anderen Sprachen wie zum Beispiel im Chinesischen oder Koreanischen nachgewiesen werden. Es wird herausgestellt, wie die Sprache die Entwicklung des Stellenwertverständnisses beeinflusst (vgl. Fuson & Kwon 1992, S. 130f; Bauersfeld 2009, S. 14/15). Worin liegen die Hürden der deutschen Zahlwörter?

- Mehr als die Hälfte aller Zahlwörter im Zahlenraum bis 100 können in der deutschen Sprache nicht abgeleitet werden. In vielen asiatischen Sprachen müssen die Kinder nur die zehn Ziffern und die Regel der Zahlbildung lernen (vgl. Wartha & Schulz 2019, S. 51f).
- Im Deutschen werden bei der Bildung von Zahlwörtern Laute oder Silben ausgelassen wie zum Beispiel bei der Zahl Sechzig statt Sechszig oder Siebzig statt Siebenzig.
- Laute werden verändert, weil dadurch die Zahl besser ausgesprochen werden kann (wie zum Beispiel bei der Zahl Dreissig statt Dreizig).
- Die besondere Rolle der 10 wird geschwächt, weil sie nicht das letzte Zahlwort ist, das man lernen muss, sondern dass statt Einsundzehn oder Einszehn die Elf und statt Zweiundzehn oder Zweizehn die Zwölf existiert. Das erweckt den Eindruck, dass es 12 Ziffern gibt, auf die das Zahlensystem aufgebaut ist.

- Bei den Zahlwörtern zwischen 10 und 20 fehlt das additive UND, also statt dreiundzehn wie bei dreiundzwanzig oder dreiunddreissig heisst es einfach nur dreizehn.
- Die Endsilbe -zig deutet nicht unmittelbar auf die Zehn.
- Zwischen 13 und 99 werden die Zahlen invers gebildet und diese Spezialität der deutschen Sprache tritt auch bei höheren Stellenwerten wie zum Beispiel bei 54'000 oder 24'000'000 wieder auf.
- Die phonetische Ähnlichkeit vieler Zahlwörter wie vierzehn und vierzig erschwert das Hören von Zahlen. Nach einem Sekundenbruchteil ist oft nicht mehr auszumachen, welche Zahl genannt wurde, vierzehn oder vierzig, oder 45 oder 54.
- Unsere Lesekonvention von links nach rechts wird bei den zweistelligen Zahlen nicht eingehalten. Dadurch entstehen Probleme beim Lesen und Schreiben. So zu schreiben, wie man es hört, kann hier nicht eingehalten werden. Einige Kinder schreiben darum die Einerziffer, bevor sie die Zehnerziffer notieren, was aber zu Stellenwertproblemen führen kann, wenn diese Schreibweise nicht durchgehend eingehalten wird. Es können Zahlendreher entstehen, also Vertauschungen von der Zehnerziffer mit der Einerziffer. Eine Schreibweise nach dem Klang der Zahlwörter kann eine sichere Unterscheidung von Zehnern und Einern im Zahlwort verhindern (vgl. Wartha & Schulz 2019, S. 54). Die Folge einer Schreibweise nach dem Klang erzeugt auch Lücken im Schreibfluss bei Zahlen grösser als 112. Ausserdem ist die Klang-Schreibweise bei der Eingabe einer Zahl in den Taschenrechner oder Computer nicht möglich.
- Die jeweilige Bündelungseinheit muss beim Bilden von Zahlwörtern mitgenannt werden (vgl. Padberg & Benz 2011, S.82). Dadurch aber, dass die Bündelungseinheit Zehner aus -zig nicht direkt abgeleitet werden kann, entsteht beim Schreiben zunächst ein Informationsverlust. Die Position der Hunderterziffer kann nicht wie in regelmässig gebildeten Sprachen neben der ausgesprochenen Zehnereinheit stehen. Die Hunderter können nur anhand ihrer Position abgelesen werden. Das Lesen und Darstellen einer geschriebenen Zahl stellt somit eine höhere Schwierigkeit dar als der umgekehrte Weg des Benennens einer Menge. Beim Notieren einer Menge durch Ziffern kann es deshalb zu Interferenzen zwischen Zahlwort und Schreibweise kommen (vgl. Fuson et al. 1997): Anstelle von 43 schreiben Kinder dann vielleicht 403 (die 3 wird dann an die 40 angehängt) oder 340 (die 3 wird geschrieben und nachher die 40), weil vierzig wie eine eigene Ziffer aufgefasst wird. Gerade für Personen, die links und rechts nicht gut unterscheiden können, erschwert sich die Entwicklung einer Vorstellung des Stellenwertsystems, weil man den Wert einer Einheit nicht immer hört und man ihn nur aus der Position der Ziffer festlegen kann (vgl. Wartha & Schulz 2019, S. 52-56).

Die arabischen Zahlzeichen sind willkürlich gewählt: Kinder müssen lernen, die Figur 3 mit der Bedeutung drei Elemente zu verbinden. Zahlbedeutungen kann sich der Mensch auf verschiedene Weise symbolisch codieren. So ist es nicht verwunderlich, dass einige Kinder mit der Ziffer 3 nicht die Menge von drei Elementen verbinden.

Zudem verwenden auch Erwachsene vier verschiedene Codierungen für die gleiche Zahl: nämlich als gesprochenes Zahlwort, als geschriebenes Zahlwort, als Ziffer und als algebraischer Buchstabe für eine Variable. Ausserdem benutzen Erwachsene Zahlen im Alltag nicht nur als Repräsentanten einer Menge, Kardinalzahlaspekt genannt (vgl. Padberg & Benz 2011, S. 21), sondern auch unter anderen Aspekten (vgl. Lorenz 2012, S. 154):

- geometrischer Aspekt wie zum Beispiel das Dreieck oder Viereck (vgl. Lorenz 2012, S. 154),
- narrativer Aspekt wie zum Beispiel in Märchen und fremden Kulturen, wenn eine Zahl wie die 7 und 13 Glück beziehungsweise Unglück bringen, oder die Dreieinigkeit im Christentum (vgl. Lorenz 2012, S. 154),
- relationaler Aspekt wie zum Beispiel Zahlen in Beziehung zu anderen Zahlen auf einem imaginären Zahlenstrahl (Ordinalzahl-Aspekt) (vgl. Lorenz 2012, S. 154),
- Codierungsaspekt wie zum Beispiel Postleitzahlen oder Telefonnummern.

Bei all diesen Ziffernfolgen handelt es sich nicht um Mengen (vgl. Padberg & Benz 2011, S. 15). Das macht es für Kinder schwierig, den einen zentralen Aspekt der Mengenrepräsentation, auch Kardinalaspekt genannt, als zentrale Basis für den Mathematikunterricht herauszufiltern.

Moser Opitz konnte in Einzeltests nachweisen, dass Aufgaben zum Verständnis des dezimalen Zahlensystems (Bündelungsprinzip, Stellenwertprinzip, Verständnis grosser Zahlen, Umgang mit dem Zahlenstrahl) für Kinder mit Rechenschwierigkeiten in der fünften Klasse zu den schwierigsten Aufgaben gehören (vgl. Moser Opitz 2013, S. 201f). Ein Verständnis des dezimalen Zahlensystems zeigt sich dadurch, dass Nicht-Standardzerlegungen wie 3 Hunderter, 24 Zehner, 9 Einer ohne die Hilfe von Material in eine Zahl übersetzt werden können (vgl. Hanich et al. 2001, S. 615f). Die Untersuchungsergebnisse von Moser Opitz (2013) zeigen, dass zwar 80% der Kinder mit Rechenschwierigkeiten die Bedeutung der Ziffern in einer Zahl richtig angeben konnten, jedoch nur 20% dieser Kinder die Nicht-Standardzerlegungen wie 24 Zehner korrekt in ein Stellenwertsystem einordnen oder als Zahl schreiben konnten.

Eine weitere Schwierigkeit für viele Kinder mit dem Stellenwertsystem beruht auf dem Bündelungsprinzip, das als Basis für das Verständnis des Stellenwertsystems verstanden sein muss. Nur 30 % der Kinder mit Rechenschwierigkeiten konnten in der 5. Klasse Aufgaben zum Bündelungsprinzip richtig lösen.

Scherer weist auf die Täuschung für Lehrpersonen im Wissen über das Verständnis der Lernenden hin (vgl. Scherer 2009, S. 837). Durch korrektes Lösen von Routineaufgaben in Standardsituationen mit der Stellenwerttafel kann Verständnis vorgetäuscht werden, das nicht vorhanden ist.

Basisvorstellungen ungefestigt

Zur Erforschung von Schwierigkeiten beim Mathematiklernen nach Abschluss der Primarstufe liegen nur wenige Studien vor. Die vorliegenden Forschungsarbeiten zeigen jedoch, dass die mathematischen Grundvorstellungen zu den vier Grundoperationen sowie zum Zählen in Schritten, zum dezimalen Zahlensystem und zum Umgang mit Sachaufgaben bei vielen Lernenden noch nicht oder nur unzureichend entwickelt worden sind (vgl. Schäfer 2005, Humbach 2008, Moser Opitz 2013).

Professor Dr. Sebastian Wartha, der die Beratungsstelle für Rechenstörungen leitet, sieht die Schwierigkeiten vor allem in einem verfestigten zählenden Rechnen und bei Problemen mit dem Stellenwertverständnis.

Zusammenfassung der Schwierigkeiten

Zusammenfassend können die Schwierigkeiten beim Lernen von Mathematik als Kommunikationsdysfunktion im Interaktions- und Kommunikationsfeld Unterricht bezeichnet werden (vgl. Werner 1999, S. 473). Das interaktionistische und kommunikative Geschehen im Unterricht steht im Mittelpunkt für das Lernen von Mathematik. Es beinhaltet die Komponenten der Sachstruktur, Vermittlungsstruktur und Aneignungsstruktur. Mathematik basiert auf Struktur, und weil sie eine abstrakte Materie darstellt, kann sie nur durch Kommunikation erfasst werden.

2.3. Forschungsstand zum Einfluss der Sprache auf die Mathematikkompetenz

Sprachkompetenz hat einen bedeutenden Einfluss auf die Mathematikkompetenz:

„Die empirische Forschung konnte in mehreren Studien zeigen, dass es einen engen Zusammenhang zwischen sprachlichen Fähigkeiten und den Mathematikleistungen gibt, sodass heute kein Zweifel mehr besteht, dass mathematischer Kompetenzaufbau immer auch mit einer fachspezifischen Sprachförderung einher gehen sollte.“ (Schilcher, Röhl & Krauss 2017, S. 35).

Der Grossteil der Untersuchungen fokussiert auf schwierigkeitssteigernden Merkmalen auf der Ebene der Lexik (Wortschatz einer Sprache) und der Syntax (Satzbau). Es gibt kaum Arbeiten zu den makrostrukturellen Merkmalen mathematischer Textsorten und ebenso wenige zu den Sprachregistern, beziehungsweise Darstellungsebenen (vgl. Schilcher, Röhl & Krauss 2017, S. 23).

Wie sieht dementsprechend der Unterricht aus?

Die Unterrichtsforschung zum Umgang mit Sprache im Mathematikunterricht ist rar (vgl. Gogolin 2009, S. 263f). Es kann aber davon ausgegangen werden, dass ein sprachsensibler Mathematikunterricht aktuell eine Herausforderung für viele Lehrkräfte darstellt (vgl. Bochnik & Ufer 2017, S. 91). Die Erkenntnis ist nicht neu, dass die Beherrschung der Bildungssprache ein wesentlicher Faktor für den schulischen Erfolg darstellt (vgl. Schilcher, Röhl & Krauss 2017, S. 11).

Nicht nur die Bildungssprache beeinflusst den Leseprozess im Mathematikunterricht, sondern auch die Darstellung in Mathematiklehrmitteln. Beitlich und Reiss (2014) sowie Beitlich, Reichesdorfer und Reiss (2015) erforschten mit Hilfe von Eye-Tracking-Verfahren, inwiefern verschiedene Repräsentationsformen (Text, Abbildungen, Symbole, heuristische Lösungsbeispiele) den Leseprozess bei Beweisen beeinflussen. Es stellte sich heraus, dass Experten den Text am längsten betrachteten, während Schülerinnen und Schüler vor allem den Abbildungen des Lösungsbeispiels die längste Aufmerksamkeitsspanne schenkten. Alle an der Studie beteiligten sprangen jedoch kontinuierlich zwischen den verschiedenen Repräsentationsformen hin und her, so dass gefolgert werden kann, dass dahinter das Bemühen um die Integration der Informationen steht.

Lesehürden treten somit schon beim Versuch der Integration verschiedener Informationen und Repräsentationsformen im Leseprozess von Aufgabentexten auf, wenn beim Layout zum Beispiel in Mathematiklehrmitteln nicht auf einen kontinuierlichen Informationsfluss geachtet wurde (vgl. Schilcher, Röhl & Krauss 2017, S. 29).

Der Einfluss von Sprache auf Mathematikkompetenz wurde erst relativ spät erforscht. Ruf und Gallin erprobten 1993 die Verbindung der beiden Unterrichtsfächer Deutsch und Mathematik (Ruf & Gallin 1993, S. 3f). Demgegenüber untersuchten Maier und Schweiger 1999 erstmals unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten die mathematische Fachsprache (vgl. Maier & Schweiger 2013). Leisen weitete diesen Diskurs auf alle Fächer aus. Er versteht gezielte Sprachförderung als Aufgabe aller Fächer. Fachlernen und Sprachlernen entwickeln sich in gegenseitiger Abhängigkeit. In seinem Handbuch „Sprachförderung im Fach“ (Leisen 2019) begründet er, warum sprachsensibler Fachunterricht der wirkungsvollste Weg zur Förderung von sprachschwachen Lernenden und solchen mit Migrationshintergrund ist. Er richtet sein Buch an Fachlehrkräfte, die sich fundiert mit den Einzelaspekten der Sprachförderung auseinandersetzen möchten, und bietet ihnen ausführlich ausgearbeitete Beispiele für Innendifferenzierungen sowie nützliche Informationen. Der Praxisteil des Handbuchs präsentiert systematisch aufbereitete Methoden und Strategien für das Sprechen, Lesen und Schreiben im Fach. Sämtliche Materialien sind gezielt auf sprachschwache Lernende zugeschnitten.

Ruf und Gallin, Maier und Schweiger sowie Leisen näherten sich der Sprache im Mathematikunterricht sowohl praxisorientiert als auch linguistisch, legten jedoch keine breitere empirische Überprüfung der Wirksamkeit ihrer vorgeschlagenen Massnahmen vor. Eine erste empirische Beschäftigung mit dem Thema auf breiter Basis wurde von Prediger vorgenommen (vgl. Meyer & Prediger 2012).

Was sind domänenspezifische sprachliche Merkmale des Mathematikunterrichts? Maier und Schweiger sowie Prediger nennen dafür die Eigenheiten der mathematischen Fachsprache sowie die Alltagssprache, Schulsprache, und Bildungssprache.

Welche empirischen Zusammenhänge gibt es zwischen sprachlichen und mathematischen Kompetenzen? Die Erkenntnisse von Large Scale Studien (PISA), Prediger (MuM) und Projekt SOKKE zeigen starke Zusammenhänge zwischen sprachlichen und mathematischen Kompetenzen. Sprachlich bedingte Verschiedenheiten nehmen im Laufe der Schulzeit zu (vgl. Schilcher, Röhl & Krauss 2017, S. 38).

Ruf und Gallin betonen, dass sich die Lehrpersonen auf die Vorstellungswelt und Herangehensweise der Lernenden einlassen müssen, um sie dann mit gezielten Impulsen zum Weiterdenken anzuregen. Dies stellt eine Möglichkeit dar, dass die Lernenden sich eigenständig Fachwissen und Fachsprache aneignen können. In den neueren Arbeiten von Ruf & Gallin liegt der Schwerpunkt weniger auf dem Dialog, sondern mehr auf der Sprechweise und der Sprache der Lehrperson beim Erklären (vgl. Schilcher, Röhl & Krauss 2017, S. 26). Sie beschreiben die Qualität gelingender mathematischer Dialoge im sogenannten dialogischen Lernen als Prinzip.

Prediger und ihr Team untersuchten im MuM-Projekt, welche Sprachmittel im Mathematikunterricht benötigt werden und wie diese erarbeitet werden können: Zunächst sollte der erforderliche Denkwortschatz spezifiziert werden. Das ermöglicht die sprachlichen Voraussetzungen zur Vorstellungsentwicklung (kognitive Funktion von Sprache). Der kontextbezogene Lesewortschatz wird durch Analysen bestimmt. Anschliessend werden die Vorstellungsentwicklungsprozesse von sprachlich schwachen und sprachlich starken Lernenden einander gegenübergestellt und analysiert, um aus dem WAS der Förderung das WIE der fachintegrierten Förderung entwickeln zu können (vgl. Prediger et al. 2015).

Wenn das Sprachverhalten von Lehrpersonen nicht dem Verstehenshorizont der Lernenden entspricht, wird das Lernen deutlich erschwert. Deshalb fordert Tiedemann im Sinne eines sprachsensiblen Mathematikunterrichts, dass Lehrpersonen sich für ihr eigenes Sprachverhalten sensibilisieren (vgl. Tiedemann 2015). Götze konnte zeigen, dass Lernende fachsprachliche Formulierungen zunehmend in ihre eigenen Formulierungen übernehmen können, wenn die Lehrperson dies gezielt fördert (vgl. Götze 2014).

Weitere didaktische Einflüsse von Lehrerseite beschreibt Leisen mit dem sprachsensiblen Mathematikunterricht (vgl. Leisen 2019). Dieser bewegt sich zwischen dem Vereinfachen der mathematischen Fachsprache und der Befähigung zum Verstehen mathematischer Fachsprache. Leisen betont, dass sprachliches Vereinfachen von Texten nur dosiert eingesetzt werden sollte. Die Kinder sollten auch Gelegenheit erhalten, die Fach- und Bildungssprache beobachten zu können (vgl. Maier & Schweiger 1999).

2.4. Schwierigkeiten mit der Fachsprache

Welche Sprache wird im Mathematikunterricht gesprochen? Leisen meint dazu, dass es die eine Sprache im Mathematikunterricht so gar nicht gibt: „Sprache im Fachunterricht findet vielmehr auf verschiedenen Abstraktions- und Darstellungsebenen und in verschiedenen Darstellungs- und Sprachformen statt“ (Leisen 2019, S.46).

Die folgende Abbildung soll die verschiedenen kommunikativen Ebenen grafisch veranschaulichen, in denen sich mathematisches Lernen bewegt (vgl. Abbildung 1):

Abbildung 1: Verschiedene Abstraktions- und Darstellungsebenen nutzen (Leisen 2019, S.48)

Im Mathematikunterricht wird stets ein Arbeitsauftrag an die Lernenden gegeben, der von ihnen entschlüsselt werden muss. Die Schwierigkeit, die dieser Auftrag an die Umsetzung in eine Handlung stellt, hängt davon ab, ob es deskriptive oder kognitive Aufträge sind. Deskriptive Arbeitsaufträge wie zum Beispiel das Erzählen, Berichten und Beschreiben sind einfacher zu bewältigen als kognitive Aufträge wie das Zusammenfassen, Begründen und Argumentieren. Im Mathematikunterricht stehen das Begründen und Argumentieren häufig im Fokus. Das bedeutet, es dominieren gerade diejenigen Sprachhandlungen, die besonders hohe Anforderungen an die Lernenden stellen (vgl. Abshagen 2015, S. 13).

Worin bestehen die Eigenheiten der deutschen Fachsprache im Mathematikunterricht?

Abshagen nennt neben der Wortschatzkenntnis besonders grammatikalische Eigenheiten. Auf der Wortebene bestehen viele Schwierigkeiten der deutschen Sprache aufgrund des Prinzips der Wortbildung. Dazu gehören zusammengesetzte Wörter und Wörter, die mit Vorsilben oder Nachsilben gebildet worden sind, Wörter mit Doppelbedeutungen, fachliche Redewendungen, Nominalisierungen, schriftsprachliche Ausdrücke sowie abstrakte Begriffe.

Auf der Satzebene liegen die Schwierigkeiten der Bildungssprache in der häufigen Verwendung des Genitivs und im Gebrauch von unpersönlichen Ausdrücken, Nebensatzgefügen, Partizipialkonstruktionen und – wie in anderen Sprachen auch – durch den Gebrauch von Formeln oder Symbolen in der Fachsprache. Auch durch den Kontext kann das Verständnis erschwert werden, wenn sehr viele Informationen auf engem Raum enthalten sind (vgl. Abshagen 2015, S. 14f).

Darstellung der Eigenheiten der deutschen Fachsprache und der daraus entstehenden sprachlichen Hürden:

Das Verwenden von Vor- und Nachsilben zur Wortbildung lässt die Bedeutung der Wörter nur selten durch die Kenntnis des Stammwortes und der Vor- und Nachsilbenbedeutung erschliessen (verrechnen hat nichts mit berechnen zu tun, bestimmen nichts mit Stimme) (vgl. Abshagen 2015, S.14).

Von **Bedeutungsverschiebungen** - auch **Doppelbedeutungen** oder **Interferenzen** genannt - wird dann gesprochen, wenn Wörter je nach Kontext verschiedene Bedeutungen haben können. In der Mathematik betrifft das zum Beispiel das Wort Produkt. Begründen bedeutet in der Mathematik etwas Anderes als im Deutschunterricht, wo kein Zurückführen auf Regeln und Gesetze beziehungsweise eine Rechnung damit gemeint ist. Daher ist es wichtig, dass im Unterricht Doppelbedeutungen geklärt werden (vgl. Abshagen 2015, S. 14).

Besondere Beachtung finden **fachliche Redewendungen**, auch **Kollokationen** genannt. Besonders davon betroffen sind Verben, die an ein bestimmtes Nomen geknüpft sind. Diese Kollokationen müssen speziell gelernt werden. Ein Beispiel dafür sind Geraden, die sich kreuzen oder schneiden, ohne dabei kaputtzugehen (vgl. Abshagen 2015, S. 14).

Eine besondere Schwierigkeit in der Mathematik besteht darin, dass die Begriffe aufeinander aufbauen und **neue Fachbegriffe durch die Verwendung anderer Fachbegriffe definiert** und erklärt werden (vgl. Abshagen 2015, S. 14).

Zusammengesetzte Wörter, auch **Komposita** genannt, treten in der Mathematik sehr häufig auf.

Nominalisierungen bezeichnen Wörter anderer Wortarten, die als Nomen gebraucht werden, wie zum Beispiel statt dem Verb begründen die Begründung, statt rechnen die Rechnung, statt konstruieren die Konstruktion. Die Lernenden müssen sie wieder in ein Verb zurückverwandeln, um eine entsprechende Handlung ausführen zu können, was für sie einen gedanklichen Umweg bedeutet.

Präpositionen (zum Beispiel in, an, auf, unter) und **Konjunktionen** (zum Beispiel und, oder, weil, obwohl.) müssen bekannt sein, sonst, können Satzteile nicht richtig miteinander in Verbindung gebracht werden und die Bedeutung des Satzes kann nicht erfasst werden. Beispielsweise hilft die Erklärung, der Nenner bezeichnet die Zahl unter dem Bruchstrich, nur dann weiter, wenn die Präposition UNTER verstanden wird (vgl. Abshagen 2015, S. 15).

Schriftsprachliche Ausdrücke sind Textbausteine, die sehr selten gebraucht werden und deshalb Kindern nicht geläufig sind, wenn sie mit der Schriftsprache wenig Erfahrung haben. Gerade bei Synonymen wissen Kinder oft nicht, ob es genau das Gleiche bedeutet oder ob Bedeutungsunterschiede zu beachten sind. Ist mit SENKRECHT und RECHTWINKLIG bei einer geometrischen Konstruktion das Gleiche gemeint (vgl. Abshagen 2015, S. 15)?

Abstrakte Begriffe (zum Beispiel: etwas entspricht der Norm) stellen besonders für Kinder mit einer anderen Muttersprache eine Schwierigkeit dar, weil diese Begriffe sich wegen ihrer Abstraktheit nicht so gut vermitteln lassen. Bilder sind wenig hilfreich und Erklärungen in Worten können recht umfangreich werden, wenn mehrere Aspekte eines Begriffs erfasst werden sollen (vgl. Abshagen 2015, S. 15).

Der Genitiv (zum Beispiel: die Spitze des Dreiecks) wird in der Alltagssprache kaum verwendet und wird deshalb gerade von Kindern mit einer anderen Muttersprache nicht richtig verstanden. Das Verständnis ist aber für die Herstellung der Beziehungen der einzelnen Gegenstände von zentraler Bedeutung (vgl. Abshagen 2015, S. 15).

Unpersönliche Formulierungen erhöhen den Grad der Abstraktion eines Textes. Gerade im Mathematikbuch werden unpersönliche Formulierungen gerne genutzt, um Objektivität auszudrücken, insbesondere bei Regeln und Beweisen (vgl. Abshagen 2015, S. 15).

Nebensatzgefüge stellen für Kinder, die in ihrer Muttersprache keine Nebensätze kennen, wie zum Beispiel die türkische Sprache, eine grosse Schwierigkeit dar, um die Beziehungen der einzelnen Satzteile miteinander verstehen zu können. Insbesondere Nebensätze, die eine Beziehung implizieren, können das Verständnis verhindern. Aber auch für die anderen Kinder ist das sinnentnehmende Lesen und Entschlüsseln von Nebensätzen, besonders verschachtelten Nebensätzen, erschwert (vgl. Abshagen 2015, S. 15f).

Partizipialkonstruktionen sind eine verkürzte Schreibweise, die in mathematischen Texten häufig verwendet wird, aber schwer zu verstehen sind. Mit Partizipialkonstruktionen ist das Partizip eines Verbes gemeint (zum Beispiel gegenüberliegend, gegeben) wie im Beispiel: einander gegenüberliegende Seiten in einem gegebenen Rechteck (vgl. Abshagen 2015, S. 16).

In der Bildungssprache werden gerne Bezugsformen verwendet, weil sie Wiederholungen vermeiden. Aber gerade Wiederholungen erleichtern das Sprachverständnis. Mit Bezugsformen sind Wörter gemeint, die sich auf ein Wort in einem anderen Satz oder Satzteil beziehen. Der Leser muss selbst den Verständnisbogen von einem Satz zum nächsten oder innerhalb des Satzes spannen. Besonders schwierig wird das, wenn inhaltliche oder grammatikalische Bezüge erschlossen werden müssen, wie in folgendem Beispiel: Der Term mit der Variablen x , der den Grössenunterschied beschreibt, ist um eins erhöht worden. Ist nun der Term oder die Variable um eins erhöht worden? Solche Bezugsformen können recht hohe sprachliche Ansprüche an die Lernenden stellen, wenn ihre Muttersprache nicht Deutsch ist (vgl. Abshagen 2015, S. 16).

Schwierigkeiten durch den fehlenden Kontext sind typisch für viele mathematische Formulierungen. Bei bekanntem Kontext können Rückschlüsse auf die Bedeutung einzelner Wörter gezogen werden. Bei einem literarischen Text geht man davon aus, dass der Inhalt dank der vielen Redundanzen (mehrfache Kennzeichnung derselben Information) noch erschlossen werden kann, auch wenn nur 80% der Wörter des Textes verstanden werden. Bei Mathematikaufgaben werden jedoch Redundanzen vermieden. Es wird eine möglichst kurze Formulierung angestrebt. Dadurch enthalten diese Texte sehr viele Informationen auf engem Raum und es wird den Lernenden die Möglichkeit geraubt, unbekannte Wörter aus dem Kontext zu erschliessen. Oft muss jedes Wort verstanden werden, um eine Aufgabe bearbeiten zu können (vgl. Abshagen 2015, S. 17).

2.5. Schwierigkeiten mit Textaufgaben beim Sachrechnen

Radatz und Schipper definieren Textaufgaben als Aufgaben in Textform, in denen in der Regel mehrere Zahlen, Grössen oder Daten in Verbindung gebracht werden müssen (vgl. Radatz und Schipper 1983, S. 130).

Textrechnungen verlangen, dass die sprachliche Beschreibung einer Situation entweder direkt oder über das Zwischenglied einer anschaulichen Vorstellung in die mathematische Operation übersetzt wird. Das erfordert, dass zwischen der Struktur der vorgestellten Situation (oder der semantischen Struktur des Textes) und der Struktur der Operation eine Übereinstimmung gefunden wird. Man muss sehen, wie die einzelnen Grössen miteinander zusammenhängen, damit es möglich wird, die verlangte Grösse zu bestimmen (vgl. Aebli 2019, S. 358).

Werden die Schwierigkeiten der Fachsprache beachtet, ist es nicht verwunderlich, dass mathematische Textaufgaben besondere sprachliche Herausforderungen an Lernende stellen, insbesondere dann, wenn der Kontext nicht aus der Lebenswelt der Kinder stammt. In der Textaufgabe wird meistens eine reale Situation dargestellt. Die Textaufgabe kann somit als Realmodell betrachtet werden (vgl. Abshagen 2015, S. 22). Die Transformation der Bildungssprache in die mathematische Sprache wird in der Fachsprache mathematisieren genannt (vgl.; Scherer & Moser Opitz 2012, S. 163). Dazu müssen die gegebenen Informationen sinnentnehmend gelesen werden können, was aufgrund der oben beschriebenen Hürden in der Fachsprache eine grosse Herausforderung darstellen kann.

Meistens liegen die sprachlichen Stolpersteine im Textverständnis und in der Textinterpretation. Schwierigkeiten bestehen nicht nur im Umgang mit der Formulierung der Aufgabe, sondern auch in der Grösse der Zahlen, in der Komplexität der Rechnung und in der Grundvorstellung, die zur Übersetzung der Realsituation in den Term aktiviert werden muss. Für die Textinterpretation sind sowohl kognitive wie auch sprachliche Kompetenzen erforderlich (vgl. Stern 1998, Aebli 2019, S. 372). „

2.6. Lesestrategien und Methoden zum Lösen von Textaufgaben

Im Folgenden werden zuerst einige allgemeine Lesestrategien aufgelistet, die sich zum Lösen von Textaufgaben eignen, weil sie bei allen drei Methoden angewendet werden können. Anschliessend werden drei Methoden zum Lösen von Textaufgaben dargestellt:

- die LeMa-Methode,
- die Methode nach Reusser
- die Sechs-Schritt-Methode nach Abshagen.

Allen drei Methoden liegt zugrunde, dass mathematische Textaufgaben einerseits eine gute Lesekompetenz und andererseits die Kompetenz des Mathematisierens beanspruchen, also die Fähigkeit der Umwandlung der Bildungssprache in die mathematische Sprache und zurück. Die Sprache spielt also eine zentrale Rolle.

Lesestrategien zum Leseverstehen von Textaufgaben

Losgelöst vom Rechnen können Lesestrategien das Erschliessen der Textaufgabe erleichtern, insbesondere, wenn der Text länger oder sprachlich komplexer gestaltet ist. Leisen definiert Lesestrategien als „Handlungsplan, der dem Leser hilft, einen Text „richtig“ und schnell zu verstehen.“ (Leisen 2019, S.141). Lesestrategien unterscheiden sich in der Tauglichkeit für bestimmte Textsorten. Sie werden sukzessive im Laufe der Lesetätigkeit im Unterricht erworben und zielen auf einen eigenständigen Umgang mit Texten. Diese Strategien bilden das Herzstück des Leseverstehens (vgl. Leisen 2019).

Didaktische Leseprinzipien nach Leisen (vgl. Leisen 2019, S. 134):

- Prinzip der **Einbindung**: Die Lehrperson sollte den Textinhalt sinnstiftend in den Unterrichtskontext einbinden
- Prinzip der **Aktivierung**: Das Vorwissen sollte durch Vorübungen und Wiederholungsphasen aktiviert werden
- Prinzip der **Verbalisierung**: Als Erstrezeption sollten die Lernenden verbalisieren, was schon verstanden wurde
- Prinzip der **Anleitung**: Durch gezielte Leseaufträge kann die Lehrperson zur Detailrezeption anleiten
- Prinzip der **Überprüfung**: Das Verständnis kann durch Fragen oder durch den Austausch in der Gruppe überprüft werden

Lesestrategien vor, während oder nach der Textrezeption (vgl. Leisen 2019, S. 130f):

Vor der Textrezeption: Strategien, die das Vorwissen aktivieren, wie zum Beispiel ein Gespräch, ein Mind-Map oder ein Begriffsnetz.

Während der Textrezeption:

- Vorgegebene Fragen zum Text beantworten
- selber Fragen zum Text stellen
- Falls es ein Bild hat, den Text mit dem Bild in Bezug setzen.
- wichtige Begriffe farbig markieren, insbesondere Präpositionen (und diese auch klären)
- Den Text in eine andere Darstellungsform übertragen

Tabelle 1: Der Ablauf des Fünf-Phasen-Schemas nach Leisen: (vgl. Leisen 2019, S. 143)

Schritt	Massnahme
1	Orientiere dich im Text (Text durchlesen)
2	Verstehensinseln suchen (verstandene Wörter einkreisen)
3	inhaltliche Detailerschliessung
4	Textreflexion und Vernetzung
5	überprüfen, was verstanden wurde)

Markierende, ordnende, organisierende Strategien:

- Textstellen hervorheben
- Textstellen unterstreichen
- Schlüsselwörter markieren
- Verknüpfungen von Informationen durch Zeichnen von Verbindungslinien oder ähnliches markieren

Wiederholende Strategien:

- Mehrmaliges Lesen
- Informationen sinngemäss wiedergeben

Metakognitive Strategien:

- Das Textverständnis laufend überprüfen
- Ursachen für Verständnisprobleme klären
- Lesegeschwindigkeit an die Textschwierigkeit anpassen
- Nutzung von Hilfsmitteln (Nachschlagewerke)
- Steuerung der Aufmerksamkeit

Affektive und motivationale Strategien:

- Die Leseaktivität und Aufmerksamkeit aufrechterhalten
- Gegen Störungen abschirmen
- Bei Leseschwierigkeiten die Selbstmotivation stärken
- Sich die Emotionen beim Lesen bewusst machen
- Selbstwirksamkeitsüberzeugungen bezüglich des Lesens und Lernens aufbauen

Nach der Textrezeption:

Verarbeitende Strategien:

- Eine Anschlusskommunikation im Plenum
- Weiterführende Fragen notieren

Markierende, ordnende, organisierende Strategien:

- Eine Stichwortliste

Wiederholende Strategien:

- Herausschreiben wesentlicher Textstellen
- Leises oder lautes Wiederholen
- Stichworte aus dem Gedächtnis notieren
- Fragen beantworten
- Die Anfertigung einer Skizze

(vgl. Leisen 2019, S. 130f)

Das Handlungsmodell der LeMa-Methode

Beim Sachrechnen kommen zwei Fachbereiche zusammen: das Lesen und die mathematische Bildung. Das heisst für Kinder mit Migrationshintergrund eine zusätzliche Übersetzungsleistung von der fremden alphabetischen Sprache in die numerische Sprache. Die Methode für diese Übersetzungsarbeit heisst kurz LeMa-Methode. LeMa steht als Abkürzung für das Lesetraining und das Training des Mathematisierens, die beide parallel nebeneinander verlaufen. Das Lesetraining beinhaltet tägliches zehninütiges lautes Lesen. Die Methode des Mathematisiertrainings basiert auf dem flexiblen Interview, der operativen Tiefenanalyse in Form eines Dialogs und dem Mathematisieren von Sachaufgaben in Textform (vgl. Meyer & Wyder 2017, S. 40). Die Beschreibung der LeMa-Methode ist auf ein Einzelsetting ausgerichtet, lässt sich aber mit wenigen Änderungen auch auf Gruppen übertragen.

Entstanden ist die LeMa-Methode in Anlehnung an das flexible Interview nach Jean Piaget in Kombination mit der Strukturlegetechnik. Die wichtigsten Elemente dabei sind die Kreativität, die kritische Beobachtung, die Befragung und das Experimentieren. Die Lehrperson ist gefordert, die Fragen so zu stellen, dass die Chancen für erfolgreiches Denken erhöht werden.

Die Tiefenanalyse bezweckt zweierlei: Zum einen soll die Lesetätigkeit durch die Interaktion bewusster und aktiver gestaltet werden, und zum anderen soll das Kind im Rahmen eines flexiblen Interviews Gelegenheit zum selbständigen Mathematisieren erhalten. Es wird empfohlen, die Förderung auf Video aufzuzeichnen, damit zur Verstärkung der Selbstwirksamkeitsüberzeugung die Videoaufzeichnung nochmals gemeinsam durchgegangen werden kann.

Folgende Schritte kennzeichnen den Ablauf der LeMa-Methode:

- Emotionale Bedeutsamkeit generieren, indem die Inhalte der Sachrechnungen den Interessen der Fokuskinder angepasst werden. Zur Auswahl stehen Sachaufgaben mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad.
- Vorwissen mit der Sachrechnungsaufgabe verknüpfen.
- Nach der Auswahl einer Sachrechnung liest das Kind die Sachrechnung laut vor. Die Lehrperson kommentiert das Gelungene beim Vorlesen. Begriffe wurden geklärt. Je nach Situation wird über das Gelesene kurz geplaudert und so mit dem Vorwissen verknüpft.
- Rollenklärung: Die Lehrperson stellt das geplante weitere Vorgehen vor und erklärt die Rollenverteilung (die Lehrperson fungiert als Sekretärin und schreibt die Gedanken des Kindes auf). Meinungsforschung, ob das Kind damit einverstanden ist.
- Das Kind liest nun die Aufgabe Satz für Satz vor und formuliert jeweils in eigenen Worten das, was es gelesen hat. Die Lehrperson schreibt jeden Gedanken auf ein Kärtchen und gibt es dem Kind.
- Dann fordert sie das Kind im Sinne der Strukturlegetechnik auf, eine Reihenfolge mit den Kärtchen zu bilden.
- Im Rahmen des flexiblen Interviews versucht das Kind, die alphabetische Sprache in die mathematische zu übersetzen. Das Kind versucht also zu mathematisieren. Die Lehrperson hält sich zu Gunsten der Eigenaktivität des Kindes eher zurück. Sie greift also bei Irrwegen nicht sofort ein, sondern lässt das Kind selber den Irrtum entdecken. Sein Denkfluss soll nicht durch Interventionen der Lehrpersonen unterbrochen werden. Nur dann, wenn das Kind stecken bleibt, bietet ihm die Lehrperson an, zu zeigen, wie sie das Problem lösen würde. Die Videoaufzeichnung der Lektion ermöglicht es bei einem fehlerhaften Lösungsweg, später das Video gemeinsam anzuschauen und zu besprechen, indem andere Varianten zur Lösung der Aufgabe aufgezeigt werden können.
- Das Kind versucht selber herauszufinden, ob die gefundene Lösung richtig sein kann. Dabei lernt es Selbstprüfungsverfahren kennen. Dies ist ein wichtiger Schritt für seine Selbstwirksamkeitserfahrung.
- Durch den Rückblick auf den Prozess baut das Kind seine Meta-Kognition auf und sein Selbstvertrauen wird gestärkt. Die Lehrperson anerkennt die geleistete Arbeit (viele Kärtchen). Sie hilft ihm mit Fragen zur Meta-Kognition, so zum Beispiel, was ihm geholfen hat, die passende Rechnung zu finden.

Die folgende Tabelle stellt den theoretischen Hintergrund zu den einzelnen Phasen des Ablaufs der LeMa-Methode dar:

Tabelle 2: Theoretischer Hintergrund und Ablauf der LeMa-Methode

	Handlungsmodell	Theoretischer Hintergrund
1.	Mehrere Sachrechnungsaufgaben mit verschiedenem <i>Schwierigkeitsgrad</i> und mit Themen, die dem Kind <i>bedeutsam</i> sind, auslegen und eine davon <i>auswählen</i> lassen. Die Lehrperson gibt eine <i>positive</i> Bemerkung zur Wahl.	<p><i>Bedeutsame</i> Inhalte wirken motivierend (vgl. Spitzer 2002, S.21).</p> <p><i>Ein differenzierter Schwierigkeitsgrad</i> lässt eine Passung an das eigene Können zu. Diagnose: Das Kind zeigt mit der gewählten Aufgabe, auf welchem Niveau es steht. Die erwartete Leistung stellt weder eine Unter- noch eine Überforderung dar.</p> <p>Den Text im Dialog auswählen. Die Möglichkeit zu <i>wählen</i> aktiviert das Gehirn und wirkt motivierend, weil <i>bedeutsam</i> (vgl. Spitzer 2002, S. 21).</p> <p>Eine <i>positive</i> Sprache beruhigt das Gehirn (vgl. Spitzer 2002, S.165; Merz 2018).</p>
2.	Zuerst liest das Kind die Aufgabe still für sich, dann liest es sie der Lehrperson vor, damit diese sieht, über welche Wörter das Kind stolpert und damit sie das Gelungene im Leseprozess dem Kind zurückmelden kann.	Eine positive Sprache beruhigt das Gehirn und ermutigt zum Lesen (vgl. Spitzer 2002, S.165; Merz 2018).

3.	Wörter klären, gegebenenfalls die Situation nachspielen, aufzeichnen oder mit Figuren legen.	Übergang vom Spiel (enaktive Repräsentation) oder von der Zeichnung (bildliche Repräsentation) zu mündlicher Sprache (symbolische Repräsentation).
4.	Ablauf erklären, Rollenklärung: Die Lehrperson spielt die Sekretärin des Kindes.	<p>Gut strukturierter Unterricht gibt dem Kind Orientierung und Halt.</p> <p>Diagnostische Sensibilität bei der Durchführung des flexiblen Interviews nach Piaget. Individuelle Unterstützung und Beratung mit Förderorientierung, also Diagnostik und Förderung gleichzeitig. Lernen und leisten erfolgen ohne Angstdruck. Aufgabe der Lehrperson ist es, den gedanklichen Prozess des Kindes nicht zu steuern, aber zu unterstützen. Darum übernimmt sie die Rolle der Sekretärin. Der Lead ist beim Kind.</p> <p>Lernen findet nur statt, wenn der Lernende sich als Subjekt des Lernens erlebt (vgl. Ruf & Gallin 1993)</p>
5.	Das Kind liest Satz für Satz vor. Nach jedem Satz diktiert es der Sekretärin in eigenen Worten, was es gelesen hat, und die Lehrperson schreibt es auf Kärtchen. Das Kind kann auch Fragen diktieren oder was ihm in den Sinn kommt. Die Lehrperson stellt eventuell Rückfragen, was sie schreiben soll.	<p>Texte paraphrasieren und diktieren hilft, die Gedanken sichtbar und hörbar zu machen. Dies wirkt wie eine Bestätigung für das Kind, ein Gefühl, angenommen zu sein.</p> <p>Je nach Situation freie Konversation. Das stärkt die Beziehung und schafft eine plaudernde, vertraute Atmosphäre.</p>

6.	Sobald beendet, die Zettel anschauen. Anerkennendes Feedback der Lehrperson zur geleisteten Arbeit.	Positive Sprache beruhigt das Gehirn (vgl. Spitzer 2002, S.21).
7.	<p>Das Kind schafft Ordnung mit den Zetteln: Was kommt zuerst, was nachher?</p> <p>Auf dem Tisch werden in einer Spalte die Kärtchen mit der alphabetischen Sprache, in einer anderen diejenigen mit der numerischen Sprache ausgelegt und einander zugeordnet.</p>	<p>Strukturlegetechnik</p> <p>Korrespondenzen des alphabetischen und des numerischen Sprachsystems *Ko-konstruktiv entwickeln.</p> <p>*Ko-konstruktiv ist definiert als ein Lernen, wie man in gemeinsamen Prozessen Probleme löst. Der Schlüssel der Konstruktion ist die soziale Interaktion (vgl. Laewen 2020).</p>
8.	Das Kind versucht, mit Hilfe der Kärtchen eine Rechnung zu machen. Dabei denkt es laut. Die Lehrperson schreibt seine Gedanken auf.	<p>Problemlösen.</p> <p>Lernwege und Lernerfolge werden sichtbar gemacht und verstärken den Leistungswillen.</p>
9.	<p>Am Schluss sprechen Kind und Lehrperson über ihre Erfahrungen beim Bearbeiten der Textaufgabe.</p> <p>Lehrperson: „Denken wir darüber nach, wie wir die Aufgabe angegangen sind. Wie bist du beim Lesen zum Verständnis des Textes gekommen? Wie hast du beim Diktieren der Kärtchen bemerkt, was man rechnen muss, um das Problem zu lösen?“</p>	<p>Die Bedeutung der Situation, des Gesprächs und der Tätigkeit wird auch aus der Perspektive des Kindes validiert.</p> <p>Selbstbeurteilung der Erfahrungen, formative Evaluation, förderorientiertes Feedback, Reflexion, kommunikative Validierung.</p>

10.	Dank und Kompliment. Hinweis auf Karten: viel bearbeitet!	Das flexible Interview mit positiver Sprache abschliessen. Das beruhigt das Gehirn (vgl. Spitzer 2002, S. 21).
11.	<p>Falls das Kind Fehler gemacht hat, kann man mit ihm diese beim gemeinsamen Betrachten des Videos besprechen. Vielleicht merkt es den Irrtum selber. Ansonsten wird die Lösung des Kindes als Variante zur Aufgabe (als neue Aufgabe) dargestellt. Die Lehrperson erklärt, was sie anders aufgefasst hat.</p> <p>Dem Kind den Vorschlag machen, eine Aufgabe zu machen, in der die Variante der Lehrperson vorkommt. So entstehen zwei Aufgaben. (Wichtig: Den Weg des Kindes daneben auch stehen lassen und aufzeigen, was er bedeutet.)</p>	Problemlösen, dynamisch betrachtet.

Die Rolle der Lehrperson in der LeMa-Methode:

- **emotionale Ebene:** achtsame Herausforderungen, Fragen, die Entscheidungen provozieren, ermutigendes Feedback, freundschaftlicher Umgang, Offenheit.
- **soziale Ebene:** symmetrische Verhaltensweise, die Lehrperson kann mehrere Rollen einnehmen (das freundschaftliche Gegenüber, die Forschende, die professionelle Pädagogin, die offene, flexible Lehrperson). Die Pädagogin gibt zu verstehen, dass das flexible Interview eine Form des Kooperierens ist.
- **metakognitive Ebene:** Sie spricht die Selbstwirksamkeitserfahrung des Kindes an. Nach jedem Setting wird im Gespräch mit dem Kind evaluiert, wie es das Lösen der Aufgabe erlebt hat. Ziel ist, dass es erkennt, dass es solche Aufgaben selber lösen kann. Die Kommunikation zwischen Lehrperson und Kind ist zentral und muss von der Lehrperson so gesteuert werden, dass das Kind sich als selbstwirksam erlebt.

Die Methode nach Reusser: Vom Text zur Situation zur Gleichung

In der Methode nach Reusser geht es um Verstehensprozesse auf verschiedenen Ebenen. Verstehensprozesse haben die Lösung im Fokus. Die Vorgehensweise beim Lösen wird zu wenig bewusst wahrgenommen, weil man sich auf die Lösung konzentriert. Von Lehrenden wird oft unterschätzt, wie wichtig, aber auch anspruchsvoll die psychologisch-didaktische Aufgabe ihrer Anleitung ist (vgl. Reusser 1989, S.5).

Der planvolle (strategische) Aufbau einer Situationsvorstellung stellt den Kern des sprachlich-sachlichen und mathematischen Verstehensprozesses dar. Danach erfolgt die schrittweise Transformation in eine numerische Struktur. Es können Textaufgaben mit oder ohne Frage bearbeitet werden. Im letzteren Fall müssen die Lernenden selber eine adäquate Problemfrage erzeugen (Reusser 1989, S.91f). Die folgende Grafik veranschaulicht den Ablauf der einzelnen Schritte bei der Bearbeitung von Textaufgaben beim Sachrechnen (vgl. Abbildung 3):

Abbildung 2: Methode nach Reusser (1989, S. 91)

Reusser unterteilt seine Methode in fünf Verstehensstufen: das Textverständnis, das Situations- oder Problemverständnis, das mathematische Problemverständnis, das Verständnis der Verknüpfungsstruktur und das Lösungsverständnis. Im Folgenden sollen diese Begriffe näher ausgeführt werden.

Die fünf Verstehensebenen nach Reusser (vgl. Reusser 1989, S. 91):

1. Textbasis

Der Problemtext wird in eine propositionale Kasus-Rahmen-Struktur überführt. Das bedeutet anders ausgedrückt, dass zu einem Textverständnis die innewohnenden Beziehungen der Sinneinheiten verstanden und zueinander in die richtige Beziehung gesetzt werden müssen. Mit Parsing ist das Analysieren des Textes gemeint. Durch das Analysieren wird der Text in Verstehenselemente zerlegt und jede Sinneinheit wird mit einem Begriff zusammengefasst, also codiert.

2. Episodisches Situations- oder Problemmodell

Reusser erklärt den Begriff „Problemmodell“ folgendermassen: „Problemmodell: Der Hauptunterschied meiner Methode zu anderen besteht im Aufbau eines episodischen und perspektivischen Situationsmodells. Ich nenne es episodisches Problem- oder Situationsmodell, weil im Falle von Aufgaben mit integrierter mathematischer Frage der Problem- oder Lückencharakter der Problemsituationen von Anfang an als Leitgrösse im Prozess des sich anbahnenden Problemverständnisses gegenwärtig ist. Unter dem episodischen Problem- oder Situationsmodell verstehe ich die Vergegenwärtigung oder Rekonstruktion der im Text ausgedrückten Handlungsstruktur, insbesondere ihrer funktional-zeitlichen Ordnung. So muss sich der Problemlöser nicht nur die Bedeutung der Wörter und ihr Zueinander in den einzelnen Sätzen vergegenwärtigen (die Leistung des Aufbaus einer Textbasis), sondern er muss die Handlungsstruktur als Ganzes verstehen. Dies sind für Grundschüler keine trivialen Leistungen, da sie bereits ein erhebliches Mass an subtilem Sprach- und Handlungswissen voraussetzen. Die Erzeugung des mathematischen Problemmodells bzw. die Mathematisierung der Aufgabe repräsentiert eine Situationsvorstellung mit erkennbarer und definierter Lücke.“ (Reusser 1989, S. 91).

Für das Situationsverständnis muss eine handlungsnaher Situationsvorstellung aufgebaut werden. Dieser Prozess wird anhand von drei Strategien gesteuert:

Strategie 1: Einer bestimmte Verarbeitungsperspektive auf den Text wird dadurch gewonnen, dass

- die Handlung, das Ziel, das Setting des Motivs und der Kontext identifiziert werden
- der Hauptfaktor der Problemhandlung identifiziert wird
- die Problemfrage (falls eine solche explizit gegeben ist) verstanden werden muss.

Strategie 2: Die Handlungs- und Situationsstruktur muss und auf ihre Funktion und auf die zeitliche Abfolge hin analysiert werden.

Strategie 3: Lücken oder Widersprüche in der Situation müssen identifiziert werden. Falls keine Problemfrage formuliert ist, muss sie noch generiert werden.

3. Mathematisches Problemmodell

Die Situationsvorstellung muss in eine mathematische Vorstellung, zum Beispiel in Form einer Rechnung, umgewandelt werden. Dieser Prozess wird auch als mathematisieren bezeichnet. Die für die Beantwortung der Problemfrage wichtigen Textelemente werden in die numerische Schrift der Mathematik übersetzt. Das Problem wird also mathematisch dargestellt, zum Beispiel als Term. Die mathematische Situationsvorstellung wird durch abstrahierende und reduzierende Prozesse aus dem Problemmodell abgeleitet. Das entstehende mathematische Modell enthält nur das semantisch-operative Gerüst (die abstrakte Vorstellung des Inhalts). Übrig bleibt die Makrostruktur des Problems. Was zur Lösung unmittelbar notwendig ist, wird beibehalten und vom Rest abstrahiert.

4. Verknüpfungsstruktur oder Lösungsgleichung

Die Lösungsgleichung als mathematischer Kern des Problems wird bestimmt. Grundlage dieses Schrittes ist eine handlungstheoretische Interpretation der elementaren Grundoperationen.

5. Lösung

Zuerst wird die numerische Antwort ermittelt.

Diese wird auf der Basis des Problemmodells interpretiert. Daraus muss ein Antwortsatz formuliert werden.

Die Sechs-Schritt-Methode nach Abshagen (vgl. Abshagen 2015, S. 22f)

Die unten aufgeführte Sechs-Schritt-Modell-Methode nach Abshagen ist in Anlehnung an das vorher erwähnte Fünf-Phasen-Schema zur Bearbeitung von Lesetexten nach Leisen entstanden, denn bei dieser speziellen Textsorte geht es vor allem um das Herausfiltern von Informationen aus einem kurzen, verdichteten Text und da sind andere Aspekte im Vordergrund als sonst. Zusammenfassen zum Beispiel ist da nicht sinnvoll. So entsteht ein Ablauf von sechs Schritten, der zur Lösung des Problems in der Textaufgabe hinführt.

Abgesehen von der Einführung in den Kontext und das Bereitstellen des Vokabulars besteht die Sechs-Schritt-Methode nach Abshagen aus folgenden Schritten (vgl. Abshagen 2015, S. 23-24):

Schritt 1: Der Text wird zuerst überflogen, um einen Überblick zu erhalten.

Schritt 2: Anschliessend werden Informationen wie zum Beispiel Zahlen- oder Mengenangaben in unterschiedlichen Farben markiert oder unterstrichen. Was sinngemäss zusammengehört, wird mit der gleichen Farbe gekennzeichnet. Auch wenn nicht immer alle Zahlen relevant sind, erhält man so schon einmal einen Überblick über die gegebenen Informationen.

Schritt 3: Für die weitere Bearbeitung ist es wichtig, dass die Lernenden Hinweise wahrnehmen, welche Rechenoperationen anzuwenden sind. So sind beispielsweise Wörter wie ZUSAMMEN, GEMEINSAM, ZUSÄTZLICH oder MEHR im Allgemeinen mit der Addition verknüpft. Schwieriger zu interpretieren sind Wörter, die unterschiedliche Rechenoperationen anzeigen können wie zum Beispiel das Wort VON. Es kann einen Anteil andeuten (3 von 4 Kindern gehen schwimmen), für eine Multiplikation stehen (40% von den Kindern gehen schwimmen) oder gar keine mathematische Bedeutung haben (sie bekommen 2 Bonbons von ihrer Tante). Können Wörter unterschiedliche Operationen anzeigen, spricht man von Interferenzen. Es ist wichtig, diese unterschiedlichen Möglichkeiten bei Interferenzwörtern aufzuzeigen und zu klären.

Schritt 4: Es hat sich bewährt, die relevanten Daten in eine Tabelle mit zwei Spalten herauszuschreiben. Die Lernenden schreiben alle markierten Informationen in die erste Spalte der Tabelle (Spalte für alphabetische Sprache), bevor sie sie in die mathematische Formelsprache transformieren. In die zweite Spalte (Spalte für mathematische Sprache) kann nachher der dazugehörige Term geschrieben werden. Diese Gegenüberstellung von Informationen und Term hilft den Lernenden langfristig, einen Zugang zur Umformung von der alphabetischen Sprache in die mathematische Sprache zu finden.

Schritt 5: Ist bei einer Textaufgabe die Rechnungsfindung für die Lernenden nicht einfach, können sie eine der unten aufgeführten Lösungsstrategien benutzen.

Schritt 6: Nach dem Ausrechnen der aufgestellten Gleichung muss das Ergebnis als Antwort auf die Frage in der Textaufgabe angewendet werden. Die so entstandene Antwort soll reflektiert werden: Passt die Antwort zur Frage? Wenn nicht, sollen die Lernenden ihre Antwort kommentieren, das heisst sie sollen formulieren, was warum nicht passt. Dies ist deshalb wichtig, weil so wenigstens klar wird, dass irgendwo ein Fehler stecken muss, auch wenn er vielleicht nicht herausgefunden werden kann. Erst wenn das Reflektieren gelingt, haben die Lernenden das Modellieren der Realsituation in der Bildungssprache in die mathematische Sprache und wieder zurück in die Bildungssprache und Realsituation bei der betreffenden Textaufgabe verstanden. Auch das Formulieren des Antwortsatzes erfordert einen Wechsel der Sprachebenen von der mathematischen Sprache in die Bildungssprache, was eine besondere Schwierigkeit für alle Lernenden bedeutet.

Lösungsstrategien (vgl. Abshagen 2015, S. 24-26)

Das verbreitete Vorgehen (gegeben – gesucht – Rechnung) ist gerade für sprachschwache Lernende wenig geeignet, denn die ersten beiden Punkte setzen ein Textverständnis voraus. Der entscheidende Punkt der Umwandlung in eine mentale Vorstellung des Gegebenen in mathematische Grössen wird hingegen dabei vernachlässigt. Inhaltlich wiedergeben können, worum es geht, genügt nicht. Die Kinder sollen in der vorliegenden Aufgabe eine bereits erfolgreich gelöste Aufgabe wiederentdecken können. Das heisst, sie müssen lernen, die Lösungsstrategie von einer Aufgabe zur anderen zu transferieren.

Hintereinander gestellte Textaufgaben stellen eine besondere Herausforderung dar, die die Anwendung mehrerer Strategien beinhaltet. Das Lösen mathematischer Textaufgaben setzt das Textverständnis voraus. Deshalb ist es oft hilfreich, solche Textaufgaben sprachlich zu vereinfachen und zu einem gleichbleibenden Kontext zu stellen.

Um die passende Lösungsstrategie finden zu lernen hilft es, den Lernenden zu jeder Strategie passende Fragen zur Verfügung zu stellen. Anschliessend können sie sich dann an dem ausgewählten Beispiel orientieren, um für die Angaben aus ihrer Textaufgabe die mathematische Entsprechung zu finden.

Die vorliegende Checkliste stellt solche Fragen zur Verfügung und soll ein Beispiel darstellen, wie eine selber mit der Klasse erarbeitete Checkliste aussehen könnte (vgl. Abbildung 4):

CHECKLISTE LÖSUNGSSTRATEGIEN												
<p>Wenn du den Text der Textaufgabe verstanden hast, musst du dir als Nächstes überlegen, wie du vorgehen willst, um eine Lösung zu finden. Hast du deine Strategie gefunden, kannst du dir ein Beispiel suchen, in dem mit dieser Strategie gearbeitet wurde. Versuche dann, wie im Beispiel zu arbeiten.</p>												
Strategie	Typische Fragestellungen	Beispiel										
Vorwärts arbeiten	<p>Kennst du Anfangs- oder Startwerte? Was kannst du aus den Werten folgern oder berechnen?</p>											
Rückwärts arbeiten	<p>Kennst du das Endergebnis? Wie kommst du normalerweise zum Endergebnis? Was bedeutet das für die Größen, die du suchst?</p>											
Systematisch probieren	<p>Welches Ergebnis erhältst du für einen bestimmten ausgedachten Wert? Ist das eine Lösung? Musst du den Wert größer oder kleiner wählen? Sammle die Werte in einer Tabelle, das ist übersichtlicher. Kannst du einen Term aufstellen?</p>	<p>$4(x - 0,5) + 2 = 0$</p> <table border="1"> <tr> <td>x</td> <td>$4(x - 0,5) + 2$</td> </tr> <tr> <td>0,5</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>-0,5</td> <td>-2</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>	x	$4(x - 0,5) + 2$	0,5	2	1	4	-0,5	-2	0	0
x	$4(x - 0,5) + 2$											
0,5	2											
1	4											
-0,5	-2											
0	0											
Zerlegen und ergänzen	<p>Kannst du dein Problem zu etwas ergänzen, was du kennst? Kannst du das Problem in Teile zerlegen, die du kennst? Hilft es dir, die Teile anders anzuordnen?</p>											
Informative Figur	<p>Mit welcher Figur kannst du das Problem darstellen? Kannst du ein Bild zeichnen, in das du die Informationen einträgst? Hilft dir eine maßstabsgetreue Zeichnung? Kannst du Hilfslinien einzeichnen, die das Problem deutlicher machen?</p>											
Analog arbeiten	<p>Kennst du ein ähnliches Problem? Und kennst du von diesem Problem die Lösung? Vergleiche Schritt für Schritt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Was ist gleich? ■ Worin unterscheiden sich die Probleme? ■ Wie wirken sich die Unterschiede aus? 	<p>Du kannst fast immer ein Beispiel finden, das ihr schon einmal behandelt habt!</p>										

Abbildung 3; Checkliste zum Finden einer geeigneten Lösungsstrategie (Abshagen 2015, S.25)

Im Folgenden werden die Lösungsstrategien aufgelistet und kurz erläutert:

Lösungsstrategie: Vorwärts arbeiten

Ist die Ausgangslage bekannt, kann vielleicht die Strategie des vorwärts arbeiten benutzt werden. Hilfreiche Fragestellungen dazu sind: Kennst du Anfangs- oder Startwerte? Was kannst du aus den Werten folgern oder berechnen?

Lösungsstrategie: Rückwärts arbeiten

Ist das Ziel bekannt, kann rückwärts gearbeitet werden. Hilfreiche Fragestellungen dazu sind: Kennst du das Endergebnis? Wie kommst du normalerweise zum Endergebnis? Was bedeutet das für die Größen, die suchst?

Lösungsstrategie: Systematisches Probieren

Manchmal passt keines dieser Rechenverfahren. Dann kann man systematisch probieren: Man sucht willkürlich zwei Werte aus und ermittelt das Ergebnis. Davon ausgehend wählt man den nächsten Wert so, dass er möglichst nahe beim gewünschten Resultat liegt. Durch gezieltes Ausprobieren kann die Lösung gefunden werden. Es bietet sich an, diese Werte in einer Tabelle aufzulisten. Hilfreiche Fragestellungen dazu sind: Welches Ergebnis erhältst du für einen bestimmten ausgedachten Wert? Ist das eine Lösung? Musst du den Wert grösser oder kleiner wählen? Kannst du einen Term aufstellen?

Lösungsstrategie: Zerlegen und ergänzen

Zerlegen oder Ergänzen führt vor allem bei geometrischen Problemen weiter. Hilfreiche Fragestellungen dazu sind: Kannst du das Problem in Teile zerlegen, die du kennst? Hilft es dir, die Teile anders anzuordnen?

Lösungsstrategie: Informative Figuren

Es geht darum, mit einer Darstellung der Informationen zu neuen Schlüssen zu gelangen. Eine massstabsgerechte Zeichnung ist erforderlich, wenn man mit ihrer Hilfe Zahlenwerte erhalten möchte. Hilfreiche Fragestellungen dazu sind: Mit welcher Figur kannst du das Problem darstellen? Kannst du ein Bild zeichnen, in das du die Informationen einträgst? Hilft dir eine massstabsgetreue Zeichnung? Kannst du Hilfslinien einzeichnen, die das Problem deutlicher machen?

Lösungsstrategie: Analog arbeiten

Analog arbeiten bedeutet in Bezug auf eine Textaufgabe, dass Aufgaben mit einem ähnlichen Typ nach dem gleichen Vorgehen der Beispielaufgabe gelöst werden. Neben dem Lösungsweg helfen auch Redemittel, um analog eine Lösung zu erarbeiten. Hilfreiche Fragestellungen zur Strategie des analogen Arbeitens sind: Kennst du ein ähnliches Problem? Und kennst du von diesem Problem die Lösung? Vergleiche Schritt für Schritt: Was ist gleich? Worin unterscheiden sich die Probleme? Wie wirken sich die Unterschiede aus?

Bei Textaufgaben, die verschiedene Strategien erfordern, ist es hilfreich, dass die Lernenden die gegebenen Informationen reflektieren. Sie überlegen sich, welche Art von Informationen sie im Text finden. Anhand der Fragestellungen zu den jeweiligen Strategien können sie entscheiden, welche Lösungsstrategie bei der vorliegenden Aufgabe passt. Zu jeder Strategie sollten im Voraus mit den Lernenden aussagekräftige Beispiele notiert werden. An dieser Beispielsammlung ist es für die Lernenden möglich, sich später zu orientieren. Wie das Vorgehen auf einen neuen Kontext übertragen werden kann, muss immer wieder geübt werden.

2.7. Guter Mathematikunterricht aus der Perspektive der Unterrichtsforschung

Die Unterrichtsforschung versucht aus dem Zusammenhang von Unterrichtsmerkmalen und Lernzuwachs Folgerungen für erfolgreichen Unterricht zu ziehen. Solche Merkmale sind:

- a) eine effektive Klassenführung mit effektiver Lernzeitnutzung
- b) eine kognitive Aktivierung der Lernenden
- c) ein strukturierter und klarer Unterricht
- d) fachliche und didaktische Kompetenzen der Lehrperson

Diese werden im Folgenden ausführlicher dargestellt und mit Studien belegt.

a) Klassenführung und Lernzeitnutzung

Die internationale Forschung zeigt, dass kein anderes Merkmal so eindeutig mit dem Lernfortschritt zusammenhängt wie die Klassenführung. Sie ist eine unverzichtbare Voraussetzung für einen anspruchsvollen Unterricht mit viel aktiver Lernzeit (vgl. Helmke 2009, S. 174). Das Ausmass der aktiven Lernzeit ist die wichtigste Voraussetzung für wirkungsvolles, erfolgreiches Lernen, jedoch keine hinreichende Bedingung dafür, dass die Qualität des Lernens hoch ist. Aber je besser es gelingt, die zur Verfügung stehende Zeit für den Unterricht zu nutzen, desto mehr wird gelernt und desto günstiger ist somit die Leistungsentwicklung. (vgl. Helmke 2007a, S. 44), obwohl für die Qualität des Lernens die fachlich-didaktische Kompetenz der Lehrperson eine wichtige Rolle spielt (vgl. Helmke 2009, S. 178). Helmke weist auf die gegenseitige Wechselwirkung von effizienter Klassenführung und gutem Unterricht hin (vgl. Helmke 2007a, S. 45; Helmke 2009, S.177f): Als Nebeneffekt wurde auch beobachtet, dass je motivierender und je besser an die Lernvoraussetzungen der Unterricht angepasst ist, und je mehr die Lernenden aktiv mitbeteiligt sind, desto weniger Probleme mit der Klassenführung treten auf, was wiederum zu mehr aktiver Lernzeit führt.

b) Kognitive Aktivierung der Lernenden

Lipowsky meint mit der kognitiven Aktivierung die Anregung der Lernenden zu einem vertieften fachlichen Nachdenken über den Unterrichtsinhalt. Als Merkmale für kognitive Aktivierung gelten in den Studien eine herausfordernde Aufgabenstellung, der gegenseitige fachliche Austausch auf einem anspruchsvollen Niveau und ein Begründen und miteinander Vergleichen der Lösungen und Ergebnisse. Lipowsky fügt noch eine weitere Komponente hinzu, nämlich eine aktive Beteiligung am Unterricht mit inhaltlichen Fragen. Die Rolle der Lehrperson ist dabei ein entscheidender Faktor. Sie provoziert kognitive Konflikte, formuliert herausfordernde Aufgabenstellungen, moderiert das Unterrichtsgespräch und hebt die Unterschiede in den Ideen und Positionen der Lernenden hervor, regt die Lernenden an, sich aufeinander zu beziehen und schafft Gelegenheiten für eine Reflexion des eigenen Lernprozesses (vgl. Lipowsky 2007, S. 28).

c) Ein strukturierter und klarer Unterricht

Durch eine gute Strukturierung des Unterrichts kann die Lehrperson einer Überforderung der Lernenden durch die kognitive Aktivierung entgegenwirken. Sie lenkt die Lernenden in eine produktive, kognitive Richtung, indem sie Fragen stellt und den Unterricht durch eine Vorausschau und Zwischenzusammenfassungen strukturiert, eine klare Vorstellung der Lernerwartung und der Unterrichts- und Lernziele vermittelt, neues Wissen mit dem Vorwissen verknüpft und am Schluss das Gelernte prägnant zusammenfasst (vgl. Rakoczy et al. 2010, S. 233).

d) Fachliche und didaktische Kompetenzen der Lehrperson

Die Metaanalyse im Jahr 2003 von Hattie zu allen im englischen Sprachraum durchgeführten Unterrichtsstudien kommt zum Schluss, dass 30% der Leistungsunterschiede durch das Wissen und Handeln der Lehrperson erklärbar sind (vgl. Hattie 2003). Neuere Forschungen belegen die Bedeutung fachdidaktischer Kompetenzen auf den Lernzuwachs. Exemplarisch sei hier die Studie erwähnt, in der 700 Lehrpersonen einen Fragebogen zu ihrem mathematischen Wissen und zu ihrem fachdidaktischen Wissen ausfüllen mussten und die erhobenen Daten nachher zu den Mathematikleistungen ihrer Schülerinnen und Schüler in Beziehung gesetzt und verglichen wurden, mit dem Ergebnis, dass das fachliche und fachdidaktische Wissen der Lehrpersonen gleich viel Leistungsunterschied erzeugt wie der sozioökonomische Status der Lernenden (vgl. Hill, Rowan & Ball 2005).

In der empirischen Unterrichtsforschung im Zusammenhang mit Neurowissenschaft wurden folgende Faktoren als besonders lernwirksam herauskristallisiert:

- die emotionale Bedeutsamkeit
- die Neugier
- die Anregung von aussen
- die positive Verstärkung
- positive Emotionen
- das Einbeziehen von Lernvoraussetzungen und Vorwissen, Vorklärungen und Lernberatung (vgl. Bohl & Kucharz 2010, S. 38).

Studien zu mathematischen Gesprächen

Mathematische Gespräche basieren auf dem Grundsatz, dass es kein passives, rezeptives Lernen gibt. Lernen ist immer individuell und aktiv. Der Unterricht muss sich demnach von der Instruktion zu kommunikativen, erläuternden Schülergesprächen verlagern. Dieser Grundsatz wird durch Ergebnisse der kognitiven Psychologie gestützt (vgl. Lorenz 2002, S. 25). Berichte über einzelne Unterrichtserfahrungen, in denen die Kinder zu sozialer Interaktion angeregt wurden, zeigten erstaunliche Leistungen (vgl. Franke 2002, S. 19f).

Schon allein durch das Sprechen werden Fortschritte im Denken erzielt. Dies ist das Ergebnis einer Erhebung im Mai 2005 an der Universität Paderborn. 203 Personen mussten verschiedene Fragen beantworten. Die Auswertung zeigte, dass 197 von ihnen durch Sprechen Erkenntnisfortschritte erfahren

haben. Es ist folglich durchaus sinnvoll, derartige Effekte des Verbalisierens von Gedankengängen für schulisches Lernen zu nutzen (vgl. Spiegel & Götze 2006).

Eine Studie mit Kindern der 2. und 3. Klasse konnte aufzeigen, dass stets diejenigen Kinder, die in heterogenen Kleingruppen unterschiedliche Lösungswege von Mathematikaufgaben gemeinsam reflektieren, auf ihre Richtigkeit überprüft und vor der ganzen Klasse präsentiert haben, später besser bei der Bearbeitung von Transferaufgaben abschneiden als die Kontrollgruppe.

Solche Gespräche werden auch Rechenkonferenz genannt. Der Begriff der **Rechenkonferenz** als schriftlicher wie auch mündlicher Austausch der Rechenstrategien und Rechenwege in Kleingruppen haben Selter und Sundermann geprägt (vgl. Selter 1994; Sundermann & Selter 1995, S. 171f; Sundermann 1999, S. 48f). Wood betont, dass die Rechenkonferenzen nicht den Lernenden überlassen werden sollte, sondern dass vor allem die Interaktion zwischen Lehrperson und Lernenden eine grosse Rolle bei der Aushandlung von individuellem und gemeinschaftlichen Wissen spielt (vgl. Wood 2000). Adäquates und erfolgreiches Verhalten der Lehrperson wird von Johnson, Röhr, Selter und Sundermann folgendermassen beschrieben (vgl. Johnson & Johnson 1989, S. 237; Röhr 1995a, S. 83; 1995b, S. 209; Selter 1994; Sundermann & Selter 1995; Sundermann 1999):

1. Die Lehrperson unterstützt bei gruppeninternen Diskrepanzen.
2. Die Lehrperson verdeutlicht den Kindern, dass sie für ihren Lernprozess selbst verantwortlich sind und gegebenenfalls kritisch nachfragen oder auch protestieren müssen.
3. Die Lehrperson verstärkt Beiträge, die in der Gruppe unterzugehen drohen.
4. Die Lehrperson greift ein, wenn die Rechenkonferenz zu einem Mini-Frontalunterricht durch einzelne Mitglieder zu werden droht.
5. Die Lehrperson evaluiert mit den Kindern die Gruppengespräche.

Studie zum Einfluss der fachdidaktischen Qualität der Lehrperson

Drollinger-Vetter weist in ihrer Studie darauf hin, dass eine höhere fachdidaktische Qualität der Lehrperson eine höhere Schülerleistung ergibt (vgl. Drollinger-Vetter 2011, S. 283). In dieser Studie nahmen 38 Oberstufenklassen aus Deutschland und der Schweiz teil, insgesamt 755 Schülerinnen und Schüler (da die Lehrpläne in beiden Ländern unterschiedlich sind, befanden sich die Jugendlichen in Deutschland erst im 8.Schuljahr und in der Schweiz bereits im 9.Schuljahr). Darin ging es darum, wie gut die Jugendlichen, die ja von unterschiedlichen Lehrpersonen unterrichtet wurden, den Satz des Pythagoras verstanden. Den Lehrpersonen wurden dabei nur der Zeitrahmen und das Thema vorgegeben (vgl. Drollinger-Vetter 2011, S. 22). Das bemerkenswerte Ergebnis bestätigt, was die empirische Forschung schon vorher herausgefunden hat (vgl. Staub & Stern, 2002), dass nämlich die Vorstellungen der Lehrpersonen über das Lernen ihren Unterricht entscheidend beeinflusst.

Erfolgreiche Lehrpersonen unterschieden sich von anderen darin, wie sie die Verstehensprozesse anleiteten. Wie eine Anleitung aussieht, ist nämlich von den Vorstellungen geprägt, wie Lernen und Verstehen beim Individuum vor sich gehen: (vgl. Drollinger-Vetter 2011, S.51).

Erfolgreiche Anleitungen achteten darauf, dass die Verstehenselemente des Themas in ihren Beziehungen verstanden wurden und überprüften dieses. Verständnis auch, zum Beispiel dadurch, dass die Lernenden ein Netz (Mindmap) mit den fachlichen Bezügen aufzeichnen mussten (vgl. Drollinger-Vetter 2011, S. 244).

Wie so ein Netz aussehen kann, veranschaulicht die folgende Grafik (vgl. Abbildung 4).

Abbildung 4: Struktur der Verstehenselemente zum Pythagorassatz (Drollinger-Vetter 2011, S. 187)

Exemplarische Studie zur Wirkung von Lehrpersonen in Schweden

Christoph Kucklick hat sich durch meterweise Wissenschaftsliteratur und Studien durchgearbeitet. Er präsentierte im Februar 2011 im GEO-Heft frappierende Lernerfolge aus Schweden:

Im Jahr 2008 wurde in Malmö, Schweden ein Experiment zum Einfluss der Lehrpersonen auf den Lernerfolg der Klasse durchgeführt und vom Fernsehen begleitet. Eine 9. Klasse, die Klasse 9a der Johannes-Schule, war nach landesweiten Vergleichstests eine der schlechtesten Klassen Schwedens. Für den fünfmonatigen Versuch wurden alle Lehrpersonen ausgetauscht gegen Pädagogen, deren Schülerinnen und Schüler regelmässig weit überdurchschnittliche Leistungen erbrachten. Der Auftrag an die Lehrpersonen lautete, die Klasse zu einer der drei besten Klassen des Landes zu machen, und das mit nichts anderem als pädagogischem Geschick. Tatsächlich: In den grossen landesweiten Tests fünf Monate später, stand die Klasse als landesweit drittbeste Klasse da; in Mathematik sogar mit Abstand als die beste Klasse Schwedens. (vgl. Kucklick 2011, S. 32; Herrmann 2010).

Was machte den Erfolg dieser Lehrpersonen aus?

Stavros Louca, der Lehrer, der die Klasse in Mathematik im landesweiten Vergleich auf den ersten Platz brachte, ist sehr bedacht darauf, in der Interaktion und der Beeinflussung des Klassenklimas niemanden zu beschämen, niemanden zurückzulassen, dafür auf Solidarität untereinander und einen persönlichen Kontakt zu jedem einzelnen Lernenden zu achten (vgl. Kucklick 2011, S. 38).

Die Analyse der erfolgreichen Lehrpersonen ergab: „Die Kunst der guten Lehrpersonen besteht im grossen UND. Sie haben besonders hohe Ansprüche UND besonders viel Verständnis, sie sind äusserst fachorientiert UND persönlich zugewandt, überaus konsequent UND unterstützend, Meister in der Steigerung vieler Dimensionen und blitzschnell im Erkennen, welches Verhalten jeweils sinnvoll ist.“ (Kucklick 2011, S. 38).

Zusammenfassung der bisherigen Forschungsergebnisse

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Ergebnisse der empirischen Unterrichtsforschung die Bedeutung der fachlichen und didaktischen Kompetenz der Lehrperson bestätigen. Ebenso wichtig ist der Einsatz konstruktivistischer Methoden, die auf ein konzeptuelles Verständnis der Mathematik zielen, eine aktive Auseinandersetzung mit den Lerninhalten fordern, das selbständige Entdecken neuer Lösungswege ermöglichen und auf Kommunikation und Interaktion ausgelegt sind. Mathematikunterricht in der Primarstufe führt zu einem besseren Verständnis der Mathematik, wenn Kommunikation und Interaktion zu unterschiedlichen Lösungswegen stattfinden, an der alle Lernenden beteiligt sind. Die exemplarische Studie in Schweden verweist zusätzlich auf die zentrale Bedeutung von Haltung und Interaktion der Lehrperson, um junge Menschen zu begeistern. Um dieses hohe Niveau an Unterrichtsqualität nicht nur bei einzelnen begabten Lehrpersonen zu verwirklichen, braucht es sozialkompetentere und unterstützte besser ausgebildete Lehrpersonen (vgl. Gaede 2011, S.3).

2.8. Ergebnisse der empirischen Forschung in Bezug auf die Leistungsmotivation

Definition von Motivation nach Achtziger und Gollwitzer: „Der Begriff Motivation bezieht sich auf Prozesse und Phänomene, die mit dem Setzen von Zielen aufgrund deren Wünschbarkeit und Realisierbarkeit zu tun haben.“ (Achtziger & Gollwitzer 1980, S. 361).

Die Leistungsmotivation ist abhängig von der Erwartungshaltung. Eine solche Handlungs-Ergebnis-Folge-Erwartung kann bewusst repräsentiert sein oder auch extrinsisch eingeleitet werden (vgl. Heckhausen & Heckhausen 1980, S.522). Dabei spielen einerseits die Überzeugung der Lernenden in Bezug auf ihr Fähigkeitsselbstkonzept, ihren Selbstwert und ihre Ziele eine Rolle sowie in früher Kindheit gemachte leistungsbezogene Erfahrungen (vgl. Stiensmeier-Pelster & Otterpohl 1980, S.570).

Viele Lern- und Motivationspsychologen sind der Meinung, dass der angenehme oder unangenehme Charakter den wahrgenommenen Anreiz verändert, dass also vom Anreiz her das Verhalten und somit auch das Lernen kognitiv gelenkt werden, wobei die Erwartung von Erfolg oder Misserfolg einen wichtigen Faktor darstellt (vgl. Aebli 2019, S.337).

Tolman fand heraus, dass Lernen sogar ohne sichtbare Verstärkung erfolgt (vgl. Tolman 1932).

Heckhausen hat erkannt, dass nicht die in Aussicht gestellte oder erwartete Belohnungen die Motivation zum Handeln ausmacht, sondern dass es die Erwartung von Erfolg ist, die uns antreibt. Die Erwartung von Misserfolg ist der Todfeind der Motivation (vgl. Heckhausen 1980b, S. 31; Beckmann & Heckhausen 1980, S. 134). Heckhausen spricht von einem Hoffnungslernen, also von der Lernmotivation ausgehend, von der Hoffnung auf Erfolg (vgl. Heckhausen 1980b, S. 37).

Aebli formuliert das Gesetz der Motivation: „Es ist das Gesetz der Motivation: Erfolg motiviert zu neuen Versuchen, Misserfolg und Unlust dämpfen und töten im Grenzfall die Initiative.“ (Aebli 2019, S. 308).

Für den schulischen Kontext ist bedeutsam, dass wiederholte und alltäglich erlebte Misserfolge zu einem möglicherweise höchst einflussreichen Risikofaktor für eine negativ leistungsbewertende Prägung und Voreingenommenheit werden können (vgl. Heckhausen & Heckhausen 1980, S. 504).

Misserfolg vermeiden und Erfolg ermöglichen, das sind die zentralen Themen der Motivation für die Schule. Es ist wichtig für die Aufrechterhaltung der Lernmotivation, dass erlebte Misserfolge mit dem Kind aufgearbeitet werden, um das Kind nach dem Fehler machen schlussendlich zum Erfolg zu führen. Kinder, die nach Misserfolgen dazu neigen, ihre Aufmerksamkeit auf ihre mangelnden Fähigkeiten zu richten, sind auf Unterstützung durch die Lehrperson angewiesen, um ihre Aufmerksamkeit weg von der negativen Situation auf nächste Handlungsschritte zu lenken (vgl. Beckmann & Kossak 1980, S.630 – 631).

Externe Verstärker sind nicht nötig, im Gegenteil, sie wirken kontraproduktiv auf die intrinsische Motivation (natürliche Motivation), die es zu erhalten gilt. Beachtet werden sollte speziell der abwertende Einfluss auf die intrinsische Motivation, wenn Belohnungen gegeben werden (vgl. Aebli 2019, S. 334). Negativ wirkt auch das Gefühl, kontrolliert zu werden (fremdgesteuert zu werden). (vgl. Beckmann & Kossak 1980, S.621). Das ist nicht verwunderlich, denn das Motiv für eine intrinsische Handlung liegt im natürlichen Streben der Menschen nach Autonomie und Kompetenz (vgl. Deci 1971).

Kinder sind in die Planung des Unterrichts miteinzubeziehen und es sollte ihnen oft die Gelegenheit gegeben werden, auswählen zu können, denn das motiviert und entspricht dem natürlichen Rhythmus von Motivationsphasen und willentlicher Anstrengung im Lernprozess (vgl. Achtziger & Gollwitzer 1980, S. 513).

Die Wortwahl bei Rückmeldungen ist heikel und sollte deshalb gut bedacht werden, um das Selbstkonzept der Lernenden richtig zu lenken (vgl. Dweck 2002).

Eine leichte Selbstüberschätzung sollte nicht kritisiert werden, denn sie unterstützt die Anstrengungsbereitschaft und wirkt sich leistungsfördernd aus (vgl. Heckhausen & Heckhausen 1980, S. 513).

Ein problemlösender Aufbau von Unterricht wirkt motivationsfördernd (vgl. Aebli 2019, S. 277). Auch die soziale Eingebundenheit motiviert (Aebli 2019, S. 376). Eine Lehrperson kann durch ihre Unterrichtsgestaltung, die Interaktionen mit den Lernenden und durch eine individuell angepasste Förderung viel zur Motivation ihrer Lernenden beitragen (Aebli 2019, S. 377).

Zusammenfassung der Faktoren, die für die Lernmotivation in der Schule bedeutsam sind

Motivation spielt eine Schlüsselrolle für die Leistungsbereitschaft, die ihrerseits die Voraussetzung für Lernzuwachs darstellt.

Motivation ist Erwartung von Erfolg. Misserfolge sollten vermieden werden. Nach Misserfolgserlebnissen sollte die Lehrperson zusammen mit dem Kind die Fehler aufarbeiten und das Kind so schlussendlich zum Erfolg führen.

Die Anpassung der Anforderungen an die individuellen Kompetenzen der Lernenden stellt eine der wichtigsten Aufgaben für die Lehrperson dar, und zugleich ist es eine der schwierigsten diagnostischen und fachdidaktischen Kompetenzen, die eine Lehrperson anstreben sollte, um die Hoffnung auf Erfolg nicht zu zerstören.

Weitere wichtige Faktoren für die Lernmotivation sind:

- Kompetenz erleben
- Autonomie
- Wahlmöglichkeiten
- Bei der Planung von Unterricht miteinbezogen werden
- Soziale Eingebundenheit
- Beschämungen vermeiden
- Nach Misserfolgen die Aufmerksamkeit der Kinder auf nächste Handlungsschritte zu lenken
- Bei Rückmeldungen an die Lernenden die Wortwahl im Sinn von Carol Dweck bedenken: nicht die Qualität der Person bewerten (zum Beispiel die Intelligenz), sondern die Anstrengung, die zum Erfolg geführt hat.
- Eine leichte Selbstüberschätzung nicht kritisieren
- Ein problemlösender Aufbau von Unterricht

2.9. Zusammenfassung der bisherigen Forschungsergebnisse

Zwischen den einzelnen Inhaltsbereichen des mathematischen Basisstoffs bestehen zahlreiche Verbindungen.

Ein umfassendes Verständnis des dezimalen Zahlensystems ist die Grundlage für den Aufbau der Grundoperationen und für sicheres, flexibles Rechnen.

Ein sicheres Operationsverständnis der vier Grundoperationen ist die Basis für Rechenfertigkeiten und angewandte Sachaufgaben wie zum Beispiel mathematische Textaufgaben.

Die Forderungen der empirischen Unterrichtsforschung stimmen mit den Forderungen der aktuellen Didaktik überein, aber nicht alle Forderungen aus der didaktischen Literatur sind empirisch gestützt.

Einigkeit besteht in folgenden Punkten:

- eine effektive Klassenführung mit effektiver Lernzeitnutzung
- eine kognitive Aktivierung der Lernenden
- ein strukturierter und durchdachter, klarer Unterricht
- hohe fachliche, didaktische und soziologische Kompetenzen der Lehrperson
- Motivation aufrechterhalten
- auf achtsame Interaktionen mit den Lernenden achten
- eine adäquate, aber hohe Leistungserwartung an die Lernenden
- ein fehlerfreundliches und familiäres Unterrichtsklima
- Schülerorientierung und individuelle Unterstützung

In der Didaktik wird zusätzlich gefordert:

- Rhythmisieren des Unterrichts
- Angebotsvariation und Methodenvielfalt
- Selbsttätigkeit bei Lernaufgaben

(vgl. Berner, Isler & Weidlinger 2018, S. 26).

3. Methodik

Ziel dieses Kapitel ist es, einen Überblick über den methodischen Aufbau zur Erforschung der unterrichtsrelevanten Faktoren für Lernerfolg zu geben: Welche Methoden und warum? Die Recherchen wurden im Jahr 2020 durchgeführt. Die eingesetzte Methode der inhaltlichen Strukturierung nach Mayring (2015) wurde gewählt, um durch systematische Aufarbeitung von aktueller oder immer noch aktueller klassischer Fachliteratur Kriterien für erfolgreichen Mathematikunterricht herausfiltern zu können. Die anschliessende Zusammenfassung ermöglicht die theoriebegleitete Beantwortung der Forschungsfragen. Die Ergebnisse sind in der Folge nach den vorgenommenen Kategorien strukturiert aufgeführt.

Welche Inhalte aus dem Material extrahiert werden sollen, wird durch die Theorie entwickelte Kategorien bezeichnet. Nach der Bearbeitung der Texte mittels des Kategoriensystems wird das in Form von Paraphrasen extrahierte Material zusammengefasst. Dieses gewonnene Fachwissen wird im Ergebnisteil präsentiert und im Diskussionsteil reflektiert, so dass daraus ein Konzept für erfolgreichen Mathematikunterricht entsteht.

3.1. Recherche

Am Anfang steht die Recherche. Es müssen nicht nur deutschsprachige Referenzen sein, denn die Unterrichtsforschung im englischen Sprachraum ist viel ergiebiger. Ausserdem sind zur Erforschung der exemplarischen Studie in Schweden fast nur Veröffentlichungen in schwedischer Sprache vorhanden und müssen vor der Verwendung zuerst noch übersetzt werden.

Suchbegriffe: Klasse 9a Schweden, Sprache und Mathematik, Sprachbedeutung im Mathematikunterricht, sprachsensibler Mathematikunterricht, Fachsprache Mathematik, mathematisieren, mathematische Textaufgaben, Sachrechnen, Sprachverständnis und Mathematikverständnis, mathematische Verstehensprozesse, mathematische Gespräche, Unterrichtsqualität, Unterrichtsforschung, Didaktik, Mathematikdidaktik, mathematische Kompetenz, didaktische Kompetenz, soziale Kompetenz, kommunikative Kompetenz, Interaktion im Unterricht, Kommunikation im Klassenzimmer, Klassenführung, Lehrerprofessionalität, mathematisches Anschauungsmaterial, mathematische Repräsentationen, mathematische Grundvorstellungen, PISA, mathematische empirische Studien, Rechenschwäche, Rechenstörung, Dyskalkulie, ICD-10, Lernprozesse, Lernerfolg, Lernzuwachs, Lernentwicklung, guter Unterricht, Leistungsentwicklung, Leistungsmessungen in Schulen, Leistungsmotivation, Motivation, arithmetic, student progress, cognitive activation, mathematical learning, research learning, mathematics, arithmetic disabilities, good teachers.

3.2. Wahl der Autorinnen und Autoren

Erstes Auswahlkriterium ist die Aktualität. Ausgehend davon werden oft verwendete Autorinnen und Autoren ausgewählt.

Interessanterweise sind auch einige verstorbene Autorinnen und Autoren wie Heinz Heckhausen (1980a; 1980b) und Hans Aebli (2019) immer noch im Gespräch, denn in der aktuellen Literatur wird auf sie zurückgegriffen, was darauf schliessen lässt, dass sie noch immer einen Beitrag mit ihren Schriften leisten und niemand an ihre Stelle getreten ist. Zweites Auswahlkriterium ist deshalb der Mehrwert für die Beantwortung der Forschungsfrage.

Drittes Kriterium sind Bücher von Autorinnen und Autoren, die durch ihren Fachvortrag einen Mehrwert zur Beantwortung der Fragestellung geleistet haben. Esther Brunner zum Beispiel hat an der Universität Zürich einen Vortrag zu sprachsensiblen Mathematikunterricht gehalten. Ihr Buch wurde deshalb ausgesucht. Das gesamte Textmaterial stellte sich als nicht verwendbar für diese Arbeit heraus, aber dafür wies es auf andere wertvolle Bücher hin wie Leisen (2019) zur Thematik des sprachsensiblen Unterrichts, Reusser (1989) zur Theorie beim Lösen von mathematischen Textaufgaben oder Drollinger-Vetter (2011) mit der Unterrichtsqualitätsstudie. Von Leisen wiederum wurde auf das Vierphasenmodell von Wartha & Schulz (2019) hingewiesen.

3.3. Wahl der Texte

Kriterien für die Auswahl der Texte: Gewählt werden nur Textstellen, die etwas über Erfolg oder Misserfolg im Unterricht oder zur Leistungssteigerung oder -verminderung aussagen, was für den Mathematikunterricht der Primarstufe relevant ist und zudem im direkten Einflussbereich der Lehrperson steht.

Die beiden Hauptkategorien heissen:

- Erfolg im Mathematikunterricht der Primarstufe,
- Misserfolg im Mathematikunterricht der Primarstufe.

Codierregel für Erfolg/Misserfolg im Mathematikunterricht der Primarstufe: Aussagen, die erklären, welche Rolle die Lehrperson dabei spielt, dass Erfolg/Misserfolg zustande kommt.

Begründung der Kategorienwahl: Vom Erfolg Anderer kann gelernt werden, um den Mathematikunterricht zu optimieren und die Kinder besser zu fördern.

Vom Misserfolg Anderer kann gelernt werden, dieses Verhalten zu meiden. Dieses negative Wissen kann die Aufmerksamkeit auf sensible Faktoren im Unterrichtsgeschehen lenken und durch dieses Bewusstsein einen achtsamen Umgang mit heiklen Aspekten fördern.

3.4. Kategorien bilden

In den Texten wird explizit nach Hinweisen gesucht, die die Fragestellung beantworten:

Welche Kriterien sind massgebend für einen erfolgreichen, ressourcenorientierten Mathematikunterricht in der Primarschule und welche nicht?

Für die Abgrenzung der einzelnen Kategorien zueinander werden diese definiert.

3.5. Codieren

Indem zentrale Aussagen aus den Texten zu verschiedenen Kategorien zugeordnet werden, kann Ordnung und Übersicht über das Wissen in den Texten geschaffen werden. Codieren ist ein deduktives Verfahren der Bündelung von grösseren Einheiten in immer kleinere. Besteht diese Einheit nur noch aus einem Begriff, dient dieser Begriff wie ein Code und kann auf andere Textstellen angewendet werden. Dadurch entsteht eine Selektion und mit ihr zugleich eine bessere Übersicht über die Textaussagen. In der Fachsprache wird dieses Verfahren deduktive Strukturierung genannt (vgl. Mayring 2015, S. 97f).

3.6. Auswerten

Nachdem alle Textstellen mit dem gleichen Codierungsbegriff zusammengefasst worden sind, können sie systematisch analysiert werden. Dafür stehen drei verschiedene Analyseverfahren zur Verfügung (vgl. Roos & Leutwyler 2017, S. 300): zusammenfassen, explizieren, strukturieren.

Zusammenfassen gehört zu den zentralen Analyseverfahren. Das Material aus den Texten wird auf die wesentlichen Aussagen zusammengefasst. Dabei werden mehrfach vorkommende Informationen nur einmal genannt, dafür in verdichteter Form.

Beim Explizieren werden Textstellen erläutert und in einen Kontext gesetzt.

Beim Strukturieren geht es um das Aufzeigen der Struktur, also um den Kern der Aussage.

Das Material, das vom Schwedischen ins Deutsche übersetzt wurde, wird keinem Analyseverfahren zugeordnet, damit keine Abweichungen von der Originalaussage durch Ungenauigkeiten beim Übersetzen auftreten.

Nach Beendigung dieser Analyseverfahren können die verschiedenen erfolgreichen Unterrichtsfaktoren präsentiert werden.

3.7. Darstellen der Analyse

Der Ergebnisbericht spiegelt in verdichteter Form den Inhalt der gewählten Texte. Die Tiefe der Analyse hängt von der Qualität des zusammengefassten Ergebnisses ab. Die herausgearbeiteten Strukturen werden durch die Herausarbeitung der einzelnen Erfolgsfaktoren sichtbar. Zur Illustration der Ergebnisse werden zentrale Aussagen in ihrem Kontext belassen und wörtlich zitiert.

Die Ergebnisse der Untersuchung werden im nächsten Kapitel nach den gewählten Kategorien geordnet präsentiert.

4. Ergebnisse

In diesem Kapitel sind die Ergebnisse der codierten Inhalte aus der erwähnten Literatur zusammengetragen. Es soll aufgezeigt werden, wie sich die Autorinnen und Autoren erfolgreiche Interaktionen zwischen Lehrenden und Lernenden und guten Mathematikunterricht vorstellen. Die Kategorien wurden nach Erfolgs- und Misserfolgskategorien unterteilt und werden im Folgenden dargestellt:

4.1. Erfolgsrelevante Faktoren

Kompetenz der Lehrperson

Professor Jürgen Baumert, der ehemalige Direktor des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung in Berlin, sieht in guten Lehrpersonen wie Stavros Louca, Schweden, nicht ein angeborenes Ausnahmetalent. Er hat mit seinem Team ein Modell entwickelt, das vier Bündel von Kernkompetenzen beschreibt, hinter denen wiederum etliche Einzelfähigkeiten stecken:

- Herausragendes Fachwissen ist gefordert, das durch gute Didaktik ergänzt werden muss. Aber wichtiger als das Fachwissen ist die Kunst, dieses zu vermitteln. Das Fachwissen muss sich also auf diejenigen Bereiche konzentrieren, die vermittelt werden. Der Grund liegt darin, dass nur Lehrpersonen, die fachlich so bewandert sind, dass sie verstehen, warum Lernende bestimmte Fehler machen, ihre Unterrichtsdidaktik entsprechend anpassen können.
- Beratungskompetenz, in Bezug auf die Lernenden ebenso wie auf ihre Eltern. Das bedeutet, dass sich die Lehrperson für ihre Schülerinnen und Schüler begeistert und tägliche Beziehungsarbeit leistet. Der Lehrberuf fordert stets den ganzen Menschen. Daraus folgt, dass eine Lehrperson über eine gute Selbstregulationsfähigkeit verfügen muss, um längerfristig im Lehrberuf überleben zu können.
- Nicht nur selbst vom Fach und den Lernenden begeistert sein, sondern dieses Feuer auch in den Lernenden zu schüren verstehen.
- Ein ausbalanciertes professionelles Ethos entwickeln, sich also nicht als Kumpel der Jugendlichen verstehen.

Die einzelnen Kompetenzen können unterschiedlich ausgeprägt sein, aber keine sollte fehlen. Im Unterschied zu einigen anderen Berufen muss eine Lehrperson in allen Bereichen Kompetenzen aufweisen (Baumert & Kunter 2006, S. 469f).

Aebli nennt drei Dimensionen der didaktischen Kompetenz einer Lehrperson:

1. Die Lehrperson muss über eine lebendige Sprache verfügen, mit der sie die Lernenden anzusprechen vermag. Dieses Verfügen über die Sprache ist mehr als eine individuelle Fähigkeit. Es ist eine soziale Kompetenz. Die Sprache der Lehrperson muss Kommunikation ermöglichen.
2. Es gibt keine didaktische Kompetenz ohne strukturiertes, inhaltliches Wissen. Die Lehrperson kann sich nicht „zu einem Betätigten von Unterrichtsmedien degradieren“. (Aebli 2019, S. 27). Das menschliche Handeln bei mathematischen Operationen muss in abstrakte und systematische Begriffe gefasst werden. Im Begriff lassen wir den Vorgang der Handlung zu einer quasiobjektiven Gegebenheit werden. Die Lehrperson kann nicht nur etwas, sie weiss auch etwas von der Welt, das heisst, sie verfügt im Bereich der Unterrichtsstoffe, die sie vertritt, über ein reiches und strukturiertes Fachwissen. Unnötig zu sagen, dass dessen Aufbau eine Lebensarbeit darstellt.
3. Die dritte Dimension beinhaltet das Wissen um die notwendigen Schritte, die die Lehrperson unternehmen muss, damit sich in den Lernenden die angestrebten Lernprozesse ereignen. Es beinhaltet ein Gefühl für die Abfolge der notwendigen Phasen des Lernprozesses.

Didaktische Kompetenz ist auch erzieherische Kompetenz, denn Erziehung kann nicht inhaltsfrei erfolgen. Sie ereignet sich immer und überall in der Begegnung von Menschen über einer sachlichen Aufgabe (vgl. Aebli 2019, S. 26f).

Drollinger-Vetter nennt folgende Kompetenzen, die eine Lehrperson für das Fach Mathematik mitbringen sollte:

1. Wissen um die Vielfalt der Möglichkeiten, konzeptuelle Verstehensprozesse anzuleiten und zu unterstützen. Nur so ist die Frage relevant, was eine Aufgabe oder Methode zum Verstehen beitragen kann
2. Auffalten können der mathematischen Struktur, so dass sie für die Lernenden verstehbar wird,
3. Trennen können zwischen der Bedeutung (Struktur) und der Darstellung eines mathematischen Konzepts.
4. Unterscheiden können von verschiedenen Arten von mathematischen Verknüpfungen, um daraus diejenigen auswählen zu können, die für das Erreichen des Lernziels relevant sind.

Ausserdem weist sie darauf hin, wie wichtig die Freude der Lehrperson am Unterstützen von Verstehensprozessen ist. Sie betont auch, wie wichtig es ist, dass Lehrpersonen Vertrauen in die Flexibilität des eigenen unterrichtlichen Denkens und Handelns erwerben (vgl. Drollinger-Vetter 2011, S.332f).

Gemäss Hattie vermögen Experten-Lehrpersonen schnell Ereignisabfolgen in ihrer Klasse zu erkennen, die sich in irgendeiner Weise auf das Lehren und Lernen eines Themas auswirken. Sie können viele Informationen erkennen und sich auf solche konzentrieren, die von Relevanz sind (vgl. Hattie 2014, S. 27).

Persönlichkeit der Lehrperson

Die Fähigkeit zur **einfühlenden Kontaktnahme** mit den Lernenden hängt weitgehend von der psychischen Konstitution der Lehrperson ab. Fehlt die nötige Empathie, sollte der Lehrerberuf nicht ergriffen werden. Aber auch ein Übermass an Sensibilität stellt einen Nachteil dar, weil die Lehrperson zu viel von dem, was in der Klasse vorgeht, wahrnimmt. Bei vielen Störungen in der Klasse ist eine solche Lehrperson überfordert und leidet (vgl. Aebli 2019, S. 53).

Lernintensionen

Hattie betont die Wichtigkeit von Lernintensionen und Erfolgskriterien. Lernintensionen beschreiben, was wir im Hinblick auf den Fortschritt der Lernenden innerhalb einer Unterrichtseinheit zu erreichen versuchen. Dies umfasst Fähigkeiten, Wissen, Einstellungen und Werte der Lernenden. Die Lernintensionen müssen klar sein, damit die Lernenden wissen, was sie lernen sollen. Die geplanten Aktivitäten müssen auf diese Intensionen ausgerichtet sein (vgl. Hattie 2013, S. 194). Hattie nennt fünf Komponenten von Lernintensionen als Checkliste für die Planung (vgl. Hattie 2014, S.57):

- Angemessene Herausforderungen, die aktivieren, so dass die Kinder sich engagieren und bereit sind, in das Lernen zu investieren
- Das Selbstvertrauen der Kinder ansprechen und darauf aufbauen
- Die Ergebnisse der Klasse sollen auf angemessen hohen Erwartungen basieren

- Die Unterrichtsstunden sollen dazu führen, dass die Kinder hohe zu erreichende Ziele haben und den Wunsch, in ihr Lernen zu investieren
- Lernintentionen und Erfolgskriterien sollten explizit bekannt sein

Die Kinder sollen auch dazu angeleitet werden, beim Lernen selber durch Prozessfragen Lernintentionen aufzubauen: Wohin gehe ich? Was sind meine Ziele? Wie komme ich voran? Welcher Fortschritt wurde in Richtung Ziel gemacht? Wohin geht es als Nächstes? Welche nächsten Aktivitäten müssen als Nächstes ergriffen werden, um einen grösseren Fortschritt zu machen (vgl. Hattie 2014, S. 132f).

Aebli betont die Wichtigkeit von gut kommunizierten Lernintentionen insbesondere für das Üben und Anwenden: „Hat der Schüler eine genaue Vorstellung vom anzustrebenden Ergebnis einer Tätigkeit erworben, so hilft ihm dies beim nachfolgenden Üben und Anwenden sehr.“ (Aebli 2018, S. 71).

Er verweist auch auf das Verfahren des mentalen Trainings

- Weise durch knappe Kommentare auf das Wesentliche hin!
- Zerlege komplexe Abläufe in Teile und benenne sie.
- Lass die Lernenden die Abfolge der Stichworte für die einzelnen Abschnitte auswendig lernen!
- Fordere zum vorstellungsmässigen Wiederholen auf!
- Fordere dazu auf, sich selbst vorzusprechen, was bei der Ausführung getan werden muss.

Für die Lernintention stellt er folgende Regeln auf:

- Zeige, wie das Ergebnis einer Tätigkeit selbst überprüft werden kann!
- Mach von vornherein auf die möglichen Fehler aufmerksam

Diese Schritte zielen auf eine spätere Selbstprüfung ab. Unbefriedigende Leistungen entstehen oft nicht darum, weil die Kinder nicht mehr leisten können, sondern weil keine genügend präzise Vorstellung vom Lernziel besteht. Die Schaffung des Idealbildes ist der erste Schritt.

In zweiter Linie müssen Kinder dazu gebracht werden, ihre Leistung immer wieder an diesem Idealbild zu messen. Wenn sie es von sich aus tun, werden sie ihre Leistungen auch dann noch verbessern, wenn sie nicht mehr unter der Aufsicht der Lehrperson stehen. Als Regel formuliert heisst das:

- **Verpflichte die Kinder zur Selbstprüfung, bevor du sie prüfst!**
- Sorge dafür, dass sie eine genaue Zielvorstellung haben!

Mit der Zeit werden die Zielvorstellungen selbst für die Kinder attraktiv, weil sie sie lieben oder weil die Kinder erkennen, dass es ihnen hilft, ein übergeordnetes Ziel, das sie anzieht, zu erreichen (vgl. Aebli 2019, S. 75f).

Kognitive Aktivierung

Den Lernenden sollte Gelegenheit gegeben werden, sich zu äussern und Probleme, die sie interessieren, relativ selbstständig anzupacken. Die Probleme sollen unter Einsatz der eigenen Denkmittel einer Lösung entgegengeführt werden. Welche Unterrichtsform verwendet wird, spielt weniger eine Rolle. Nur eine Lehrform ist auszuschliessen: der reine Lehrervortrag. (vgl. Aebli 2019, S. 55).

Gespräche über Mathematik

Weil die formale Sprache der Mathematik durch das Weglassen von verständnisunterstützenden Elementen wie die vertraute Alltagssprache, Gesten, Blicke und Intonation erschwert ist, sollte das Lernen in der Mathematik oft in mündlicher Form erfolgen. Dieses Sprechen läuft in der Mathematik in der Regel nicht monologisch ab, sondern wird durch Fragen und Nachfragen unterbrochen (vgl. Heintz 2000, S.227).

Gut strukturierte Moderation der Schülergespräche

Problemlösende Schülergespräche erfordern die Hilfe der Lehrperson. Fragend-entwickelnd kann so neuer Stoff erarbeitet werden. Die Präzisierung der Problemstellung geht kontinuierlich in ihre Lösung über, denn je klarer die Kinder ein gestelltes Problem erkennen können, desto näher sind sie der Lösung (vgl. Aebli 2019, S.299).

Regeln für das selbstständige Problemlösen:

1. Die Schwierigkeit der gestellten Probleme soll einer optimalen Passung entsprechen.
2. Auch Probleme, die schliesslich von den Kindern selbst gelöst werden sollen, werden anfänglich gemeinsam bearbeitet.
3. Der Verlauf des Problemlösens soll den Kindern bewusst werden. Sie sollen ihre Aufmerksamkeit nicht nur auf die Ermittlung der Lösung richten, sondern auch darauf, welche Schritte sie vollziehen. Dies erfordert Überlegungen zweiter Ordnung: Die Lehrperson unterbricht immer wieder den Ablauf des Nachdenkens und fordert die Kinder auf, den Überblick zu suchen, um zu sehen, wo sie bezüglich des Ausgangspunktes und des Ziels stehen. Besonders wichtig ist diese Arbeitsrückschau am Schluss des Problemlösens. Es geht darum, die grosse Gliederung des Problemlösevorgangs im Ganzen zu sehen. Dies ist die beste Voraussetzung dafür, dass die angewandten Verfahren auf verwandte Probleme übertragbar werden können. Die Kinder lernen somit nicht nur die Lösung des Problems, sondern auch noch Heuristik (Methode des Problemlösens).

Heuristische Regeln:

1. Man muss sich ein klares Bild von der Problemsituation machen. Es geht darum, sich die Gegebenheiten wie zum Beispiel mathematische Grössen vorstellen zu können.
2. Man muss sich ein klares Bild vom angestrebten Ziel verschaffen. Es wird in jener vorläufigen schematischen Form dargestellt, in der es in der Ausgangssituation präsentiert wird.

Kinder haben die Tendenz, selbst implizite Annahmen zu machen, die unnötig sind. Die sorgfältige Zielanalyse zeigt, was wirklich gefordert ist. Es ist notwendig, dass sich die Kinder genaue Rechenhaft über die Anforderungen oder Bedingungen geben, welche das Zielobjekt erfüllen muss. Diese Anforderungen sind oft nicht explizit genannt. Hier besteht die Problemlösung gerade in der Formulierung der unausgesprochenen Beziehungen. Die Problemlösung ist darauf angewiesen, dass sie klar gesehen wird (vgl. Aebli 2019, S. 303f).

Vernetzen der neuen Inhalte

Michael Gaidoschik plädiert dafür, die Reihen des Einmaleins nicht einfach eine nach der anderen durchzunehmen, sondern von Anfang an das Einmaleins zu vernetzen, verstehen und merken, indem Strategien zu einfachen Einmaleinsaufgaben aufgebaut werden. Nähere Ausführungen dazu finden sich in seinem Buch „Einmaleins verstehen, verstehen, merken“ (Gaidoschik 2017).

Beim halbschriftlichen Rechnen – im Gegensatz zu den schriftlichen Rechnungsverfahren der Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division – werden bekannte und neue mathematische Inhalte miteinander vernetzt. Petra Scherer und Elisabeth Moser Opitz stellen vielfältige Zugangswege zum halbschriftlichen und schriftlichen Rechnen in ihrem Buch vor: „Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe“ (Scherer & Moser Opitz 2010).

Eine besondere Art der Beweglichkeit des Denkens besteht darin, fremde Standpunkte im Geiste einzunehmen, um zu verstehen, wie ein Sachzusammenhang in der Perspektive des anderen Standpunktes aussieht. Der Egozentrismus ist kennzeichnend für das Denken des kleinen Kindes. Egozentrismus ist die Unfähigkeit, sich in die Lage anderer Menschen zu versetzen und zu erkennen, dass viele Urteile über Sachen sich verändern, wenn man sie von einem anderen Standpunkt aus betrachtet. Das gilt auch für Systeme von räumlichen Beziehungen. Die verschiedenen Sichtweisen hängen vom Ort der Betrachtung ab. Die Verhältnisse links/rechts und vorne/hinten erfordern ebenfalls diese geistige Beweglichkeit, sich auf fremde Standpunkte zu stellen und zu erkennen, dass die Perspektive von den verschiedenen Standpunkten aus verschieden ausfällt. (vgl. Aebli 2019, S. 313f).

Das Einnehmen eines fremden Standpunktes kann ein Kind lernen, wenn es die Lehrperson zum Beispiel beim Demonstrieren so erlebt, dass sie sich gut in die Lage des Kindes hineinzusetzen vermag (vgl. Aebli 2019, S.325).

Je jünger ein Kind ist, desto undifferenzierter, globaler sind seine Begriffe. Erst im Verlaufe der Jahre differenzieren sich die Eigenschaften voneinander. Entsprechend sind die Denkopoperationen der Kinder unbeweglicher, je jünger sie sind. Es gelingt ihnen noch nicht, gewisse Operationen im Geist umzukehren, um auf den Ausgangspunkt zurückzukommen. Wegen ihrer geringeren geistigen Beweglichkeit können sie die elementaren Denkopoperationen auch noch kaum zu kohärenten (zusammenhängenden) Systemen zusammenschliessen. Die einzelnen Elemente sind voneinander isoliert und unterhalten keine Beziehungen zueinander. Das Lernen und Erkennen der Kinder und Jugendlichen kann als Aufbauprozess dieser Beziehungen verstanden werden. Täglich kommen neue Einsichten zustande, bauen sich neue Vorstellungen und Begriffe auf, die unter sich nur teilweise verbunden sind. Im Unterricht wird die Lehrperson einerseits dem Stand des gedanklichen Repertoires des Kindes Rechnung tragen und andererseits darauf achten, dieses zu bereichern und sein Denken beweglich und zusammenhängend zu machen (vgl. Aebli, S.49).

Die Vorbereitung des Unterrichts sollte von den Verstehenselementen her geplant werden (vgl. Drollinger-Vetter 2011, S.335). Zu Beginn von Verstehensprozessen sind die zentralen Strukturen für die Lernenden oft nicht ohne Hilfe wahrnehmbar.

Ohne das Erkennen von Strukturen kann auch die Bedeutung eines Konzepts nicht wahrgenommen werden. Die Schwierigkeit liegt darin, dass die Strukturen unsichtbar sind. Werden sie sichtbar gemacht (zum Beispiel durch eine grafische Darstellung der Beziehungen unter den einzelnen Verstehens-elemente), fördert das den Verstehensprozess (vgl. Drollinger-Vetter 2011, S.334).

Positive individuelle Interaktionen mit den Lernenden

Hattie zeigt auf, dass die Einstellung der Lehrperson zu jedem einzelnen Kind einen wichtigen Faktor für erfolgreiches Lernen darstellt. In seinen Metauntersuchungen hat er herausgefunden, dass sehr erfolgreiche Lehrpersonen glauben, dass alle Schülerinnen und Schüler der Klasse die Erfolgskriterien erreichen können (vgl. Hattie 2014, S. 29). Das war auch bei Stavros Louca, dem erfolgreichen Mathematiklehrer der Klasse 9a in Schweden, so. Er weigerte sich, auch nur jemanden seiner Klasse zurückzulassen, und glaubte an den Erfolg jedes Einzelnen (vgl. Kucklick 2011, S. 32f). Hattie bezieht sich hier auf Regelklassen, nicht auf Sonderschulen. Aus dieser Haltung der Lehrperson heraus ergibt sich ein inspiriertes und leidenschaftliches Unterrichten. Das beinhaltet: Unterrichtsprobleme werden gelöst, sich entwickelnde Ereignisse interpretiert, der Kontext mit einbezogen, das Lernen findet unter Monitoring statt, Hypothesen werden überprüft, allen in der Schule wird Respekt bekundet, Leidenschaft für das Unterrichten wird gezeigt und die Lernenden werden dabei unterstützt, Komplexität zu verstehen (vgl. Hattie 2014, S. 33). Speziell beim Üben ist es wichtig, dass es nicht mit Widerwillen und Zwang, sondern bei guten menschlichen Beziehungen zwischen Lehrperson und Kindern und den Kindern untereinander geschieht. Ein Übermass an Druck und Spannung schadet dem Lernerfolg und verhindert intrinsisch motiviertes Üben (vgl. Aebli 2019, S. 344f).

Largo erwähnt eine Studie, die ein Grossteil des Lernerfolgs auf die Beziehung zwischen Lehrperson und Lernenden zurückführt. Die Beziehung ist gekennzeichnet durch Hilfsbereitschaft, Vertrauen, Respekt und Wertschätzung. Er nennt dies die Grundvoraussetzungen für einen guten Unterricht (vgl. Largo 2014, S. 9).

Wenn ein Kind erlebt, wie sich die Lehrperson in die Lage des Kindes versetzt und bemüht ist, seinen Standpunkt einzunehmen, so weckt dies im Kind die Bereitschaft und die Fähigkeit, sich selbst so zu verhalten. Kinder, die von Seiten ihrer Eltern Fürsorge und Geborgenheit empfangen haben, legen diese Haltung auch gegenüber anderen Kindern an den Tag (vgl. Aebli 2019, S. 325).

Positive Haltung gegenüber Beiträgen der Lernenden und richtiger Umgang mit Fehlern

Wenn die Lehrperson den Kindern das Bewusstsein gibt, dass ihre Beiträge einen Wert haben, erwerben sie die Überzeugung, dass es sich lohnt, etwas zu erforschen und erarbeiten (vgl. Aebli 2019, S. 308f).

„In der Regel verbreitet sich die Einstellung der Lehrperson rasch in der Klasse. In manchen Klassen herrscht die unguete Gewohnheit des Auslachens. Diese Einstellungen müssen bekämpft werden. So dann ist es die Aufgabe des Lehrers, richtige Elemente in den Vorschlägen der Schüler zu erkennen und sie hervorzuheben. Das erfordert bei ihm einesteils Intelligenz, ebenso sehr jedoch eine Einstellung, die im Beitrag des Schülers das Positive zu sehen versucht.“ (Aebli 2019, S. 306).

Ein Klassenklima, das Fehler nicht nur toleriert, sondern begrüsst, ist lernförderlich (vgl. Hattie 2013, S.236). „Fehler müssen sofort korrigiert und vom Schüler richtiggestellt werden. Nur wenn auf den Fehler der nochmalige korrigierte Vollzug erfolgt, findet Lernen statt.“ (Aebli 2019, S. 341). Oft kann eine Lehrperson auch schon von vornherein auf mögliche Fehler aufmerksam machen. Fehler, die bei mehreren Kindern vorkommen, können gemeinsam besprochen und richtiggestellt werden. Es ist wichtig, dass die Übungsarbeit dazu unterbrochen wird, damit die Aufmerksamkeit aller Kinder sichergestellt werden kann, bevor mit der Besprechung eines Fehlers begonnen wird (vgl. Aebli 2019, S. 78f).

Intrinsische Motivation erhalten (oder wiederaufbauen)

Was ist intrinsische Motivation? Intrinsische Motive streben nicht nach der Aufhebung, denn intrinsisch motivierte Tätigkeiten haben ihr Ziel in sich selbst (vgl. Aebli 2019, S. 334). Es besteht darin, ein optimales Niveau der Aktivität zu realisieren, also weder überstrapaziert noch gelangweilt zu sein. Heckhausen betont die Gleichheit von Handlung und Handlungsziel (vgl. Heckhausen 1980a, S. 608f).

Was ist Motivation? Aebli verbindet Interesse an einer Sache mit Werten, für die wir uns erwärmen (vgl. Aebli 2019, S. 39). Etwas hoch bewerten und sich für etwas interessieren sind sehr ähnliche Vorgänge. Interessen richten sich mehr auf Sachen und Tätigkeiten, sind in ihrer Ausrichtung etwas intellektueller. Sowohl die hohe Bewertung von etwas als auch das Interesse für etwas haben zur Folge, dass wir aktiviert werden (vgl. Aebli 2019, S. 39). Lernende, die stark motiviert sind, geben sich Mühe und setzen sich ein. Sie führen ihre Tätigkeiten intensiv aus und lassen sich von anderen möglichen Zielsetzungen nicht ablenken (vgl. Heckhausen 1980b, S. 30).

„Es kann kaum genügend betont werden, wie wichtig die Motivation in der Übungsarbeit ist.“ (Aebli 2019, S. 343). Aebli betont, dass die Lehrperson erreichen muss, dass sich die Lernenden bemühen, die gesetzten Ziele zu erreichen. Im Idealfall gelingt es ihr sogar, den Kindern Freude an der Sache selbst zu machen. Oft strengen sich Kinder dem Lehrer zuliebe an. Solch extrinsische Motive sind nicht schlecht und können mit der Zeit intrinsische werden (vgl. Aebli 2019, S. 343).

Es gibt aber auch ein intrinsisch motiviertes Üben, das auch als „Funktionslust“ bezeichnet werden kann. Sie stellt sich immer dann ein, wenn die geübte Tätigkeit reibungslos abläuft, weil sie dem ausübenden Menschen angemessen ist. Man kann unterscheiden zwischen einem Üben als Mittel zum Zweck und einem Üben als Selbstzweck. Der Selbstzweck besteht aus dem intrinsischen Interesse an der Tätigkeit und der empfundenen Freude am Vollzug der Tätigkeit. Das Bewusstsein ist dabei nicht so sehr auf den äusseren Effekt, sondern auf den eigenen Akt gerichtet. Es entsteht die höchste derzeit mögliche Vollkommenheit des Vollzugs und die grösste Sorgfalt wird angewendet. Dazu ist Hingabe notwendig. Sie bewirkt eine Stimmung der gesammelten Heiterkeit, in der sowohl Spannung als auch Gelöstheit enthalten sind. Es entsteht eine Freude am vollkommenen Können. Solches Üben geschieht freudvoll und erzeugt innere Freiheit (vgl. Aebli 2019, S.335). „Ein schöneres pädagogisches Ziel als die Motivation des Übens mit Hilfe von Leistungswettbewerben ist jedoch die intrinsische Motivation.“ (Aebli 2019, S. 344). „Immer wieder stösst man auf Lehrer, denen es gelingt, den Schülern das Üben zur Freude zu machen. Welches sind die Bedingungen? ... Die verlangten Leistungen müssen dem Leistungsvermögen der Schüler angepasst sein, mehr als das, das ganze Geschehen muss der menschlichen Natur angemessen sein.“ (Aebli 2019, S. 344f).

Es ist aber auch möglich, intrinsische Motivation zu zerstören. Dies geschieht dadurch, dass man eine Tätigkeit, die die Kinder um ihrer selbst willen und aus Freude betreiben, materiell zu belohnen beginnt (vgl. Aebli 2019, S. 334).

Adaptive Passung der Aufgaben an individuelle Bedürfnisse

Didaktisches Nachdenken beginnt mit einer doppelten Überlegung: Welches ist der nächste Schritt im Denken und Handeln des Kindes? Und was hat die wissenschaftliche Erkenntnis oder die Analyse der Lebenspraxis zu seiner Verwirklichung anzubieten (vgl. Aebli 2018, S. 388)?

„Der Lehrer, der die Notwendigkeit der Anpassung an die Entwicklungsstufe seiner Schüler als eine Chance versteht, sich mit den grundlegenden Fragen der menschlichen Existenz und des menschlichen Denkens auseinanderzusetzen, wird seines Berufes nie überdrüssig werden. Für ihn stellt der elementare Rechenunterricht eine Gelegenheit dar, sich mit dem Wesen der Zahl auseinanderzusetzen und dem Wunder beizuwohnen, durch das sich dieser Begriff im Geiste des Schülers kristallisiert.“ (Aebli 2019, S. 58f).

Das Prinzip der Passung, also der Förderung des Kindes auf dem Niveau seiner Leistungsgrenze, findet in den empirischen Studien der Kognitionspsychologie in Bezug auf die Motivation des Kindes seine Bestätigung. Wichtig ist, dass die Anforderungen keine Überforderung darstellen (vgl. Beckmann & Heckhausen 1980, S. 93).

Die Anforderungen müssen an die Kompetenzen der Lernenden angepasst sein, weil die Motivation davon abhängt (vgl. Beckmann & Kossak 1980, S. 634). Die Lehrperson bemisst deshalb ihre Anforderungen so, dass sie in der Grenzzone der Leistungsfähigkeit des Kindes liegen (vgl. Aebli 2019, S. 346).

Die Bezugsnorm, die Lehrpersonen anwenden, bewirkt einen grossen Unterschied in der Motivationsorientierung der Lernenden. Es konnte gezeigt werden, dass sich die Bezugsnorm-Orientierung der Lehrperson auf die Lernenden auswirkt: Kinder in Klassen mit vornehmlich an sozialen Bezugsnormen orientierten Lehrpersonen waren misserfolgsängstlicher, litten unter höherer Prüfungsangst und äuserten ausgeprägtere Schulaversionen (vgl. Heckhausen & Heckhausen 1980, S. 528).

Unterstützung beim Ablösen vom zählenden Rechnen

Gaidoschik weist darauf hin, dass in der Zwischenzeit genügend empirische Studien beweisen, dass die meisten Kinder das zählende Rechnen ohne gezielte Förderung weder früher noch später, sondern gar nicht überwinden. Darauf zu warten, dass einem zählend rechnenden Kind der Knopf aufgeht, wie man so schön sagt, sei „unterlassene Hilfestellung“ (vgl. Gaidoschik 2018, S. 120).

Voraussetzungen zur Ablösung vom zählenden Rechnen sind (vgl. Wartha & Schulz 2019, S. 60):

- Verständnis für die besondere Rolle der 10 im Stellenwertsystem
- Auswendigwissen des kleinen Einspluseins im Zahlenraum bis 10. Das entspricht allen Zerlegungen bis und mit 10.
- Einsicht in Zahlbeziehungen ist notwendig für alle nicht-zählenden Strategien.
- Auswendigwissen aller Verdoppelungsaufgaben im Zahlenraum bis 20 für die Strategie des Nutzens von Verdoppelungen.

- Einsicht in Analogien wie 17-4 über 7-4.
- Nichtzählende Anzahlauffassung und Anzahlbestimmung.

Krajewski gibt für die Prävention und Intervention von Rechenschwierigkeiten folgende Empfehlungen (vgl. Krajewski 2016, S. 241)

1. Eine Förderung sollte immer durch mathematische Inhalte erfolgen.
2. Mathematische Inhalte müssen systematisch aufgebaut werden. Präzises Anzahlkonzept und das Konzept der Anzahldifferenz müssen sichergestellt werden, bevor weitere mathematische Kompetenzen aufgebaut werden können.
3. Die Darstellungsmittel müssen sich durch ihre Konzentration auf die mathematischen Grundideen und die Strukturen des Zahlenraums auszeichnen.
4. Die Rechenoperationen sind vom Kind nicht nur mit dem Material nachzuvollziehen, sondern auch laut zu verbalisieren, denn die Sprache betont den quantitativen Aspekt der Handlung.

„Werden Anfangsschwierigkeiten dieser Kinder im Erstklassunterricht ignoriert oder nicht wahrgenommen, können sich schon in dieser Phase schwerwiegende Defizite aufbauen, die sich in späteren Perioden kaum noch korrigieren lassen. Lehrerinnen und Lehrer können in der frühen Schulphase eine Menge aus der Beobachtung der Fehler ihrer Schülerinnen und Schüler lernen.“ (Krajewski 2016, S. 242).

Gaidoschik will die Freude am geschickten Rechnen wecken, indem er den Einsatz von Strategien bewusst als elegant erleben lässt und Wertschätzung dafür ausspricht (vgl. Gaidoschick 2018, S. 122f).

Selbstwirksamkeit

Hattie nennt den Einfluss der Selbsteinschätzung des eigenen Leistungsniveaus, also die Erwartungen der Lernenden an sich selbst, als wichtigsten Einflussfaktor auf die Lernleistung (Hattie 2014, S. 276).

Kreativ zu sein und sich neue Fragen selbständig zu stellen, erfordert Zuversicht, Hoffnung auf Erfolg, ein positives Selbstbild in Bezug auf die in Frage stehende Kompetenz, die Überzeugung, dass man es kann und dass das, was man sich vornimmt, es auch wert ist, erforscht und erarbeitet zu werden (vgl. Aebli 2019, S. 307f).

Kompetenz erleben

Eine Lehrperson weiss, auf welche Weise die Kinder Erkenntnisse eigenständig gewinnen können. Das fragend-entwickelnde Unterrichtsverfahren schafft eine natürliche Erkenntnissituation. Die Lehrperson weiss, was es am neuen Lerngegenstand festzustellen gibt. Sie teilt den Kindern aber nicht das fertige Ergebnis mit, sondern leitet sie zum Vollzug der Kenntnisakte an. Die Antworten der Kinder zeigen ihr an, ob Erkenntnis gewonnen wurde. Die Kinder andererseits arbeiten am Gegenstand, setzen sich mit ihm auseinander, wenden ihre geistigen Werkzeuge an und versetzen sich damit nach und nach in die Lage, einen ähnlichen Lerngegenstand selbständig, ohne die Hilfe der Lehrperson, zu bewältigen. Die **didaktische Frage** ist damit eines der wichtigsten Mittel der Leitung der geistigen Arbeit der Kinder (vgl. Aebli 2019, S. 366).

Selbsttätigkeit ist schon lange ein Credo der Pädagogen und Psychologen wie Rousseau und Pestalozzi. (vgl. Aebli 2019, S. 65). Den Lernenden muss also immer wieder Gelegenheit gegeben werden, das, was unter Anleitung erarbeitet worden ist, an neuen Gegenständen selbständig anzuwenden (vgl. Aebli 2019, S. 368).

Soziale Eingebundenheit

Die Gruppenarbeit ist eine der wichtigsten modernen Unterrichtsformen (vgl. Aebli 2019, S 373). Das Problemlösen in Gruppen ist möglich, wenn die Probleme den richtigen Schwierigkeitsgrad haben. Wenn die Ausgangslage und/oder das Ziel wohldefiniert sind, kommen die Gruppen gut damit zurecht. Es ist jedoch darauf zu achten, dass die Lösung wirklich kooperativ erfolgt und sich alle an der Diskussion beteiligen. Das setzt bei den begabtesten Gruppenmitgliedern Zurückhaltung und den Willen voraus, anderen eine Chance zu geben. Kooperatives Problemlösen sollte regelmässig gepflegt werden, denn es ist eine wichtige soziale Arbeitsform. Anwendungsaufgaben stellen dafür gute Gelegenheiten dar. Die Lehrperson sollte jede Aufgabe analysieren, die von einer Gruppe autonom bearbeitet werden soll. Misserfolge, die auf fehlende Voraussetzungen zurückgehen, können und müssen vermieden werden. Dazu braucht es häufig Lektionen voraus, die in die notwendigen Techniken einführen und das notwendige Wissen vermitteln (vgl. Aebli 2019, S. 377f).

Phasen der Arbeitsrückschau sind auch bei Gruppenarbeiten nötig. Sie dienen der Reflektion und Verbesserung der sachlichen und sozialen Techniken und der Verarbeitung von aufgetretenen Problemen (vgl. Aebli 2019, S. 379).

„In der Endform vollzieht sich die typische Gruppenarbeit in den folgenden Phasen:

1. Gemeinsame Besprechung des Vorhabens und Definition der angestrebten Ergebnisse der Arbeit in den Gruppen
2. Gruppenbildung und Verteilung von Material und Hilfsmitteln
3. Gruppenarbeit (gleiche oder verschiedene Aufträge für die Gruppen)
4. Bericht der Gruppen im Plenum der Klasse. Diskussion und Integration der Gruppenergebnisse
5. Besprechung der aufgetretenen Schwierigkeiten, Analyse der Ursachen und Schlussfolgerungen für die folgenden Versuche“

(Aebli 2019, S. 379)

Der Gruppenunterricht erweist sich als ein Lernen höherer Ordnung, das nicht nur auf den Erwerb von Sachwissen und von Sachkompetenz gerichtet ist, sondern auch auf das Lernen des Lernens und auf den Erwerb sozialer Verhaltensweisen (vgl. Aebli 2019, S. 380).

Erfolg und Verständnis sicherstellen, bevor geübt wird

„Wenn der Leistungsfortschritt von der Anzahl der Wiederholungen abhängt, so muss hier nun präzisiert werden, dass nur der korrekte Vollzug leistungssteigernd wirkt.“ (Aebli 2019, S. 340). „Ganz allgemein kann also gesagt werden, dass die Übungsarbeit so organisiert werden muss, dass richtige und falsche Antworten möglichst rasch als solche festgestellt werden.“ (Aebli 2019, S. 347).

Das Ziel des Übens ist die Automation, aber sie darf erst angestrebt werden, wenn das Kind Einsicht in die Abläufe besitzt und Aussicht auf erfolgreiche Bewältigung der Aufgaben hat. In der Automatisierung liegen Vorteile und Gefahren zugleich. Die Gefahr liegt in der Möglichkeit, Automatismen zu bilden und damit einen gewissen Effekt zu erzielen, ohne die grundlegende Leistung, das einsichtige Durchdringen der Sache, bewältigt zu haben. Der Vorteil besteht darin, dass der Automatismus die Aufmerksamkeit für umfassendere Zusammenhänge frei werden lässt und so das Denken entlastet, was das Lösen von komplexen Operationen und von angewandten Problemen ermöglicht (vgl. Aebli 2019, S. 224f).

Sichtbarmachen der Lernfortschritte

Beim Üben liegt es im Wesen vieler Betätigungen, dass sie kein sichtbares Ergebnis zurücklassen. Vom psychologischen Standpunkt aus ist das ein Nachteil, denn die Wahrnehmung des Ergebnisses der eigenen Tätigkeit spornt an. Aus diesem Grunde sollten Lehrpersonen immer wieder Übungsformen suchen, bei denen das Ergebnis der geleisteten Arbeit sichtbar wird. In der Mathematik kann dies zum Beispiel durch Aufgabekärtchen geschehen, die die Kinder, wenn sie sie richtig gelöst haben, auf einen separaten Stapel legen. Die Kärtchen müssen daher bis zum Ende einer Übungseinheit dem Kind überlassen sein, damit es das Ergebnis seines Tuns in Form eines wachsenden Stapels vor sich sieht, was in den wenigsten Fällen die anspornende Wirkung verfehlt (vgl. Aebli 2019, S. 346f).

Konsolidierung des neuen Wissens

Woran erkennt man die Konsolidierung? Zuerst einmal daran, dass eine Lösung reproduziert wird. Die Gesetze des elementaren Lernens zeigen, welche Faktoren die Konsolidierung und Automatisierung von gedanklichen Reaktionen erzeugen und fördern. Das Üben und Wiederholen basieren auf ihnen (vgl. Aebli 2019, S. 329). „Wo aber dieses Üben fehlt, ist auch der Grossteil der vorangehenden Arbeit nutzlos.“ (Aebli 2019, S. 243).

Beim Automatisieren werden Zahlenkombinationen assoziiert, Verfahren eingeschliffen und Formeln auswendig gelernt. Wir dürfen dies mit gutem Gewissen tun, wenn die vorangehenden Phasen des Unterrichts einer gründlichen Pflege des Verständnisses gegolten haben. In der Folge wendet das Kind die konsolidierten Operationen in einem konkreten, sinnvollen Zusammenhang wieder an. Wo aber dieses Üben fehlt, ist der Grossteil der vorangehenden Arbeit nutzlos (vgl. Aebli 2019, S. 243). Bei Anwendungsaufgaben und Aufbauprozessen geht es darum, die entsprechenden Fragen und Gesichtspunkte aus dem grossen Bereich des Wissens auszuwählen und abzurufen. Das leisten die Lernenden nicht selbstständig. Dazu braucht es die Anleitung der Lehrperson (vgl. Aebli 2019, S. 366).

Die Möglichkeit der symbolischen Kodierung von Operationen schafft die Voraussetzung, um eine Operation zu automatisieren. Zum Beispiel kann ein Kind auf den Zuruf der Worte vier und drei mit dem Wort sieben antworten. Es kann lernen, diese Antwort zu geben, ohne sich der arithmetischen Zusammenhänge bewusst zu sein. Der Automatismus besteht in der blossen Assoziation zwischen dem Reiz vier plus drei und der Reaktion sieben. (vgl. Aebli 2019, S. 220). Das Besondere des Automatismus ist die Tatsache, dass er sich im Bereich der Sprache abspielt (vgl. Aebli 2019, S.221).

Der sprachliche Kommentar dient auch der gedanklichen Organisation des Vorgangs und dem Behalten. Die Lernenden speichern Wortfolgen leichter. Beim eigenen Üben sprechen sie sich vor, was sie tun müssen (vgl. Aebli 2019, S. 65).

Lehrpersonen, die gut erklären können, formulieren unbewusst wichtige gedankliche Elemente mehrmals und halten sie zum Abschluss in einer treffenden prägnanten Formel fest. Diese Paraphrasierung dient der Konsolidierung (vgl. Aebli 2019, S. 266).

Geeignete Anschauungsmaterialien

In diesem Abschnitt soll aufgezeigt werden, dass es das gute Material nicht geben kann. Der Rechenrahmen, wenn er farblich in Fünferstrukturen unterteilt ist, kann zwar nichtzählende Rechnungsschritte bei der Addition oder Subtraktion darstellen, ist aber für die Darstellung von Zehneranalogien (ZE+/- Z) nicht zufriedenstellend. Mit Mehrsystemblöcken hingegen ist diese Analogie durchführbar, sowohl konkret als auch im Kopf. Aber die Mehrsystemblöcke unterstützen die Ablösung vom zählenden Rechnen eher schwerfällig. Bei der Auswahl von Anschauungsmitteln soll darauf geachtet werden, dass möglichst wenige, dafür besonders tragfähige Materialien eingesetzt werden (vgl. Wartha & Schulz 2019, S. 90).

Rechnen lernen heisst, Zusammenhänge zwischen Rechnungen erkennen und nutzen (vgl. Gaidoschik 2018, S. 53).

Besonders die Beziehung zu fünf und zehn spielt in der Erarbeitung einer strukturierten Zahlenvorstellung eine wichtige Rolle (vgl. Gaidoschik 2018, S. 44). Das dynamische Verwenden der Finger, indem jeder Finger einzeln gestreckt wird, ist nicht geeignet, um mentale Vorstellungen aufzubauen. Hingegen stellt ein statischer Einsatz der Finger ein sehr geeignetes Anschauungsmittel dar, um Strukturen im Zahlenraum bis 10 und zusammen mit einem Partner auch bis 20 aufzubauen (vgl. Gaidoschik 2018). Gaidoschik plädiert sogar dafür, denn die Finger als Repräsentationsmittel der Fünfer und Zehnerstruktur haben den Vorteil, dass die Sinneseindrücke über zwei Kanäle aufgenommen werden, über das Sehen und über das Fühlen der Zahldarstellungen (Gaidoschik 2018, S.47).

Das Handeln allein kann noch nicht den Aufbau von geistigen Werkzeugen bewirken. Zentral für die Verinnerlichung der Handlung ist die Sprache, denn viele Kinder können nur durch Verbalisierung eine Handlung reflektieren. Auch die Überprüfung, ob eine Grundvorstellung aufgebaut wurde, kann über die Sprache festgestellt werden. Es werden Handlungen am Material abgefragt: „Was müsstest du tun, um diese Zahl am Rechenrahmen darzustellen?“ „Was müsstest du tun, um diese Rechnung am Rechenrahmen zu rechnen?“ Das Material stellt ein Kommunikationsmittel dar. Soll das Material nicht nur als Lösungshilfe, sondern auch als Lern- und Kommunikationshilfe dienen, muss es drei Auswahlkriterien genügen (vgl. Wartha & Schulz 2019, S. 78):

1. **Vorkenntnisse:** Wird an Vorkenntnisse angeknüpft?
2. **Praktische Umsetzbarkeit:** Kann der angestrebte Inhalt am Material handelnd umgesetzt werden?
3. **Kognitive Aktivierung:** Kann diese Handlung auch im Kopf durchgeführt werden? Sind es diejenigen Schritte, die auch im Kopf durchgeführt werden, um zur Lösung zu gelangen?

Hilfsmaterial erklären

Der Aufbau von Grundvorstellungen durch Anschauungsmaterial kann nur dann unterstützend wirken, wenn die Lernenden das Material angemessen und zielführend nutzen. Deshalb müssen Konventionen vereinbart werden, wie das Material genutzt werden soll. Günstige und ungünstige Handlungen sollten also mit den Kindern ausführlich diskutiert werden. Typische Fehler können im Vorhinein mit der Klasse besprochen werden. Sie könnten als Einstieg genutzt werden.

Aufbau von Grundvorstellungen durch Verinnerlichen

Der Begriff Grundvorstellung hat eine lange Tradition im deutschen Sprachraum. Der Begriff geht auf vom Hofe zurück (vgl. Hofe & Kleine 2002, S. 123f). Tragfähige Grundvorstellungen ermöglichen eine flexible Übersetzung zwischen Bildern, Handlungen, realen Situationen, mathematischen Symbolen und der Sprechweise von mathematischen Symbolen (vgl. Wartha & Schulz 2019, S. 30). Der Aufbau und die Vernetzung von Grundvorstellungen kann ohne geeignete Materialien nur schwer gelingen (vgl. Wartha & Schulz 2019, S. 90). Als Kontrolle, ob Grundvorstellungen vorhanden sind, kann überprüft werden, ob eine Erklärung sowohl am Material als auch symbolisch vorgenommen werden kann (vgl. Wartha & Schulz 2019, S. 76f).

Die Idee zum Aufbau von Zahlenvorstellungen, Operationen und Strategien ist die Unterstützung der Verinnerlichung von Handlungen an einem geeigneten Material. Ziel ist es, aus konkreten Handlungen gedankliche Werkzeuge zu entwickeln.

Dies kann anhand des Vierphasenmodells gelingen:

- Phase 1: Handeln am konkreten Material
- Phase 2: Das Kind spricht, was getan werden muss, die Lehrperson führt es aus
- Phase 3: Das Kind spricht, was getan werden muss, die Lehrperson führt die Handlung verdeckt aus
- Phase 4: Die Aufgabe wird symbolisch, also nur noch in der Vorstellung ausgeführt

Dieses Konzept kann bei allen Kindern Anwendung finden, insbesondere jedoch bei solchen mit Rechenschwierigkeiten. Kinder mit besonderen Begabungen können ohne Unterstützung aus einer Situation ein flexibles mentales Modell entwickeln. Beim Verinnerlichungsprozess durch das Vierphasenmodell sollten besonders die Phasen 2 und 3 intensiv thematisiert und verknüpft werden. Hier wird weder ausschliesslich symbolisch noch rein konkret am Material gearbeitet. Es ist vielmehr eine Verknüpfung der beiden Darstellungsebenen gefordert, indem die Materialhandlung nur beschrieben (Schritt 2) oder ohne Sicht auf das Material (Schritt 3) erklärt werden muss. Beim zählenden Rechnen ist das Vierphasenmodell bei einem unzureichenden Stellenwertverständnis und bei Grundvorstellungsdefiziten besonders hilfreich. Das Vierphasenmodell ist auch für eine kompetenz- und prozessorientierte Diagnose geeignet (vgl. Wartha & Schulz 2019, S. 91).

Voraussetzungen für eine Grundvorstellung vom Stellenwertsystem (vgl. Wartha & Schulz 2019, S. 61):

- Verständnis für die Rolle der 10 im dezimalen Stellenwertsystem.
- Tragfähige Grundvorstellungen zu Zahlen durch wechselseitige Übersetzungen zwischen Zahlzeichen, Zahlwörtern und Mengen.
- Einsicht in die Zerlegbarkeit von Zahlen.
- Verständnis für das Bündeln und Entbündeln.
- Einsicht in die Konventionen des Lesens von Zahlen und der stellengerechten Notation.
- Wissen um die inkohärente Bildung der deutschen Zahlwörter

Prozessbezogene Schlussfolgerungen beim Aufbau von Grundvorstellungen (vgl. Wartha & Schulz 2019, S. 61):

- Beim Rechenlernen muss der Fokus auf dem Lösungsprozess und den möglichen Bearbeitungswegen liegen.
- Nichtzählende Verfahren wie die simultane Zahlauffassung und Zahldarstellung sollen gefordert und gestärkt werden.
- Verschiedene Rechenwege dürfen nicht nur besprochen werden, sondern müssen von den Kindern auch handelnd nachvollzogen werden können.
- Veranschaulichungsmittel müssen die Struktur der Strategien als Handlung ermöglichen. Sie dürfen nicht unreflektiert im Unterricht eingesetzt werden.

Ein sprachsensibler Mathematikunterricht

„Sprachsensibler Fachunterricht ist der bewusste Umgang mit Sprache beim Lehren und Lernen im Fach.“ (Leisen 2019, S3).

Im Fachunterricht sollte der offensive Umgang mit Sachtexten das Anliegen sein. Das vordringliche Anliegen besteht in der Anpassung der Lernenden an den Text. Das setzt Massnahmen voraus, die parallel dazu gezielt die Lesekompetenz aufbauen und entwickeln. Zugleich muss der Unterricht den Lernenden Gelegenheit bieten, diese Kompetenz anzuwenden und die Erschliessung von Texten immer wieder zu trainieren (vgl. Leisen 2019, S. 122).

Mathematische Textaufgaben sollten durch eine Einführung in den Kontext, das Bereitstellen des Vokabulars und begleitenden Arbeitsaufträgen sowie die Sechs-Schritt-Methode vorentlastet werden (vgl. Abshagen 2015, S. 21). Anstelle der Sechs-Schritt-Methode kann auch eine andere Methode gewählt werden. „Die Berechnung der Ergebnisse und das Fällen der Entscheidung ist nicht die entscheidende Leistung. Diese besteht in der Klärung der beschriebenen Situation unter quantitativen Gesichtspunkten. Die Situation muss dem Kind transparent werden. Es muss sehen, wie ihre einzelnen Grössen miteinander zusammenhängen. Aus der sprachlichen Beschreibung muss – mit anderen Worten – ein Netz von mathematischen Beziehungen entstehen.“ (Aebli 2019, S. 358f).

Sprache artikuliert die gedanklichen Relationen. Wer spricht, hat eine Vorstellung von Ereignissen und Zusammenhängen. Im Fach Mathematik kommen auch abstraktere Elemente der Sprache vor. Dies sind mathematische Begriffe und sind nicht gegenständlich. Die zufälligen Einzelheiten fallen weg, sie

sind abgezogen worden, abstrahiert (trahere heisst lateinisch ziehen). Die Bedeutungen sind auf ihren Kern, ein Geflecht wesentlicher mathematischer Beziehungen, reduziert worden. Hier beginnen die Probleme der Zuhörenden: Verfügen auch sie das Wissen über diese abstrakten Begriffe (vgl. Aebli 2019, S. 37f)?

Die Lehrperson muss ihr Vokabular kontrollieren, so dass die entsprechenden Bedeutungen nicht differenzierter, komplexer sind, als die Entwicklungsstufe des Lernenden es zulässt (vgl. Aebli 2019, S.49).

Die darzustellenden Zusammenhänge sollen nicht in Oberbegriffen erfolgen, sondern möglichst nahe am effektiv zu brauchendem Wortschatz, einfach unter Beschränkung auf wichtige Begriffe. Wichtige Tatbestände und Zusammenhänge dürfen nicht beliebig formuliert werden. Nach einer umständlichen Charakterisierung muss eine prägnante Formulierung folgen, welche die Zusammenhänge widerspiegelt und Akzente setzt. Dies erleichtert die Speicherung im Langzeitgedächtnis. Die Ausarbeitung solcher Formulierungen bedürfen der sorgfältigen Vorbereitung durch die Lehrperson und sollten wörtlich festgehalten werden. Häufig stellen solche zentralen Aussagen zugleich den Kern der Lektion dar. Sie können am Ende der Lektion durchgelesen und in ein Heft abgeschrieben werden (vgl. Aebli 2019, S. 63f).

Begriffe sind nicht einfach Inhalte des geistigen Lebens, sondern es sind seine Instrumente. Mit ihrer Hilfe denken wir, indem wir sie auf neue Erscheinungen anwenden und sie im Geist ordnen. Begriffsbildung erfolgt durch Abstraktion des Begriffsinhaltes. Beim Einführen eines neuen Begriffs muss darauf geachtet werden, dass die Kinder durch viele Beispiele eine solche Begriffspyramide aufbauen können. Sie müssen nicht nur den Begriff nennen können, sondern seine Merkmale und Merkmalskombinationen. Begriffsbildung ist also eine anspruchsvolle Aufgabe und wird in der Regel unter Anleitung der Lehrperson geschehen. (vgl. Aebli 2019, S. 245f).

Der Aufbau eines neuen Begriffs kann erklärend oder problemlösend erfolgen. Die einzige Methode, einigermaßen sicher zu sein, dass ein begrifflicher Aufbau von der Mehrheit einer Klasse wirklich vollzogen worden ist, besteht darin, die entscheidenden Aufbauschritte mehrmals, in Variationen, zu formulieren oder formulieren zu lassen und wenn möglich sofort gewisse Verständniskontrollen anzuknüpfen. Das geschieht dadurch, dass man aus der gewonnenen Einsicht Schlussfolgerungen ziehen lässt oder Überlegungen der Anwendung anknüpft. Häufig ist es hilfreich, die Herkunft des Begriffsnamens zu erklären. (vgl. Aebli 2019, S. 266f).

Beim sprachsensiblen Unterrichten sollte die Lehrperson auf die eigene Sprache achten. Die Sprache kann durch Handlungen und Gesten unterstützt werden. Wenn weiteres Vokabular benötigt wird, kann dies an die Tafel geschrieben werden. Das Sprechen der Lernenden kann die Lehrperson durch flexibles Reagieren unterstützen (vgl. Abshagen 2015, S. 36).

Schwierige Wörter können genutzt werden, um den Wortschatz durch ein Glossar oder einen Lernkartenkasten langfristig und kontinuierlich aufzubauen. Auch die deutsche Eigenheit der abtrennbaren Vorsilben sollte bewusstgemacht werden, denn viele Lernende können die einzelne Vorsilbe am Ende eines Satzes oft nicht richtig zuordnen und interpretieren. Solche Wörter können beispielsweise in einem Glossar durch Markierung der Vor- und Nachsilben gesammelt werden. Ein Beispiel für ein Verb, bei

dem die Vorsilbe abgetrennt wird, ist das Verb einfüllen: **Fülle** die Daten in das Diagramm **ein**. (vgl. Abshagen 2015, S. 14).

Wortfelder und Rätsel sind geeignet, um Wörter zu reflektieren und in ihrem Zusammenhang zu erinnern (vgl. Abshagen 2015, S. 28).

Doppelbedeutungen von Wörtern, die im Alltag vertraut sind, aber in der Mathematik eine andere Bedeutung haben, sollten im Unterricht hervorgehoben und gemeinsam geklärt werden. Es empfiehlt sich, eine Liste mit solchen Interferenzen anzulegen und laufend auszubauen (vgl. Abshagen 2015, S. 14).

Bei zusammengesetzten Wörtern (Komposita) gilt es, die Bedeutung gemeinsam zu rekonstruieren: Das Grundwort steht in der Regel hinten und wird gebeugt. Das Bestimmungswort steht vorne und beschreibt das Grundwort (vgl. Abshagen 2015, S. 14).

Nominalisierungen können normalerweise ohne Veränderung des Wortes gebildet werden (rechnen – das Rechnen). Die Lernenden laufen Gefahr, die Regel auch dann anzuwenden, wenn sie nicht funktioniert, und sollten deshalb auf solche Besonderheiten hingewiesen werden. Um Arbeitsanweisungen sprachlich zu vereinfachen, kann die Lehrperson Nominalisierungen und Passivkonstruktionen bewusst vermeiden und verstärkt im Aktiv formulieren. Präpositionen bei Arbeitsaufträgen und Textaufgaben können im Vorfeld gemeinsam erklärt und markiert werden. Das Verständnis der Konjunktionen kann überprüft werden, indem die Lernenden die Sätze umformulieren. Fällt das Umformulieren schwer, sollte die Lehrperson mit den Lernenden dies üben. Manchmal gibt es typische mathematische Formulierungen, die immer wieder vorkommen. Dann empfiehlt es sich, eine Übersetzungstabelle anzulegen (vgl. Abshagen 2015, S. 15).

Bei schriftsprachlichen Ausdrücken können schwer verständliche Textbausteine gemeinsam identifiziert und geklärt werden (vgl. Abshagen 2015, S. 15).

Synonyme können auf einem Arbeitsblatt oder an der Tafel in einer Farbe unterstrichen werden. Wenn die Lehrperson selbst Textaufgaben formuliert, sollte sie auf solche Wendungen verzichten, oder sonst nur einige wenige, diese dafür häufig verwenden (vgl. Abshagen 2015, S. 15).

Statt abstrakte Begriffe zu erklären, ist es hilfreicher, mehrere Beispielsätze zu finden, die den Begriff beinhalten. Die Lernenden können durch den konkreten Kontext an den Begriff herangeführt werden (vgl. Abshagen 2015, S. 15).

Genitivattribute sollten in Aufgabestellungen vermieden werden. Kommen sie im Text vor, können sie häufig mit einem Relativsatz aufgelöst werden (vgl. Abshagen 2015, S. 15f).

Unpersönliche Ausdrücke kann die Lehrperson umformulieren und ersetzen (vgl. Abshagen 2015, S. 15f).

Bei Texten mit komplexen Nebensatzgefügen hilft es den sprachschwächeren Lernenden, wenn die Lehrperson einen mathematischen Text in eigenen Worten wiederholen und den anderen erklären lässt, während nachgefragt werden darf (vgl. Abshagen 2015, S. 15f).

Partizipialkonstruktionen können in einen Relativsatz umgewandelt werden (vgl. Abshagen 2015, S. 15f).

Texte werden verständlicher, wenn die Bezugsformen mit Worten ersetzt werden, auch wenn demzufolge das gleiche Wort mehrmals wiederholt wird (vgl. Abshagen 2015, S. 17).

Es gibt zwei Möglichkeiten im Umgang mit schwierigen Texten im Mathematikunterricht: Entweder werden Texte vereinfacht oder den Lesenden wird das Wissen vermittelt, wie schwierige Texte entschlüsselt werden können. Leisen weist darauf hin, dass es nicht der Sinn ist, dass die Texte für die Lernenden mit Sprachschwierigkeiten umgeschrieben oder gar neu geschrieben werden. Dies sollte die Ausnahme bleiben. Ziel sollte vielmehr sein, die Lernenden im Umgang mit Texten so zu trainieren, dass sie auch mit sprachlich und inhaltlich schwierigeren Texten arbeiten können (vgl. Leisen 2019, S. 155).

Bei Prüfungen jedoch sind die Texte zu entlasten. Das fachliche Niveau bei den Aufgaben sollte aber stets erhalten bleiben (vgl. Abshagen 2015, S. 18).

Werden Texte entlastet, sollten folgende Punkte beachtet werden (vgl. Abshagen 2015, S. 18):

- den Kontext aus der Lebenswelt der Lernenden wählen
- kurze Sätze bilden
- Verben im Aktiv statt im Passiv verwenden
- Texte durch Absätze vorstrukturieren
- Wichtiges farbig oder fettgedruckt hervorheben
- Genitiv- und Partizipialkonstruktionen vermeiden
- wenig Bezugsformen verwenden, stattdessen Wiederholungen wählen
- bei Fachwörtern die Erklärungen in Klammern oder als Fussnoten mitliefern
- wenig zusammengesetzte Wörter verwenden
- bei Arbeitsaufträgen bereits bekannte Elemente einsetzen und durch eine informative Figur Unterstützung anbieten

Beim Sprechen muss sich die Lehrperson bewusst sein, dass im Gegensatz zum Lesen für die Zuhörenden die Informationsgeschwindigkeit vorgegeben ist und nicht verstandene Worte nicht nochmals betrachtet werden können. Sie sollte deshalb ihre Äusserungen unbedingt sprachlich an das Niveau der Klasse anpassen und einfacher sprechen, als sie schreibt. Dies gilt besonders bei Fragen und mündlichen Arbeitsaufträgen. Um das Verständnis eines Arbeitsauftrages zu überprüfen, bietet es sich an, ihn von einem sprachschwachen Lernenden in eigenen Worten wiederholen zu lassen. Merkt die Lehrperson, dass sie kein adäquates Niveau bei ihrer Fragestellung verwendet hat, so sollte sie nicht sofort die Frage umformulieren, sondern zuerst abwarten, bevor sie die Frage umformuliert, denn Sprachschwache und unsichere Lernende brauchen Zeit, um sich auf eine Antwort vorbereiten zu können (vgl. Abshagen 2015, S. 19).

Die Lehrperson sollte sich stets bewusst sein, dass sie beim Sprechen als Vorbild wirkt (vgl. Abshagen 2015, S. 26).

Für die fachliche sowie sprachliche Diagnostik ist es wichtig, die Kinder ausreden zu lassen, auch wenn es ihnen schwerfällt. Kleine Abweichungen in Schüleraussagen sollten nicht vorschnell auf sprachliche Defizite zurückgeführt werden. Durch Nachfragen kann herausgefunden werden, ob der Inhalt tatsächlich verstanden wurde. Manches Unverständnis bleibt verborgen, wenn die Lehrperson vermeintlich sprachlich korrigiert. Günstiger ist es, sprachliche Mittel zur Verfügung zu stellen und die Lernenden dazu aufzufordern, mit diesen Mitteln ihre Aussagen zu wiederholen. Bei grammatikalischen Fehlern kann es günstig sein, den Satz korrigierend zu wiederholen, aber es sollte nicht jeder sprachliche Fehler korrigiert werden, um nicht zu demotivieren. Bei komplexen Antworten ist es sinnvoll, den Lernenden Zeit zu geben, ihre Äusserungen vorzubereiten. Verschiedene Methoden erfüllen diesen Anspruch: Eing geplante Murmelphasen mit dem Nachbarn, die Lernenden einen Auftrag zuerst in Einzelarbeit bearbeiten zu lassen, bevor zu zweit gearbeitet wird und dann in der letzten Phase die Ergebnisse einer Gruppe vorstellen zu lassen. Ein solches Vorgehen entspricht zugleich dem Dialogischen Lernen nach Ruf (vgl. Ruf 2018). Es kann auch ein Gruppenpuzzle als Murmelphase und zum anschliessenden Präsentieren der Ergebnisse genutzt werden (vgl. Abshagen 2015, S. 26).

Eine sprachensible Gesprächsführung sollte folgende Punkte beachten (vgl. Abshagen 2015, S. 27):

- Darüber nachdenken, bevor man als Lehrperson antwortet
- An der Tafel eine informative Figur zeichnen
- Beschreiben, wie man vorgegangen ist
- Langsam sprechen
- Eine Erklärung noch einmal, ausführlicher, wiederholen
- In eigenen Worten wiederholen lassen
- Auffordern, bestimmte Fachwörter zu benützen
- Erklären lassen, welche Hilfestellungen als hilfreich empfunden wurden
- Gelegenheit geben, gemeinsam mit anderen Kindern Worte zu finden, bevor im Plenum gesprochen wird
- Aufträge wiederholen lassen
- Unverstandene Wörter an der Tafel notieren und Erklärungen später dahinter schreiben lassen
- Bei Äusserungen von anderen Kindern nachher im Plenum erklären lassen, was damit gemeint war (dies ist jedoch anspruchsvoll und sollte nicht zu früh eingesetzt werden)
- Äusserungen von anderen Kindern ergänzen lassen oder mit anderen Worten erklären

4.2. Misserfolgsrelevante Faktoren

Misserfolgserlebnisse der Lernenden lähmen

Misserfolg muss, wenn möglich, vermieden werden. Wo er auftritt, muss das Kind die Möglichkeit erhalten, seine Leistung zu korrigieren und den Misserfolg erfolgreich zu verarbeiten und zu bewältigen (vgl. Aebli 2019, S. 337).

Ein Übermass an Druck und Spannung schadet dem Lernerfolg. Bei vielen Kindern stellen sich psychische Sperrungen oder sogar Panikerlebnisse ein. Das sind Seelenzustände, die die Leistungsfähigkeit reduzieren oder sogar völlig vernichten. Misserfolge werden unter diesen Umständen doppelt schmerzhaft erlebt, weil der Grad des Erlebnisses proportional zur Anstrengung und zum Anspruchsniveau einer

Person steht. Bei Leistungswettkämpfen – falls nicht darauf verzichtet werden will – muss sich die Lehrperson bewusst sein, dass häufig sensible und ängstliche Kinder versagen, auch wenn sie fachlich den anderen Kindern nicht unterlegen, sondern vielleicht sogar überlegen wären. Die Lehrperson sollte deshalb solche Kinder und die schwächeren Lernenden im Auge behalten und wenn nötig mit kleinen Massnahmen der ausgleichenden Gerechtigkeit eingreifen (vgl. Aebli 2019, S. 344f).

Wenn ein Kind im Verlauf eines Problemlöseprozesses in eine ausweglose Situation geraten ist, ist es wichtig, das Kind dazu anzuhalten, vom Problem Distanz zu nehmen. Man geht sozusagen drei Schritte zurück und versucht einen neuen, unvoreingenommenen Anfang, denn Umstrukturierungen können nicht erzwungen oder systematisch herbeigeführt werden. Manchmal ist es auch gut, ein Problem eine Zeit lang ruhen zu lassen. Einige Kinder wird es weiter beschäftigen und am nächsten Morgen sehen sie vielleicht Lösungsvorschläge, an die sie am Vortag nicht gedacht haben. Problemlösungen müssen manchmal heranreifen. Solches Heranreifen stellt sich aber nur ein, wenn intensive Lösungsbemühungen vorangegangen sind (vgl. Aebli 2019, S. 305).

Extrinsische Motivation korrumpiert intrinsische Motivation

Extrinsische Handlungen verfolgen ein Ziel, das nichts mit dem Wesen der vorliegenden Handlung zu tun hat. Das extrinsische Motiv ist nicht das eigentliche Motiv einer Handlung. Aebli weist darauf hin, dass die intrinsische Motivation zerstört wird, sobald Kinder für Tätigkeiten, die sie um ihrer selbst willen und aus Freude betreiben, materiell belohnt werden, denn Kinder stellen sich in der Regel rasch auf die Belohnung ein. Fällt diese dann weg, lässt auch das Interesse an der Tätigkeit nach (vgl. Aebli 2019, S.334). Die Kinder finden die Tätigkeit nun weniger reizvoll als vor der Belohnung (vgl. Heckhausen & Rheinberg 1980, S. 252). Man kann sagen, die Belohnung hat die intrinsische Motivation korrumpiert (vgl. Heckhausen 1980a, S. 615f).

Beschämung mindert die Leistungsmotivation

Wie die Motivationsforschung zeigt, hat Beschämung einen negativen Effekt auf das Selbstkonzept und die Leistungsmotivation. Stavros Louca, der erfolgreiche Lehrer in Schweden, achtet sehr darauf, niemanden zu beschämen: **Nie, nie (!) sagt Louca einem Lernenden, eine Antwort sei falsch.** Er fragt stattdessen, ob die antwortende Person sicher sei und ob sie es besser könne (vgl. Kucklick 2011, S. 35f).

Lehrbücher sind keine Lernbücher

Der durchschnittliche Unterricht holt aus Büchern vergegenständlichte Begriffe und Wissensinhalte. Er macht sie den Schülern verständlich (wenn es gut geht), weckt in ihrem Denken richtige Vorstellungen und baut mit ihnen im besten Falle ein adäquates Bild der Wirklichkeit auf. Aber das Handeln kommt zu kurz (vgl. Aebli 2019, S. 182). „Wenn unsere Schulen nicht weithin Buchschulen wären, so fiel es uns leichter, zu erklären, was das Durcharbeiten von Handlungsplänen konkret bedeutet.“ (Aebli 2039, S. 320). Besser als die Abarbeitung des Mathematiklehrmittels ist es, wenn die Kinder eine konkrete Aufgabe erhalten (oder sie diese sich selbst geben) und sie diese als erstes planen. Wenn die Aufgabe neu ist und die Zahl der Schwierigkeiten gross, müssen die Pläne hin- und herüberlegt werden. Dieses Hin- und herüberlegen ist nichts anderes als Durcharbeiten und bedeutet, dass verschiedenen Variationen

des Vorgehens erwogen werden. Dabei müssen das Ergebnis, der Aufwand und Ertrag abgeschätzt und verglichen werden, was sich als sehr lernförderlich erweist (vgl. Aebli 2019, S. 320).

Wird das Mathematiklehrmittel als Leitfaden für den Unterricht gesehen, kann es passieren, dass Kinder alle Aufgaben zwar lösen, aber trotzdem kein Wissen aufbauen. Die Kinder lernen lediglich Rezepte. Sie stellen kein einsichtiges Wissen in die Strukturen der Mathematik her. Gaidoschik nennt Kinder mit mathematischen Schwierigkeiten nicht rechenschwach, sondern belehrungsschwach (Gaidoschik 2012). Rezepte und Belehrungen führen nicht zum Erfolg (vgl. Gaidoschik 2018, S.19). Um vom zählenden Rechnen – dem Rechnen in Einerschritten – wegzukommen, braucht es vielschichtiges Wissen (vgl. Gaidoschik 2018, S. 10).

Eye-Tracking-freundliche Lehrmittel machen einen Unterschied

Verschiedene Repräsentationsformen (Text, Abbildungen, Symbole, Lösungsbeispiele) sollten in einem kontinuierlichen Textfluss dargestellt werden, denn es stellte sich mit Hilfe von Eye-Tracking-Verfahren heraus, dass der Leseprozess durch das Springen-müssen der Augen sich negativ auf das Lernen auswirkt (vgl. Schilcher, Röhl & Krauss 2017, S. 29).

Ungeschickte Formulierungen bei Rückmeldungen an die Lernenden sind gravierend

Lob der Intelligenz als Ursache für eine geleistete Aufgabe bewirkt im Kind eine Fixierung seines Selbstkonzepts. In der Folge versucht es, Herausforderungen aus dem Weg zu gehen, denn ein Versagen würde das positive Bild seiner Intelligenz beeinträchtigt. Im Gegensatz dazu bewirkt eine positive Rückmeldung der Lehrperson zu seinen Bemühungen, dass sich das Kind weiterhin anstrengt und neue Herausforderungen annimmt, weil es das Meistern den eigenen Anstrengungen zuschreibt und nicht statischen Eigenschaften wie der Intelligenz.

Die Formulierung der Rückmeldung entscheidet darüber, was für ein Selbstkonzept das Kind entwickelt: Glaubte es daran, dass seine Fähigkeiten veränderbar sind oder fix? Bei einem fixen Selbstkonzept ist ein Kind in der Folge vor allem daran interessiert, Fehler zu vermeiden. **Glaubt es jedoch, dass seine Fähigkeiten sich entwickeln können, nimmt es das Risiko in Kauf, Fehler zu machen, wenn es dafür Neues ausprobieren und entdecken kann.** So entwickeln Kinder mit einem flexiblen Selbstkonzept ihre Fähigkeiten und werden immer erfolgreicher, während die anderen auf ihrem Entwicklungsstand stehen bleiben (vgl. Dweck 2002).

5. Diskussion der Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse gemäss der formulierten Fragestellung (siehe Einleitung) diskutiert: Welche Kriterien sind massgebend für einen erfolgreichen, ressourcenorientierten Mathematikunterricht in der Primarschule? Nachfolgend werden zuerst die aufgetauchten Unterfragen dazu diskutiert, dann werden Empfehlungen für die weitere Forschung und Praxis abgegeben und am Schluss folgt eine Reflexion der gemachten Untersuchung.

5.1. Was macht Mathematikunterricht erfolgreich?

Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung haben gezeigt, wenn Misserfolg der „Todfeind der Lernmotivation“ ist (Aebli 2019, S. 303) und die Motivation der bedeutendste Faktor für das Lernen darstellt (vgl. Heckhausen & Heckhausen 1980), muss die Vermeidung von Misserfolgserlebnissen als das wichtigste Kriterium für erfolgreichen Mathematikunterricht angesehen werden. Die natürlich mitgebrachte Erwartung der Kinder von erfolgreichem Handeln gilt es aufrecht zu erhalten. Wenn Kinder in die erste Klasse kommen, sind sie in der Regel motiviert und freuen sich darauf, Neues zu lernen. Wo ist diese Motivation in der Oberstufe geblieben? Was ist mit der ursprünglichen intrinsischen Motivation der Kinder geschehen?

Ressourcenorientierter Mathematikunterricht bedeutet, dass der Mathematikunterricht an die vorhandenen Wissensressourcen der Kinder angepasst ist. Das Niveau der Aufgaben wird so bemessen, dass es die Kompetenzen der Lernenden nicht übersteigt, also nur knapp oberhalb des Leistungsvermögens jedes Einzelnen liegt. Das ist keine einfache Aufgabe für eine Lehrperson.

Die Faktoren für erfolgreiches Lernen im Mathematikunterricht aufzuzählen ist relativ einfach, sie jedoch umzusetzen, stellt sehr hohe Ansprüche an die Kompetenzen einer Lehrperson. Die vorliegende Untersuchung zeigt, dass die intrinsische Motivation der Kinder nur erhalten werden kann, wenn es der Lehrperson gelingt, folgende Faktoren zu erfüllen:

- Misserfolgserlebnisse müssen vermieden werden. Dazu braucht es eine optimale Anpassung des Schwierigkeitsgrades knapp oberhalb der Leistungsfähigkeit der Lernenden.
- Wenn Fehler passieren, müssen diese mit dem Kind zusammen aufgearbeitet und zum Erfolg geführt werden.
- Belohnungen und andere extrinsische Motive vermeiden, denn sie korrumpieren die intrinsische Motivation.
- Zwischen der Lehrperson und den Kindern eine gute Beziehung herstellen. Das Kind muss fühlen, dass die Lehrperson echt und aufrichtig an ihm interessiert ist und sich für es engagiert.
- Die Interaktionen der Lehrperson mit den Kindern erfolgen sehr achtsam. Beschämungen werden vermieden, ebenso wie die Fixierung auf statische Zuschreibungen (wie die Intelligenz) als Erklärung für erreichten Erfolg.
- Der Unterricht weckt durch geeignete, problemlösende Strukturierung das Interesse der Kinder. Nebst der Einsicht in die innewohnenden Beziehungen einer mathematischen Operation erfahren die Lernenden auch ein Gefühl von zunehmender Autonomie und Kompetenz. Die Lehrperson analysiert die mathematischen Operationen und bereitet sie didaktisch auf. Dazu braucht es von Seiten der Lehrperson grosses fachliches und didaktisches Wissen. Einer Operation wird problemlösend, fragend-entwickelnd aufgebaut. Anschliessend wird sie abstrahiert und die einzelnen Verstehenselemente werden miteinander vernetzt. Für diese wichtige Phase braucht es hohe Kompetenzen der Lehrperson, wie die Studien von Drollinger-Vetter (2011) zeigen.

Das Schwedenexperiment (vgl. Kucklick 2011) zeigt, dass verlorengegangene intrinsische Motivation durch die Hingabe der Lehrperson und ihr grosses, fachliches und didaktisches Wissen sowie geschickte Interaktionen mit den Lernenden wiederaufgebaut werden kann.

Voraussetzung für einen wirkungsvollen Unterricht stellt eine gute Klassenführung dar, damit der Unterricht auf hohem Niveau erfolgen kann und viel aktive Lernzeit für das Üben zur Verfügung steht. Lernen hat mit der Anzahl richtiger Wiederholungen zu tun. Mehr Zeit, mehr Lernen. Die Motivation zum Üben muss stimmen, wenn Lernerfolge erzielt werden sollen, und selbständiges Üben darf erst erfolgen, wenn davon ausgegangen werden kann, dass das Kind die Aufgaben fehlerfrei lösen kann und eine Einsicht in die Beziehungen innerhalb der Operation aufgebaut hat.

Zu viel Kontrolle von Aussen kann im Kind den Eindruck erwecken, fremdgesteuert zu werden, was die intrinsische Motivation schwächt. Sie ist so sensibel und leicht durch Unachtsamkeit zu zerstören, wenn man nichts über den Zusammenhang weiss, was sie korrumpiert und was für Bedingungen dafür gegeben sein müssen. Auch wenn dieses Wissen vorhanden ist, bleibt es immer noch eine Kunst, die intrinsische Motivation zu erhalten oder erneut zu wecken, sollte sie abhandengekommen sein. Dazu bedarf es der Fähigkeit, bei einer ganzen Klasse das Leistungsniveau jedes einzelnen Kindes richtig einzuschätzen, während sich dieses ja laufend ändert.

Stavros Louca bezeichnet den Lehrerberuf als den schönsten Beruf, der jedoch alles an Hingabe einer Lehrperson fordert. Doch er meint, dass sich diese Anstrengung lohnt.

5.2. Welche Kriterien muss die Sprache erfüllen?

Misserfolgserlebnisse im Mathematikunterricht, die auf sprachlichen Schwierigkeiten basieren, müssen vermieden werden. Das erfordert bei einer Klasse mit unterschiedlichen sprachlichen Fähigkeiten eine Passung an die Heterogenität. Der Aufbau der Sprachkompetenz bei den Lernenden spielt für den späteren Erfolg im Fach Mathematik eine zentrale Rolle. Es hilft nichts, wenn möglichst alle Sprache aus dem Mathematikunterricht entfernt wird, denn ihre Beherrschung wird später für den Fachbereich verwendet. Die spezifischen fachlichen Formulierungen müssen also unbedingt mit allen Kindern gelernt werden.

Damit sich auch Kinder mit sprachlichen Schwierigkeiten oder mit Deutsch als Zweitsprache aktiv am Mathematikunterricht beteiligen können, sollte die Lehrperson in einem sprachsensiblen Mathematikunterricht folgende Punkte beachten:

- Begriffe nicht isoliert vermitteln, sondern mit vielen Beispielen eine sogenannte geistige Begriffspyramide aufbauen
- Verbale Kommunikation zur Verinnerlichung von mathematischen Handlungen benutzen und die Kinder dazu befähigen, ihr eigenes Denken und Handeln versprachlichen zu können
- Sich als Lehrperson der sprachlichen Schwierigkeiten bewusst sein
- Grammatische Besonderheiten der deutschen Fachsprache thematisieren, wenn sie im Unterricht auftauchen
- Durch Markierungen die sprachlichen Besonderheiten optisch hervorheben
- Doppelbedeutungen, also Fachbegriffe, die in der Alltagssprache anders gebraucht werden und somit eine andere Bedeutung haben, hervorheben, klären und in einer Liste sammeln
- Fachliche Redewendungen und Verben, die im Kontext der Mathematik zusammen mit bestimmten anderen Wörtern vorkommen, thematisieren und dann bewusst einfordern
- Die Kinder zu Fachbegriffen selbst Erklärungen formulieren lassen

- Die Bedeutung von zusammengesetzten Wörtern und Wörtern mit Vor- und Nachsilben gemeinsam rekonstruieren
- Bei Arbeitsaufträgen und Textaufgaben im Vorfeld gemeinsam Präpositionen markieren und wenn nötig erklären
- Typische mathematische Formulierungen, die immer wieder vorkommen, in einer Übersetzungstabelle auflisten
- Arbeitsanweisungen verstärkt im Aktiv formulieren, Genitivattribute und Nominalisierungen vermeiden
- Synonyme zu schwer verständlichen Textstellen im Mathematikbuch an der Tafel festhalten und mit Farbe unterstreichen
- Bei Regeln, die mit unpersönlichen Ausdrücken formuliert sind, die Aufgaben umformulieren
- Lange Sätze mit einem Nebensatzgefüge nach dem Lesen in eigenen Worten von Lernenden wiederholen lassen
- Partizipialkonstruktionen in einen Relativsatz umwandeln
- Auf Bezugsformen achten und die Beziehungen klären
- Bei mathematischen Texten sicherstellen, dass 95% der Wörter bekannt sind
- Bei Tests die Erfassung der Lesekompetenz und der mathematischen Kompetenz voneinander trennen, gegebenenfalls Texte unter sprachförderlichen Gesichtspunkten auswählen
- Texte grundsätzlich so einsetzen, dass sie knapp oberhalb des Sprachstandes der Kinder liegen
- Das Hörverstehen unterstützen, indem die Lehrperson auf die eigene Sprache achtet und die Sprache durch Handlungen und Gesten unterstützt
- Die zum Sprechen benötigten Vokabeln an die Wandtafel schreiben
- Zur Unterstützung des Leseverstehens bei Lesetexten begleitende Aufträge verfassen
- Die Kinder nicht vorlesen lassen, sondern mitlesen lassen, wenn es um die Reflexion von Texten geht
- Zur Unterstützung beim Schreiben bewusst überlegen, ob die angebotenen Hilfen zu Erstellung des Textes ausreichen
- Ein Feedback einfordern, um zu wissen, was als Schwierigkeit empfunden wird
- Lösungen und Vorgehensprozesse in Bezug auf das reflektieren, was geholfen hat und was dabei schwierig war und noch Übung braucht

Der Umgang mit mathematischen Textaufgaben gehört auch zu einem sprachsensiblen Unterricht, wird aber nicht hier, sondern im nächsten Abschnitt separat besprochen.

5.3. Worin besteht der Erfolg der LeMa-Methode beim Lösen von Textaufgaben?

Misserfolge beim Lösen von Textaufgaben werden durch die LeMa-Methode ausgeschlossen. Die Methode nach Reusser zum Lösen von Textaufgaben im Mathematikunterricht deckt sich mit den Lösungsschritten der LeMa-Methode, die Sechs-Schritt-Methode nach Abshagen ebenfalls. Das Besondere an der LeMa-Methode ist jedoch die Autonomie und Selbstwirksamkeit des Kindes beim Angehen der Problemstellung und der selbständigen Überprüfung der Richtigkeit des Ergebnisses. Da das Erleben

von Kompetenz, Selbstwirksamkeit und Autonomie gemäss Leistungsmotivationsforschung wichtige Faktoren für die intrinsische Motivation darstellen, ist der Erfolg der LeMa-Methode erklärbar.

5.4. Empfehlungen für die weitere Forschung und Entwicklung

Lernumgebungen ermöglichen eine natürliche Differenzierung der Anforderungen und geben Raum für individuelle Begleitung, Förderung und Unterstützung von Kindern mit speziellem Förderbedarf, und dies geschieht integriert in die Klasse. Für die Themen der Unterstufe gibt es bereits viele vorgefertigte Lernumgebungen, die auch in den höheren Stufen genutzt werden können. Möchte man aber gezielt an Themen der 5. oder 6. Klasse arbeiten, stehen nur sehr wenig Lernumgebungen zur Verfügung. Eine Lernumgebung selber zu konzipieren stellt hohe Anforderungen an eine Lehrperson. Es wäre daher hilfreich, wenn gerade zu Themen der oberen Mittelstufe wie zum Beispiel dem Bruchrechnen oder dem Rechnen mit Dezimalzahlen weitere Lernumgebungen entwickelt würden, so dass alle Mathematikthemen mit Lernumgebungen abgedeckt werden können.

5.5. Empfehlungen für die Praxis

Zum Lernstoff der ersten Klasse zeigt der erfahrene Pädagoge Michael Gaidoschik, wie die erwähnten Forderungen zur Wahl von geeignetem Anschauungsmaterial und zum Verinnerlichen der Grundoperationen praktisch aussehen können. Sein Buch „Rechenschwäche verstehen – Kinder gezielt fördern, ein Leitfaden für die Unterrichtspraxis“ (Gaidoschik 2018) ist deshalb sehr zu empfehlen. Es könnte auch als Mathematiklehrmittel für die erste Klasse gebraucht werden. Das würde verhindern, dass sogenannte Rechenschwäche überhaupt entsteht, wie Gaidoschik nach dreissigjähriger Praxis behauptet.

Zum Mathematikstoff bis zur vierten Klasse gibt Gaidoschik im Buch „Rechenschwäche – Dyskalkulie, eine unterrichtspraktische Einführung für LehrerInnen und Eltern“ (Gaidoschik 2015) eine Übersicht über die Grundvorstellungen, die in den jeweiligen Klassenstufen vorhanden sein müssen, und praktische Anregungen dazu, wie sie aufgebaut werden können.

Das Buch von Sebastian Wartha und Axel Schulz „Rechenproblemen vorbeugen“ (Wartha & Schulz 2019) erfüllt ebenfalls alle hier geforderten Bedingungen für einen erfolgreichen Aufbau von mathematischen Grundvorstellungen, ist aber nicht als Leitfaden wie ein Mathematikbuch für den Unterricht geschrieben worden, sondern stellt vielmehr eine Orientierungshilfe für Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sowie Lehrpersonen dar und ist auf die Diagnose von Rechenschwierigkeiten ausgerichtet.

Zählende Rechnerinnen und Rechner müssen bei der Ablösung vom zählenden Rechnen unterstützt werden, und zwar individuell, um auf die Fehlvorstellungen eingehen zu können, die das zählende Rechnen begünstigt haben.

5.6. Reflexion der Untersuchung

Die Reflexion der vorliegenden Untersuchung und ihrer Methode soll auf ihren Nutzen und ihre Grenzen hin betrachtet werden.

Methodisches Vorgehen

Der Nutzen der qualitativen Inhaltsanalyse:

Die qualitative Inhaltsanalyse stellt ein sinnvolles, aussagekräftiges und methodisch abgesichertes qualitativ orientiertes Forschungsinstrument dar. Die Stärke liegt im systematischen, regelgeleiteten Vorgehen. So können auch grosse Materialmengen bearbeitet werden (vgl. Mayring 2015, S. 131). Die Methode der inhaltlichen Strukturierung hat sich für diese Untersuchung wegen der grossen Menge an Literatur bestens bewährt. Die Methode ist flexibel genug, dass immer wieder neue Kategorien hinzugefügt oder andere weggelassen oder unter einem neuen Begriff zusammengefasst werden können. Die Fragestellung erwies sich als weit genug gefasst, um wertvolle Aspekte, die während dem Lesen entdeckt wurden, hinzuzufügen, und umlaufend Anpassungen vornehmen zu können. Dennoch war sie eng genug gestellt, um zielgerichtet Material zur Beantwortung der Fragestellung herauszufiltern, so dass zu einem Gesamtergebnis erreicht werden konnte.

Die Grenzen der qualitativen Inhaltsanalyse:

Die Anwendung dieser Methode darf nicht zu starr und unflexibel geschehen. Die Gegenstandsangemessenheit ist wichtiger als die Systematik. Für stärker explorative Untersuchungen ist dieses Verfahren nicht geeignet (vgl. Mayring 2015, S. 131). Die Inhaltsanalyse ist eine spezifische Auswertungstechnik und müsste in einen übergeordneten Untersuchungsplan mit Techniken der Datenerhebung und Datenaufbereitung eingeordnet werden (vgl. Mayring 2015, S. 130). Dies hätte jedoch den Rahmen dieser Arbeit gesprengt.

Der Nutzen der vorliegenden Untersuchung

Die Erwartungen an die Suche in der Literatur nach Kriterien für erfolgreichen Mathematikunterricht wurden erfüllt. Wertvolle und umsetzbare Hinweise wurden gefunden, um eine konkrete Vorstellung von einem erfolgversprechenden Vorgehen aufbauen zu können. Ebenfalls konnten mögliche Erklärungen gefunden werden, warum Kinder oft keine tragfähigen Grundvorstellungen aufbauen können und ihre Motivation für mathematisches Üben verlieren.

Die Grenzen der vorliegenden Untersuchung

Auch wenn die Forschungsfrage auf Grund der vorliegenden Literatur geklärt werden konnte, ist die Forschungslücke noch nicht geschlossen. Es fehlen breit abgestützte empirische Untersuchungen vor allem zum Einfluss der Sprache auf das Lernen im Fach Mathematik. Wünschenswert wäre eine breit abgestützte Studie zum Dialogischen Lernen nach Ruf & Gallin, denn viele der in dieser Arbeit aufgelisteten Erfolgskriterien decken sich mit dem Dialogischen Lernen.

6. Fazit

In der vorliegenden Forschung zu erfolgreichem Mathematikunterricht wurde folgende Frage untersucht, die nun beantwortet wird:

Welche Kriterien sind massgebend für einen erfolgreichen, ressourcenorientierten Mathematikunterricht in der Primarschule?

Diese Fragestellung wurde unterteilt in die zwei Unterfragen:

- Was macht Mathematik erfolgreich?
- Welche Kriterien muss die Sprache erfüllen?

Die Beantwortung der ersten Unterfrage, was den Mathematikunterricht erfolgreich macht, führt zu den fachlich-didaktischen Fähigkeiten einer Lehrperson. Das geistige Durchdringen der mathematischen Inhalte erfordert Intelligenz, analytische Kompetenzen und tiefgründiges Verstehen der mathematischen Zusammenhänge. Die Kunst der adaptiven Gesprächsführung beim Erarbeiten einer neuen Operation ist sehr wichtig, da der Verlauf dieser spontanen Schülergespräche nicht vorbereitet werden kann. Auch diagnostische Kompetenzen sind von einer Lehrperson gefordert, um jedem Kind Aufgaben anbieten zu können, die knapp oberhalb seines aktuellen Leistungsniveaus liegen. Dies ist gerade deshalb von grosser Bedeutung, weil vermehrte Misserfolge vermieden werden sollen, um die Motivation der Kinder aufrecht zu erhalten. Die Erfolgs-Erwartungshaltung stellt die grösste Motivation dar, muss aber durch eine geeignete Passung der Aufgabe an das Kind realistisch gemacht werden, möchte man Lernzuwachs erreichen.

Hinsichtlich der zweiten Unterfrage können folgende Kriterien aufgelistet werden, welche die Sprache im Mathematikunterricht erfüllen muss:

- Die Fachbegriffe der Mathematik müssen in denjenigen Formulierungen gelernt werden, wie sie später benutzt werden
- Der Kontext, also das Weltwissen, sollte zu einem Begriff sichergestellt werden und mit dem Alltagsgebrauch des Wortes in Bezug gestellt werden
- Durch viele Beispiele muss zu einem Begriff eine sogenannte Begriffspyramide aufgebaut werden, die ein geistiges Fundament zum Begriff bildet
- Begriffe, die oft gebraucht werden, sollten als Wortbilder (zum Beispiel als Lernplakat) an der Wand visualisiert und erklärt werden
- Begriffe sollten wenn möglich mit Material visualisiert werden
- Die verbale Kommunikation von mathematischen Handlungen ist wichtig für den Aufbau von Grundvorstellungen
- Das eigene Denken und Handeln muss versprachlicht werden
- Bei Arbeitsblättern oder der Auswahl eines Mathematikbuches für die Kinder sollte auf einen kontinuierlichen Lesefluss geachtet werden, so dass die Augen möglichst wenig von einer Darstellungsform zur anderen springen müssen
- Inhalte aus Lehrmitteln müssen persönlich vermittelt werden, denn Lehrmittel stellen für sich alleine keine Lernmittel dar
- Die inhaltlichen Formulierungen der Lehrperson müssen einerseits im Sinn der Erkenntnisse von Carol Dweck sehr sorgfältig und überlegt gewählt werden, und andererseits auch in Bezug auf Beschämung, damit die intrinsische Motivation der Kinder erhalten bleibt

Zusammenfassend kann nun die Hauptfragestellung, welche Kriterien massgebend für einen erfolgreichen, ressourcenorientierten Mathematikunterricht in der Primarschule sind, beantwortet werden. Das Wichtigste ist die Erhaltung der intrinsischen Motivation der Kinder (oder ihren Wiederaufbau, falls die Motivation verloren gegangen ist). Es ist nicht eigentlich die Lehrperson, die das Hauptkriterium für Erfolg darstellt, sondern ihr Unterricht. Aber die Einstellung einer Lehrperson wirkt sich auf die Gestaltung des Unterrichts aus, wie Drollinger-Vetter in ihren Studien aufzeigen konnte. Die Hingabe einer Lehrperson sowie ihre sozialen und kommunikativen Kompetenzen in der Beratung der Kinder und bei allen Interaktionen kann nebst einem hohen Niveau an fachlich-didaktischen Kompetenzen einen Unterricht ermöglichen, der einen bedeutenden Unterschied an Lernzuwachs zu bewirken vermag. Es versteht sich nun von selbst, dass der Lehrberuf kein Job ist, sondern eine Berufung ist. Es fordert eine Leistung, die über die geregelte Arbeitszeit weit hinausgeht.

7. Abkürzungsverzeichnis

PISA: Programme for International Student Assessment

8. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Der Ablauf des Fünf-Phasen-Schemas nach Leisen: (vgl. Leisen 2019, S. 143)	17
Tabelle 2: Theoretischer Hintergrund und Ablauf der LeMa-Methode	20

9. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Verschiedene Abstraktions- und Darstellungsebenen nutzen (Leisen 2019, S.48)	12
Abbildung 3: Methode nach Reusser (1989, S. 91)	24
Abbildung 4; Checkliste zum Finden einer geeigneten Lösungsstrategie (Abshagen 2015, S.25)	28
Abbildung 5: Struktur der Verstehenselemente zum Pythagorassatz (Drollinger-Vetter 2011, S. 187)	33

10. Literaturverzeichnis

Abshagen, M. (2015): *Praxishandbuch Sprachbildung Mathematik. Sprachsensibel unterrichten – Sprache fördern*. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen.

Achtziger, A. & Gollwitzer, P.M. (1980): Motivation und Volition im Handlungsverlauf. In: Heckhausen, J. & Heckhausen, H. (Hrsg.), *Motivation und Handeln*. (S.355-288). Berlin: Springer.

Aebli, H. (1994): *Denken: das Ordnen des Tuns. Band. 2*. Stuttgart: Klett-Cotta.

Aebli, H. (2019): *Zwölf Grundformen des Lehrens. Eine Allgemeine Didaktik auf psychologischer Grundlage*. (15. Auflage).

Basieux, P. (2000): *Die Architektur der Mathematik. Denken in Strukturen*. Reinbek: Rowohlt Taschenbuch.

- Bauersfeld, H. (2009): Rechenlernen im System. In: Fritz, A., Ricken, G. & Schmidt, S. (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche*. (S. 12-24). Weinheim, Basel: Beltz.
- Baumert, J. & Kunter, M. (2006): Stichwort: Professionelle Kompetenz von Lehrkräften. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 9 (4), S. 469-520.
- Beckmann, J. & Heckhausen, H. (1980): Situative Determinanten des Verhaltens. In: Heckhausen, J. & Heckhausen, H. (Hrsg.), *Motivation und Handeln*. (S.83-118). Berlin: Springer.
- Beckmann, J. & Kossak, T.N. (1980): Motivation und Volition im Sport. In: Heckhausen, J. & Heckhausen, H. (Hrsg.), *Motivation und Handeln*. (S. 615-640). Berlin: Springer.
- Beitlich, J., Reichersdorfer, E. & Reiss, K. (2015): Blickbewegungen beim Lesen eines heuristischen Lösungsbeispiels mit verschiedenen Repräsentationsformen. In: Caluori, F., Linneweber-Lammerskitten, H. & Streit, Ch. (Hrsg.), *Beiträge zum Mathematikunterricht 2015*. (S. 132-135). Münster:WTM.
- Beitlich J. & Reiss, K. (2014): Das Lesen mathematischer Beweise – Eine Eye-Tracking-Studie. In: Roth, J. & Ames, J. (Hrsg.), *Beiträge zum Mathematikunterricht 2014*. (S. 157-160). Münster: WTM.
- Berner, H., Isler, R & Weidinger, W (2018): *Einfach gut unterrichten*. (1. Auflage). Bern: hep.
- Bochnik, K. & Ufer, S. (2017). Fachsprachliche Kompetenzen im sprachsensiblen Mathematikunterricht der Grundschule. Implikationen einer Studie zur sprachbezogenen Analyse mathematischer Leistungsunterschiede zwischen Lernenden mit deutscher und nicht-deutscher Familiensprache. In: Leiss, D., Hagen, M., Neumann, A. & Schwippert, K. (Hrsg.), *Mathematik und Sprache. Empirischer Forschungsstand und unterrichtliche Herausforderungen*. (S. 81-98). Münster: Waxmann.
- Bohl, T. & Kucharz, D. (2010): *Offener Unterricht heute. Konzeptionelle und didaktische Weiterentwicklung*. Weinheim: Beltz.
- Buhren, C.G. (Hrsg.) (2015): *Handbuch Feedback in der Schule*. Weinheim/Basel: Beltz.
- Deci, E.L. (1971): Effects of externally mediated rewards on intrinsic motivation. In : *Journal of Personality and Social Psychology*, 18, S.105-115.
- Drollinger-Vetter, B. (2011). *Verstehenselemente und strukturelle Klarheit: fachdidaktische Qualität der Anleitung von mathematischen Verstehensprozessen im Unterricht*. Münster: Waxmann.
- Duden (2010): *Das Bedeutungswörterbuch. Band 10*. Herausgegeben und bearbeitet vom wissenschaftlichen Rat und den Mitarbeitern der Dudenredaktion. Mannheim – Zürich: Duden.
- Durkin, K. & Shire, B. (1991): *Language in mathematical education: Research and practice*. Philadelphia: Open University Press.
- Dweck, C.S. (2002): Messages that motivate: How praise molds students' beliefs, motivation and performance (in surprising ways). In: Aronson, J. (Hrsg.), *Improving academic achievement: Impact of psychological factors on education*, (S. 37-60). Washington DC: Academic Press.

Fischer, H. & Malle, G. (2004): *Mensch und Mathematik. Eine Einführung in didaktisches Denken und Handeln (Nachdruck)*. Wien: Profil.

Franke, M. (2002): Strategiekonferenzen. *Grundschule*, 34 (3), S. 19-20.

Frey, A., Heinze, A., Mildner, D., Hochweber, J. & Asseburg, R. (2010): Mathematische Kompetenz von PISA 2003 bis PISA 2009. In: Klieme, E., Artelt, C., Hartig, J., Jude, N., Köller, O., Prenzel, M., Schneider, W. & Stanat, P. (Hrsg.), *PISA 2009. Bilanz nach einem Jahrzehnt*. (S. 153-176). Münster: Waxmann.

Fuson, K.C. & Kwon, Y. (1992): Korean children's understanding of multidigit addition and subtraction. In: *Child development*, 63, S. 491-506.

Fuson, K.C., Wearne, D., Hiebert, J.C., Murray, H.G., Oliver, A.I., Carpenter, Th.P., Fennema, E. & Human, P.G. (1997): Children's conceptual structures for multidigit numbers and methods of multidigit addition and subtraction. In: *Journal of Research in Mathematics Education*, 28 (2), S. 130-162.

Gaede, P. (2011): Editorial. In: Kucklick, C., *Gute Lehrer. Zeitschrift GEO. Die Welt mit anderen Augen sehen*, 02. S. 24-48.

Gaidoschik, M. (2012): *Mathe 2000. 12.08.2012*. Universität Dortmund. Zugriff am 15.10.2020 unter: www.mathematik.uni-dortmund.de/ieem/mathe2000/pdf/Symp22/materialien/Gaidoschik.pdf

Gaidoschik, M. (2017): *Einmaleins verstehen, vernetzen, merken. Strategien gegen Lernschwierigkeiten*. (4. Auflage). Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.

Gaidoschik, M. (2018): *Rechenschwäche verstehen – Kinder gezielt fördern. Ein Leitfaden für die Unterrichtspraxis*. Hamburg: Persen.

Gerster, H.D. (2009): Schwierigkeiten bei der Entwicklung arithmetischer Konzepte im Zahlenraum bis 100. In: Fritz, A., Ricken, G. & Schmidt, S. (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche*. (S. 248-268). Weinheim und Basel: Beltz.

Gogolin, I. (2009): Zweisprachigkeit und die Entwicklung bildungssprachlicher Fähigkeiten. In: Gogolin, I. & Neumann, U. (Hrsg.), *Streitfall Zweisprachigkeit: The Bilingualism Controversy*. (S. 263-280). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Götze, D. (2014): Chancen und Möglichkeiten der domänenspezifischen Sprachförderung im Mathematikunterricht der Grundschule. In: Roth, J. & Ames, J. (Hrsg.), *Beiträge zum Mathematikunterricht 2014*, (S. 443-446). Münster: WTM.

Götze, D. (2019): *Mathematische Gespräche unter Kindern. Zum Einfluss sozialer Interaktion von Grundschulkindern beim Lösen komplexer Aufgaben*. Hildesheim: Franzbecker.

Hanich, L-B., Jordan, N.C., Kaplan, D. & Dick, J. (2001): Performance across different areas of mathematical cognition in children with learning difficulties. *Journal of Educational Psychology*, 93, S. 615-626.

Hattie, J. (2003): *Teachers make a difference. What is the research evidence?* University of Auckland. New Zealand. Zugriff am 27.09.2020 unter: http://www.acer.edu.au/documents/RC2003_Hattie_TeachersMakeADifference.pdf.

Hattie, J. (2013): *Lernen sichtbar machen. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von Visible Learning besorgt von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer.* (2. Nachdruck). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Hattie, J. (2014): *Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von Visible Learning for Teachers von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer.* Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Heckhausen, H. (1980a): *Motivation und Handeln.* Heidelberg: Springer.

Heckhausen, H. (1980b): Entwicklungslinien der Motivationsforschung. In: Heckhausen, H. & Heckhausen, J. (Hrsg.), *Motivation und Handeln.* (S. 13-48). Berlin: Springer.

Heckhausen, J. & Heckhausen, H. (1980): Entwicklung der Motivation. In: Heckhausen, H. & Heckhausen, J. (Hrsg.), *Motivation und Handeln.* (S. 451-492). Berlin: Springer.

Heckhausen, H. & Rheinberg, F. (1980): Lernmotivation im Unterricht. In: *Unterrichtswissenschaft*, 8 (3), S. 252-256.

Heintz, B. (2000): *Die Innenwelt der Mathematik. Zur Kultur und Praxis einer beweisenden Disziplin.* Wien: Springer.

Helmke, A. (2007a): Aktive Lernzeit optimieren – Was wissen wir über effiziente Klassenführung? *Pädagogik*, 59 (5), S. 44-49.

Helmke, A. (2009): *Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts.* (2., aktualisierte Auflage). Seelze: Kallmeyer.

Herrmann, G. (2010): *Doku-Soap: Das schwedische Experiment.* München: Süddeutsche Zeitung. Zugriff am 04.05.2020 unter: <https://www.sueddeutsche.de/karriere/doku-soap-das-schwedische-experiment-1.581380>

Hill, H.C., Rowan, B. & Ball, L.D. (2005): Effects of teacher's mathematical knowledge for teaching on student achievement. In: *American Educational Research Journal*, 42 (2), S. 371-406.

Hofe, R.v. & Kleine, M. (2002): Grundvorstellungen als mentale Basis mathematischer Bildung. In: *Unterrichten / erziehen*, 3, S. 123-127.

Huinker, D. (1993): Interviews: A window to students conceptual knowledge of the operations. In: Webb, N.L. & Coxford, A.F. (Hrsg.), *Assessment in the mathematics classroom* (S. 80-86). Reston: National Council of Teachers of Mathematics.

Humbach, M. (2008): *Arithmetische Basiskompetenzen in der Klasse 10. Quantitative und qualitative Analysen.* Berlin: Dr. Köster.

- Johnson, D.W. & Johnson R.T. (1989): Cooperative Learning in Mathematics Education. In: Trafton, P. & Shulte, A., *New Direction for Elementary School Mathematics. 1989 Yearbook*. (S. 234-245). Reston: National Council of Teachers of Mathematics.
- Krauthausen, G. & Scherer, P. (2007): *Einführung in die Mathematikdidaktik*. (3. Auflage). München: Elsevier.
- Kucklick, Ch. (2011): Gute Lehrer. *Zeitschrift GEO. Die Welt mit anderen Augen sehen*, 02. S. 24-48.
- Kucklick, Ch. (2013): Was läuft in unseren Schulen? Unterricht. Aber der geht besser. *Zeitschrift GEO. Die Welt mit anderen Augen sehen*, 05. S. 82-100.
- Laewen, H.-J. (2020): *Kindergarten heute*. <https://www.herder.de/kiga-heute/fachbegriffe/ko-konstruktion>
- Leisen, J. (2019): *Handbuch Sprachförderung im Fach. Sprachsensibler Fachunterricht in der Praxis*. Stuttgart: Klett.
- Leiss, D., Hagena, M., Neumann, A. & Schwippert, K. (2017): Mathematik und Sprache – Sprache und Mathematik? Befunde und Herausforderungen empirisch fachdidaktischer Forschung. In: Leiss, D., Hagena, M., Neumann, A. & Schwippert, K. (Hrsg.), *Mathematik und Sprache. Empirischer Forschungsstand und unterrichtliche Herausforderungen*. (S. 7-10). Münster: Waxmann.
- Largo, R.H. (2014): *Wer bestimmt den Lernerfolg: Kind, Schule, Gesellschaft?* Weinheim: Beltz
- Lipowsky, F. (2007): Was wissen wir über guten Unterricht? Im Fokus die fachliche Lernentwicklung. *Friedrich Jahresheft*, 15, S. 26-30.
- Lorenz, J.H. (2002): Kinder reden über ihre Rechenwege. *Grundschule*, 34 (3), S. 25-27.
- Lorenz, J.H. (2012): *Kinder begreifen Mathematik*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Maier, H. & Schweiger, F. (2013): *Mathematik und Sprache: Zum Verstehen und Verwenden von Fachsprache im Mathematikunterricht. (Mathematik für Schule und Praxis, Band 4)*. Wien: öbv & hpt.
- Mayring, P. (2015): *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (12. Überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Merz, A. (2018): *Neues aus der Logopädie. Bedeutung der achtsamen Sprache*. Zugriff am 14.10.2020 unter <https://www.arcanum-gesundheitszentrum.de/author/merz>
- Meyer, M. & Prediger S. (2012): Sprachenvielfalt im Mathematikunterricht – Herausforderungen. Chancen und Förderansätze. *Praxis der Mathematik in der Schule*, 54 (45), S. 2-9.
- Meyer, S. & Wyder, A. (2017): *Mathematik-Kurztest und adaptive Diagnostik. Manual*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Moser Opitz, E. (2013): *Rechenschwäche Dyskalkulie. Theoretische Klärungen und empirische Studien an betroffenen Schülerinnen und Schülern*. (2., korrigierte Auflage). Bern: Haupt.

- Padberg, F. & Benz, Ch. (2011): *Didaktik der Arithmetik für Lehrerbildung und Lehrerfortbildung*. (4., erweiterte und stark überarbeitete Auflage). Heidelberg: Spektrum.
- Prediger, S., Wilhelm, N., Büchter, A., Benholz, C. & Gürsoy, E. (2015): Sprachkompetenz und Mathematikleistung – Empirische Untersuchung sprachlich bedingter Hürden in den Zentralen Prüfungen 10. *Journal für Mathematik-Didaktik*, 36, S. 77-104.
- Rakoczy, K., Klieme, E., Lipowsky, F. & Drollinger-Vetter, B. (2010): Strukturierung, kognitive Aktivität und Leistungsentwicklung im Mathematikunterricht. *Unterrichtswissenschaft*, 38 (3), S. 229-246.
- Reusser, K. (1989): *Vom Text zur Situation zur Gleichung. Kognitive Simulation von Sprachverständnis und Mathematisierung beim Lesen von Textaufgaben. Habilitationsschrift*. (Neudruck 1995). Bern: Universität Bern.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017): *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen*. (2. Auflage). Bern: Hogrefe.
- Ruf, U. & Gallin, P. (1993): Sprache und Mathematik in der Schule. Ein Bericht aus der Praxis. *Journal für Mathematik-Didaktik*, 14, S. 3-33.
- Ruf, U. & Gallin, P. (2018): *Dialogisches Lernen in Sprache und Mathematik. Band 1: Austausch unter Ungleichen*. (6. Auflage). Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.
- Schäfer, J. (2005): *Rechenschwäche in der Eingangsstufe der Hauptschule. Lernstand. Einstellungen und Wahrnehmungsleistungen: eine empirische Studie*. Hamburg: Kovac.
- Scherer, P. (1999): *Entdeckendes Lernen im Mathematikunterricht der Schule für Lernbehinderte. Theoretische Grundlegung und evaluierte unterrichtspraktische Erprobung*. (2. Auflage). Heidelberg: Edition Schindele.
- Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2012): *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe*. Heidelberg: Spektrum.
- Schilcher, A., Röhr, S. & Krauss, S. (2017): Sprache im Mathematikunterricht – eine Bestandesaufnahme des aktuellen didaktischen Diskurses. In: Leiss, D., Hagen, M., Neumann, A. & Schwippert, K. (Hrsg.), *Mathematik und Sprache. Empirischer Forschungsstand und unterrichtliche Herausforderungen*. Münster: Waxmann.
- Schipper, W. (2002): Thesen und Empfehlungen zum schulischen und ausserschulischen Umgang mit Rechenstörungen. *Journal für Mathematik-Didaktik*, 23, 3/4, S. 243-261.
- Schneider, W., Küspert, P. & Krajewski, K. (2016): *Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen*. (2., aktualisierte und erweiterte Auflage). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Selter, Ch. (1994): *Eigenproduktionen im Arithmetikunterricht der Primarstufe: grundsätzliche Überlegungen und Realisierungen in einem Unterrichtsversuch zum multiplikativen Rechnen im zweiten Schuljahr*. Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag.

Spiegel, H. & Götze, D. (2006): Von der Verfertigung mathematischer Gedanken beim Reden. In: Rapp, R., Sebelmeier, P. & Zunker-Rap, G., *Perspectives on Cognition. A Festschrift for Manfred Wetzler*. (S. 215-230). Lengerich: Pabst.

Spitzer, M. (2002): *Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens*. Heidelberg/Berlin: Spektrum.

Staub, F.C. & Stern, E. (2002). The nature of teachers' pedagogical content beliefs matters for students' achievement gains: Quasi-experimental evidence from elementary mathematics. *Journal of Educational Psychology*, 94 2, S. 344-355.

Stern, E. (1998): *Die Entwicklung des mathematischen Verständnisses im Kindesalter*. Lengerich: Pabst.

Stiensmeier-Pelster, J. & Otterpohl, N. (1980): Motivation in Schule und Hochschule. In: Heckhausen, J. & Heckhausen, H. (Hrsg.), *Motivation und Handeln*. (S. 569-592). Berlin: Springer.

Sundermann, B. (1999): Rechentagebücher und Rechenkonferenzen. *Grundschule*, 31 (1), S. 48-50.

Sundermann, B. & Selter, Ch. (1995): Halbschriftliches Rechnen auf eigenen Wegen. In: Müller, G.N. & Wittmann, E.Ch., *Mit Kindern rechnen*. (S. 165-178). Frankfurt: Arbeitskreis Grundschule.

Tiedemann, K. (2015): Mathematiklernen im Sprachbad. In: Caluori, F., Linneweber-Lammeskitten, H. & Streit, Ch. (Hrsg.), *Beiträge zum Mathematikunterricht 2015*, (S. 920-923). Münster: WTM.

Tolman, E.Ch. (1932): *Purposive behavior in animals and men*. Berkeley: University of California Press.

Wartha, S. & Schulz, A. (2019): *Rechenproblemen vorbeugen*. (6. Auflage). Berlin: Cornelsen.

Werner, B. (1999): Rechenschwäche oder nicht geförderte Fähigkeiten? *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 10, S. 471-475.

Wittgenstein, L. (2015): *Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik. Werkausgabe. Band 6*. (20. Auflage). Berlin: Suhrkamp.

Wittmann, E.Ch. & Müller, G.N. (2007): Muster und Strukturen als fachliches Grundkonzept. In: Walter, G., Van Den Heuvel-Panhuizen, M., Granzer, D. & Köller, O. (Hrsg.), *Bildungsstandards für die Grundschule: Mathematik konkret*. (S. 42-65). Berlin: Cornelsen.

Wood, T. (2000): Differences in Teaching and Opportunities for Learning in Primary Mathematics Classes. *Zentralblatt für Didaktik der Mathematik*, (5), S. 149-154.

Weitere Quellenangaben:

Video zur Studie von Drollinger-Vetter. Zugriff am 11.10.2020 unter: www.didac.uzh.ch/videoportal oder www.unterrichtsvideos.ch

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit erklärt die forschende Autorin, die vorliegende Masterarbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die von ihr angegebenen Quellen benutzt zu haben. Die Stellen der Arbeit, die anderen Werken wörtlich oder sinngemäss entnommen sind, wurden in jedem Fall unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht.

Ort, Datum: _____

Unterschrift: _____